

Transcript Participants (HR-1)

1. Berapa lama ibu sudah bekerja di bidang HR?

- 12 tahun.

2. Menurut ibu bagaimana budaya kerja di perusahaan ibu bisa diceritakan enggak kayak suasana dan cara orang bekerja di perusahaan ibu gimana?

- Budaya tuh maksudnya yang seperti apa dulu nih budaya kan banyak banget ya budaya tuh dari apa jam kerja kah strukturalnya kah atau apa nih definisi budaya dulu nih menurut veny?

3. Kayak gimana cara orang berkomunikasi dan apa yang udah ada di perusahaan itu sih struktural juga bisa.

- Oke kalau secara struktur kita memang ada struktur tapi memang enggak terlalu hierarkis gitu ya kalau misalkan cara komunikasi iya pasti dua arah kalau misalkan sekarang pekerjaan dari atas pasti tapi kalau misalkan ada tim meeting atau apa gitu memang kita encourage orang juga untuk kasih pendapat gitu ya karena kan untuk perbaikan juga ya biasanya begitu kalau untuk komunikasi terus untuk apalagi nih kira-kira dari seginya.

4. Kayak enggak terlalu hierarkis itu maksudnya gimana?

- Maksudnya ada beberapa tempat atau mungkin struktur yang cuma bisa ngobrol satu level di atasnya gitu ya jadi kadang ada yang enggak boleh atau gak atau mungkin bukan gak boleh ya tapi enggak bisa berkoordinasi dengan dua level di atasnya gitu atau pokoknya harus bener bener ngikutin hirarkis satu level di atasnya aja gitu gak bisa naik naik lah ya bener gitu ya aturannya gitu ada beberapa yang kayak gitu.

5. Oh berarti kayak jatuhnya kayak yang di atas paling atas itu dia enggak bisa turun ke paling bawah jatuhnya kayak masa enggak bisa langsung.

- Gak beberapa tempat ada yang gak bisa langsung dan memang baiknya gak langsung banget ya tapi maksudnya kadang mungkin satu dua level di atas masih bisa gitu loh agak fluid lah gitu enggak sekaku sehierarkis gitu.

6. Bisa ceritain gak kayak gimana karyawan gen z biasanya berinteraksi dan bekerja sehari-hari di perusahaan perspektif ibu tuh gimana?

- Kerja sehari-hari sebenarnya biasa aja ya maksudnya gini kalau perusahaan kan mungkin udah punya struktur ya udah lumayan ada nama loh lumayan gede gitu ya bukan perusahaan bukan perusahaan kecil banget gitu ya harusnya dia udah punya struktur udah punya prosedur jadi mau siapapun yang kerja itu akan bisa gitu ya akan bisa dan gen-z pun yang masuk sudah bisa jalan udah bisa kerja gitu kan so far secara keseluruhan nih kalau general ya rupanya mungkin mereka sebenarnya pintar banyak yang pintar dan apa ya punya ide bagus ya tech savvy lah segala macam gitu ya dan berani juga ngomong gitu kan dibandingkan mungkin generasi generasi yang lebih dulu yang mungkin sedikit beda karena cara komunikasinya mereka gitu kan dan mereka lebih senang dari chat dulu mereka lebih ceplas ceplos gitu kan kadang yang mungkin enggak selalu sesuai pas momennya tapi so far kalau dari segi kerjaan mostly bisa ngikutin sih mostly beda style komunikasi aja.

7. Kalau dari style komunikasi kan beda gimana cara mereka nyesuain atau dari perusahaan yang kayak nyesuain gitu?

- Pasti kita dari HR kita akan edukasi bahwa memang setiap generasi setiap zaman akan beda beda ya gitu anaknya jadi kita edukasi supaya ini adalah stylenya bukan selama itu tidak salah sama tidak apa ya sudah tapi kita juga edukasi anak-anak bahwa sampaikan pendapat kritik dan saran yang tepat lebih ke edukasi aja sih gitu karena mungkin di zaman yang makin makin ke bawah lagi makin asbun gitu ya mungkin makin terbiasa ngomong aja dan its okay gitu cuma memang medianya atau caranya aja lebih ke edukasi sih jadi ya supaya bisa ketemu di tengah.

8. Jadi kayak edukasi biar enggak terlalu kayak biar tau dulu lah gimana gen-z cara kerjanya gitu?

- Betul karena mau ga mau workforce kan akan makin banyak di gen z ya makin banyak gitu kan and their quite good gitu mereka bagus untuk cara kerja biasanya kalau menurutku sedikit lebih di style komunikasinya aja sih yang harus sama-sama di edukasi.

9. Selain style komunikasi ada gak sih kayak dari kehadiran gen-z masuk ke dunia kerja itu kayak mau memengaruhi cara perusahaan gitu bekerja selain style komunikasi.

- Mempengaruhi ya lebih ke kita embracing maksudnya cara kerja setiap orang setiap angkatan pasti akan kasih warna baru enggak mungkin gitu ya setiap angkatan itu akan kasih warna baru dan kita pasti ada pasti kita juga akan ada kasih dikit tapi angkatan baru yang masuk pun pasti akan adaptasi sedikit sedikit itu juga dengan kita ya lebih adaptifnya mungkin yang lebih fleksibel lebih WFH mungkin dulu enggak ada sekarang udah ada gitu kan ya terus ia lebih mungkin komunikasi lebih open dari situ oke dan kita juga lebih baik dalam embracing teknologi karena harusnya mereka udah jago dan kita manfaatkanlah kalau mereka ribut bilang aduh ini harusnya begini harusnya begitu oke do it gitu ya ayo kita improve eksekusi dan edukasi ke semua orang supaya itu bisa ya kalau misal perbaikan teknologi lebih maju kan why not gitu ya.

10. Ibu pernah mengamati nggak sih karyawan gen-Z yang kesulitan menyesuaikan diri di tempat kerja?

- Mungkin sedikit ada sih ada aja sedikit tapi ga hanya gen z ya semua level ada itu.

11. Boleh diceritain enggak secara singkat aja.

- Kalau lebih kesulitan mungkin karena ekspektasi maunya kan ya kalau orang bilang makin angkatan lebih muda makin cepet maunya instan gitu kan ya sedangkan ya ternyata dunianya tidak seinstan itu gitu kan ya paling perbedaan ekspektasinya aja sih jadi mereka kayaknya ini kok bisa gini nih enggak bisa gini beberapa ada yang mungkin cocok di start up gitu ya tetapi-tapi biasanya itu karena di awal-awal banget sih kalau mereka udah dua tahun masuk tiga tahun masuk mereka tahu kerja di mana aja udah

plus minusnya udah capek dan ya akan bisa lebih adapt itu karena baru masuk aja biasanya gitu ekspektasinya beda biasanya kita manage ekspektasi juga.

12. Manage ekspektasi itu maksudnya gimana bu?

- Misalnya gini aduh saya udah bagus nih kerja setahun saya mau promote dong gitu ya kadang itu gak bisa dengan mudahnya dilakukan gitu kan terus mungkin dia merasa mungkin memang anak zaman sekarang makin lebih pintar lah gitu ya dan merasa oh iya kenapa dia enggak lebih tinggi gitu dari mungkin senior yang dianggap kurang pintar gitu ya mungkin betul secara teori Cuma kadang ada pengalaman yang gak bisa dinilai atau dibandingkan dengan pintar terus karena exposure experience itu memang beda juga sih dibandingkan dengan atau kadang ada yang mungkin lulusannya bagus gitu ya edukasinya bagus dengan teori-teori yang bagus tapi ternyata praktik di lapangan tuh tidak semudah teori dan tidak selalu in line sama teori gitu kan itu yang kadang dia juga frustrasi tuh kenapa enggak begini kenapa gak gitu karena gak akan jalan gitu itu aja.

13. Berarti ekspektasi dari gen z nya.

- Ya beberapa ekspektasinya mungkin mau segala sesuatu lebih cepat cuma memang gak semudah itu ini kenapa enggak bisa begini enggak bisa begitu ya mungkin ada di sana juga gitu kan kadang atau kenapa enggak bisa lebih cepat promote atau kenapa gak boleh cepet pindah gak boleh apa gitu tuh ada reason nya lah.

14. Dari pengalaman ibu apakah perusahaan memberikan bantuan atau dukungan untuk karyawan gen z dalam menjalankan pekerjaan mereka?

- Pasti pasti harusnya kalau yang udah lumayan establish pasti ada lah gitu ya kalau anak anak baru biasanya juga kita jarang terima langsung biasanya dari program gitu kan ya kalau program kan pasti ada pendidikannya dulu dan sebenarnya selama yang namanya pendidikan itu adalah masa adaptasinya juga nih dia ke dunia kerja gitu kan ya dia kan kerja sambil belajar nah di situ boleh tuh cocok cocokan cocok ga lanjut gak biasanya gitu kan ke program lanjut atau enggak harusnya masa adaptasi dan edukasi di sana itu

mostly nanti kalau udah masuk ya semua lah pasti semua generasi semua angkatan ada challengenya. Cuma pendidikannya bisa di situ sih.

15. Kalau untuk respon gen z terhadap program tersebut?

- So far bagus sih mostly rata-rata yang bisa ngikutin dan suka ya bagus cuma kalau misal merasa memang gak cocok gak suka yang mundur sih pada akhirnya cocok dengan tipenya gak apa-apa juga.

16. Menurut ibu apakah dukungan dan bantuan tadi itu membuat gen-z kayak merasa kontribusinya dihargai atau enggak?

- Harusnya merasa lumayan dihargai ya kalau misalkan yang program kan mereka ada di brief gitu ya maksudnya evaluasi gitu kan di sana dan kita kan nah apalagi kalau namanya kerja itu kan meskipun pendidikan atau ada hasilnya gitu ya harus ada hasil yang dituntut dan itu hasil beneran nih gitu loh bukan bukan cuma teori gitu bukan cuma nilai bagus memang kalau pendidikan atau kalau program atau apapun itu ada-ada belajar dan ada tesnya gitu tapi memang kontribusinya lebih banyak itu penilaian kinerjanya gitu jadi harusnya mereka akan berasa oh gini loh ternyata yang dikerjakan itu memang ada dampaknya gitu dan ya kita sih di brief itu biasanya akan ngejelasin dan kalau yang udah kerja pun juga ada evaluasi gitu kan harusnya mereka bisa ngelihat hasil kerjanya itu berdampak ke mana gitu harusnya.

17. Ada enggak kayak penyesuaian tertentu yang dilakukan perusahaan terkait cara cara memberi dukungan kepada karyawan gen-z?

- Penyesuaian tertentu penyesuaian tuh yang kayak apa tuh penyesuaian spesifik enggak ada sih ya penyesuaian yang kayak apa nih kira-kira maksudnya

18. Tadi ada sih satu mungkin yang lain tadi kayak ada cara berkomunikasi mungkin contoh lain kayak sistem kerja atau cara perusahaan gitu.

- Kalo komunikasi kita lebih ke edukasi doang sih sebenarnya edukasi bahwa kalau komunikasi sana sini mungkin akan lebih efektif pakai cara apa gitu kan ya kalau cara kerja sih enggak mungkin gitu ya cara kerja ya walaupun ada cara kerja yang

diperbaharui lebih mengikuti perubahan zaman perubahan teknologi bukan karena kita adapting gen-z gitu career path yang mungkin rotasi sedikit lebih dibuka tapi bukan spesifik ke gen-z lebih ke edukasi aja sih karena kalau modernisasi atau perubahan itu memang ada tapi lebih karena mengikuti zaman gitu gak spesial banget sih kalau yang gen z lebih ke komunikasi sama edukasinya.

19. Dari pengalaman itu ekspektasi apa yang biasanya dimiliki perusahaan terhadap karyawan gen-z dalam menjalankan peran mereka dan bagaimana cara ekspektasi tersebut disampaikan kepada mereka?

- Ekspektasinya pasti kita mau bawa angin segar ya perubahan gitu mereka yang lebih tech savvy mereka yang lebih bisa pakai social media gitu ya yang lebih ngehype sehingga mungkin kalau mereka terlibat di program marketing mereka terlibat di pengembangan produk mereka terlibat di marketing communication brand communication itu ya kita expect mereka bawa perspektif baru gitu dan bahwa iklan baru yang menjangkau gitu pasti kan lebih relate dengan kebanyakan apalagi harusnya target market semua perusahaan pun kan mungkin makin akan kebawah gitu kan karena populasinya makin banyak ke situ jadi ya kita harapkan mereka bisa bikin atau kasih saran lah kasih ide entah produk entah marketing entah cara komunikasi yang lebih relate gitu ya dengan anak-anak zaman sekarang lebih ke sana sih.

20. Kalau misalnya mau ngebandingin dengan generasi sebelumnya berarti sesuai dengan tren yang ada pada generasi sebelumnya enggak sih jatuhnya?

- Iya bisa ekspektasinya kalau ke generasi yang sebelumnya sebenarnya adalah stability dan leading jadi karena mereka harusnya misalkan generasi yang udah berapa tahun kerja gitu ya itu harapannya kan mereka udah stable mereka udah ngerti semua why nya mereka udah ngerti running the business nya dan mereka udah bisa leading ngarahin dan punya judgment yang lebih baik juga harusnya kalau ekspektasi ke gen-z ya kita minta mereka bawain segarnya mereka bikin company relate dengan anak-anak zaman sekarang ekspektasinya terhadap setiap generasi beda apa sih terhadap senior pasti akan lebih beda lagi entah udah leading yang lebih besar kasih example atau kadang kan banyak history atau kadang kebijakan kalau ada masalah gitu ya yang

enggak ada di buku gitu dan enggak pernah ternyata udah pernah zaman dulu gitu kan di situlah generasi yang lebih lama itu kan wisdom nya dibutuhkan yang udah mengalami dari segala jenis krisis dan segala macamnya yang tidak dialami oleh generasi-generasi baru enggak tahu cara surviving the wave nya gimana itu yang beda sih jadi memang ekspektasinya akan beda tiap generasi itu pasti beda.

21. Dari pengalaman ibu apakah pernah muncul perbedaan pemahaman ekspektasi perusahaan dan karyawan gen-z?

- Ekspektasi dalam hal kerja aja atau dalam hal apa nih?

22. Dalam kerja.

- Dalam kerja mostly masih inline cuma ada beberapa yang tadi yang lebih gak sabaran aja kalau misalkan yang gak sabaran ya gak salah juga sih gitu yang gak apa-apa juga gitu kalau misalkan mereka merasa enggak sabar mau pindah atau mau apa ya gak apa-apa juga gitu lebih ke sana aja sih.

23. Ketika perbedaan pemahaman tersebut muncul, gimana perusahaan merespon situasi tersebut?

- Situasi tersebut iya kalau balik lagi sih sebenarnya semuanya cuma komunikasi dan edukasi kalau misalkan memang ya ada yang merasa mau lebih cepat lebih apa ya kalau enggak bisa diakomodasi ya kalau bisa kita akomodasi pasti kita akomodasi dong gitu kan kalau misalnya mereka merasa bisa membuat perubahan yang lebih baik boleh ikutin project gitu kan ya boleh ikut apa asal dengan di apa ya bisnisnya visual jadi asal kerjaan sehari harinya tetap kepegang gitu ya mau ikutin project team enhancement silakan tapi kalau misalkan mereka merasa oh iya kita mau lebih cepat promosi atau mau lebih cepat apapun lah karirnya misalkan gitu ya balik lagi ke pilihan orang gak masalah juga kalau misalkan mereka mau pindah atau gimana lebih ke situ biasanya issue nya lebih cepat pindah.

24. Menurut ibu, lebih banyak perusahaan menyesuaikan diri atau gen-Z yang diharapkan untuk menyesuaikan diri?

- Dua-duanya nyesuain sih ya enggak perusahaan tetap sama gitu enggak juga ada sedikit lah ada perubahan gitu cuma dari anak-anak mungkin harus lebih menyesuaikan sebenarnya kalau ngomong menyesuaikan juga bukan menyesuaikan sih karena mereka kan memang baru pertama kerja ya baru-baru satu company atau gak dua company jadi belum bisa bilang menyesuaikan karena memang perubahan dari kuliah ke dunia kerja pun angkatan dari zaman jebot pun kita menyesuaikan diri nih gak mungkin enggak menyesuaikan gitu kan dari zaman aku lulus pun ketika pertama kali masuk kantor norak dikit gitu ada kaget-kaget dikit gitu kan yang teorinya begini kagak kepake beda gitu caranya jadi menyesuaikan pasti dari anak-anak kan harus lebih menyesuaikan tapi bukan karena mereka enggak bisa kerja ya banyak yang bagus kok gitu ya cuma memang lebih ke penyesuaian ekspektasi sih sama kayak komunikasi menurutku.

25. Menurut pengamatan ibu, bagaimana dampak dari respon terhadap karyawan gen-Z maupun dinamika kerja secara keseluruhan?

- Dampaknya lagi mirip-mirip juga dampaknya ya kalau dari HR mungkin zaman sekarang turn over lebih tinggi jadi lebih cepat perubahan mungkin akan lebih cepat tapi selain itu enggak dampak-dampak banget sih sebenarnya perubahan-perubahan yang lain maksudnya enggak ada perubahan lebih cepat misalkan oh iya perubahan struktur perubahan rotasi perubahan pemain lah gitu orang akan perpindahan atau akan lebih cepat iya tapi kalau misal gaya komunikasi juga lebih enak lebih santai gitu ya enggak terlalu formal ya tapi kalau perubahan yang lain sih kayaknya memang enggak akan berdampak besar ya sistem gak akan berubah aturan gak akan berubah.

26. Kalau perbedaan gitu biasa yang ngerespon itu kayak dari level team atau emang dari HR nya yang ngurusin gitu?

- Perbedaan apa nih?

27. Yang kayak kalo misalnya ada perbedaan gitu.

- Beda tuh konflik berantem atau apa dulu nih?

28. Ketidaksesuaian gitu lah kayak ga cocok.

- Perbedaan itu bukan soal masalah ada beda gaya komunikasi gak masalah kita biarin aja kan toh kita gak harus sama kita harus diversify gitu kan ya maksud aku gak masalah itu bukan suatu masalah perbedaan kalau terjadi konflik berantem sama atasannya anaknya bos ya cuti ya WA centang satu enggak dibalas enggak bales-bales lagi hilang jadi konflik ya pertama kita usahain atasannya dulu lu ngobrol baik-baik dulu la berdua gitu kan ga usah kemana-mana kalau jadi panjang baru ke HR tapi kalau misalnya berbeda gaya anaknya begitu gaya atasan gitu enggak usah disamakan karena perbedaan itu yang bikin cara kerja variatif kalau semua cara sama mati kalau semua orang setipe mati company gak akan bisa beda itu bukan masalah dengan harus diselesaikan kalau jadi konflik iya.

29. Oke, berarti kalau misalnya udah konflik berarti HR ini yang ngurus berarti.

- Ya kalau konflik kecil kita bilang mereka suruh ngobrol dulu lah berdua dulu gitu ya tapi kalau misalkan udah dirasa lama diajak coaching diajak ngobrol gitu ya kita sebutnya coaching lah enggak sembuh-sembuh atau enggak beres-beres gitu ya kan kita minta untuk ikutan.

30. Kalau dalam menghadapi ekspektasi karyawan gen-z gimana perusahaan menyesuaikan diri tanpa menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada?

- Lebih ke iya itu aja sih dari segi komunikasinya sama kita kasih ruang untuk terlibat project terlibat rotasi lebih ke situ aja sih apalagi nih yang berubah emang sistem kemungkinan larangan berubah sistem kalau modernisasi memang pasti itu kan bukan karena gen-z misalnya dulu zaman dulu email pakai komputer pakai Microsoft yang bapak email pakai yang bapak sekarang semua meeting pakai teams, kan itu bukan karena gen z itu emang karena perubahan zaman kita harus adapt gitu kan kita harus ada dulu pakai laptop pakai komputer yang nempel sekarang kemana-mana pakai laptop bahkan beberapa ada yang pakai tablet itu kan bukan karena gen z itu karena

perubahan zaman sebenarnya kalau prosedur gak akan berubah sih prosedur itu cara kerja ya itu akan berubah yang beda itu cuma lebih ke style komunikasi kesempatan ikut project kemudian rotasi.

31. Ada enggak sih kayak hal-hal tertentu yang kayak perusahaan? Enggak bisa ubah atau enggak mau ubah, walaupun kayak ada ekspektasi dari gen-z nya.

- Aturan mostly enggak akan berubah aturan mostly ya gak akan berubah karena pasti semua ada alasannya gitu kan ya terus ekspektasi gen-znya apa dulu nih lebih ke mana nih ekspektasinya?

32. Yang saya bisa bilang sih, kalau misalnya kayak WFH gitu?

- Itu tergantung industri dan tergantung dari departemen atau jenis pekerjaannya gitu kan tergantung dari model company juga itu ada beberapa mungkin ada yang bisa WFH tapi ada beberapa posisi yang gak bisa WFH dan WFH pun beberapa yang akses sistem karena misalkan masalah security itu enggak bisa dibuka dari rumah gitu kan ya jadi WFH atau bukan itu gak bisa karena oh karena anak-anak mau sekarang WFH ya semua kita juga kalau bisa mau lah ada kombinasi WFH gitu ya kombinasi gitu semua mau kalau itu semua generasi mau gitu ya bukan masalah gen-z doang tapi enggak bisa karena ekspektasi sekarang banyak WFH itu kita mau pasti banyak pertimbangannya dan enggak semua posisi semua sistem semua pekerjaan bisa di WFH kan ada sih kalau yang IT yang coding-coding aja juga dari rumah bisa sih beberapa juga masih ada tapi memang mostly kita WFO sih kita gak bisa bilang bisa WFH gitu even WFH kalau kita enggak bisa akses sistem yang tepat kita enggak bisa akses sistem itu kan enggak bisa diakses di luar jaringan kantor maksudnya kita mau amanin secure gitu ya kalau bisa enggak bisa diakses kita kan enggak bisa kerja juga jatohnya gitu ya jadi makanya tidak semudah itu WFH beberapa ada yang masih bisa WFH biasanya tuh yang bisa WFH to programmer karena mereka kerja yang penting coding di jalan ya udah gitu kan ya udah beres.

Transcript Participants (HR-2)

1. Sudah berapa lama bapak bekerja di bidang HR?

- Kurang lebih 19 tahun.

2. Menurut bapak, bagaimana budaya kerja di perusahaan bapak bisa diceritakan seperti apa suasana dan cara orang bekerja di perusahaan bapak?

- Iya, jadi saya kebetulan dari beberapa perusahaan dulu di bidang banking terus terakhir tuh di airlines sekarang di konsultan. Jadi, cara orang bekerja tentunya sekarang itu situasinya dengan puluhan tahun lalu berbeda kalau sekarang itu dengan semakin banyaknya generasi-generasi baru tentunya ini terjadi proses penyesuaian antara generasi-generasi yang sebelumnya yang saat ini masih memegang banyak posisi kunci walaupun sedikit tapi posisinya itu posisi kunci. Kemudian, generasi sebelumnya adalah yang berhasil membuat usahanya itu sehebat sekarang. Jadi, banyak story-story yang sebelumnya sudah secara waktu mereka sudah sukses membuat perusahaannya besar. Kemudian, tentunya ada generasi-generasi yang baru muncul mungkin kalau generasi-generasi baru itu usianya early stage karier (lima tahun pertama) di pekerjaan mungkin mereka baru selesai kuliah lima tahun pertama. Nah, itu generasi-generasi yang baru masih awal-awal transisi dari pendidikan pada pekerjaan. Kemudian, masih banyak kaget karena bekerja itu ternyata berbeda dengan komunitas, bekerja itu berbeda dengan kita bersekolah atau berpendidikan, atau berkuliah. Kalau di kuliah itu kan kita egaliter ya saling mengeluarkan pendapat menyampaikan pendapat itu sesuatu yang mungkin bisa dikatakan metodenya egaliter. Kalau di pekerjaan dengan kontur demografi Indonesia yang paternalistik itu bisa dikenal dengan istilahnya yang cukup menarik namanya hofstede theory itu high distance power melawan low distance power artinya distance kata kuncinya kalau yang dulu itu kekuatannya adalah cara berinteraksinya cukup hirarkis sekarang maunya yang pendek cepat, instant. Nah, ini kan dua kutub yang harus dielaborasi apalagi saya dulu di airlines itu pilot bisa usianya 65 tahun baru pensiun. Bisa dibayangkan usia 65 berbicara dengan usia 20 itu kan kayak anaknya ya. Nah, itu pasti terjadi semacam communication noise jadi terjadi persepsi terhadap distance power yang berbeda. Dari situ sebenarnya, akhirnya yang

menjadi penyebab kenapa terjadi miskomunikasi yang cukup besar antara generasi-generasi baru yang masuk dengan idealisme, cara berkomunikasi, cara berinteraksi, cara berperilaku itu masuk ke satu rumah di mana disitu sudah banyak orang-orang yang sudah cukup lama disitu punya posisi kunci istilahnya itu saya yang gaji kamu gitu. Nah, yang bawah “Oh, saya kalau gak kerja ini gak bisa menghasilkan yang lebih.” Jadi, itulah mungkin basic teorinya itu adalah hofstede tadi. Kalau menurut saya itu yang sebenarnya jadi akar-akar atau asal muasal kenapa terjadi distance lock karena DNA nya generasi z dengan sebelumnya itu memang dibentuk dengan sebuah environment yang berbeda. Kalau sekarang itu mungkin lebih kepada teknologi kalau dulu kan lebih kepada kolaborasi ngobrol terus karena kalau paternalistik tuh ke atas, kita harus unggah ungguh ke atas jaga perasaan dia, ambil hati dia. Nah, itu jadi itu yang membuat sebenarnya terjadi generation gap antara ketika generasi baru yang baru lulus pendidikan kemudian baru bekerja mungkin tempat lain sempat dua tahun juga tiga tahun, misalnya ambil program ODP, MT pindah ke tempat yang lain, otomatis adaptasi menjadi sebuah ini karena begini terkadang itu yang pinter-pinter tuh malah gak muncul akhirnya mungkin di sekolah pintar, IPK nya summa cum laude. Kemudian, dia juga punya pengalaman yang cukup banyak tapi banyak juga yang tidak muncul karena bukan hanya yang bicara IQ, tapi juga emotional quotient (EQ) interaksi bagaimana kita punya kecakapan dalam berinteraksi sama dengan generasi z melihat adik-adiknya generasi yang setelah itu alpha, dia melihat adik-adiknya tuh gimana sih apa ngomongnya-ngomongnya asal-asalan suka-suka perintah, suka-suka dia dibilangin gak denger itu sama dengan si generasi sebelumnya melihat gen z. Nah, jadi empatical approach itu sangat dibutuhkan supaya generasi-generasi Z ini bisa adopsi karena harus dipahami bahwa perusahaan bisa sebesar sekarang itu ada kontribusi besar dari generasi-generasi sebelumnya. Ini masuk belum tentu kan berbicara teori, kalau yang baru-baru ini jam terbang kan masih sedikit baru baca buku, baru baca jurnal, baru dengar dari mana tidak semua itu langsung fit in dengan culture atau situasi di organisasi yang dia masuki karena maturity level dari organisasi itu berbeda-beda. Misalnya, diambil diadopsi dari perusahaan yang besar atau global company, dia bawa ke konsepnya ke perusahaan, dia menjadikan sebuah eksperimen. Bayangkan

experimenting tapi di banyak orang atau karyawan di situ kan itu bisa terjadi issue yang besar kalau tidak dikelola dengan baik.

3. Menurut bapak, karyawan gen-z itu gimana sih kayak cara berinteraksi dan bekerja di perusahaan?

- Ya, pasti yang saya tahu lebih kepada maunya cepat, jangan bertele-tele, gak pakai bahasa basi yang penting poinnya apa saya akan lakukan. Kemudian, yang cukup menarik dari gen-z adalah mereka mungkin sangat tertarik dengan sifat work life balance the privacy is a really important, kadang-kadang waktu mereka istirahat, waktu mereka ada di rumah, lagi di rumah asik-asik dipanggil ke kantor kan enggak bagi mereka itu sesuatu yang cukup besar ya impactnya. Kalau generasi sebelumnya mau nyampe rumah dipanggil datang. Kalau sekarang generasi z itu sesuatu yang kalau saya udah keluar dari kantor itu udah urusan saya kalau bisa jangan di weekend. Kemudian, jangan di luar jam kerja, jangan sering-sering lembur, misalnya ya. Jadi, dia punya domain-domain pribadi yang mana di generasi sebelumnya itu oke. Oleh karena itu, memang generasi sebelumnya juga harus adaptasi cuman generasi yang baru ini punya DNA yang berbeda suka privasi, tidak suka basa-basi. Kemudian, mereka juga mungkin work life balance ada hal-hal yang menarik, misalnya kita launching mengenai yang kaitannya dengan isu-isu green itu cukup suka ya pakai tumbler ke kantor, tidak perlu bawa kendaraan, dan sebagainya. Kalau bisa di jam-jam kantor tuh ada tempat ngopi mereka nyantai gitu. Mereka bisa mengerjakan dari anytime, anywhere, tanpa harus ada secara fisik di kantor, itu sesuatu yang perusahaan juga lagi adaptasi bagaimana itu bisa dilakukan, kira-kira itu karakteristik dari gen z sedangkan di generasi sebelumnya itu dekat dengan istilah family (kekeluargaan). Kalau yang kekeluargaan tuh gimana sih kita melihat orang tua ayah gitu ya kadang-kadang gak perlu dibantah ya jalanin aja kan jadi konteks family yang ada di generasi sebelumnya yang membuat itu solid itu di generasi yang sekarang ini terjadi redefinisi mulai bergeser ya kalau keluarga itu bukan lagi masalah yang tua yang muda, atau senior, tapi bagaimana kita saling support untuk perusahaan ini lebih berkembang dengan pesat. Jadi, istilahnya itu adalah sekarang itu kita lihat kondisinya tentu budaya sungkan yang ada di generasi sebelumnya itu budaya sungkan sekarang kalau bisa budayanya

langsung ngobrol gitu ya gak perlu pakai pemanasan dia langsung minta. Kemudian, kalau di generasi sebelumnya jam kerja sama dengan loyalitas, fisik berada di kantor itu sama dengan loyalitas. Kalau yang sekarang adalah flexy time yang penting delivery kalau minta saya bikin pekerjaan A misalnya yang berhubungan dengan Key Performance Indicator atau target-target unit kerja itu saya bisa kerjakan di mana aja. Kemudian, misalnya pengambilan keputusan kalau dulu sekali lagi ini kita merekap sedikit ya, hirarki yang panjang ini yang pendek kira-kira gitu. Nah, sekarang juga kalau kita lihat gaya komunikasi itu sesuatu yang cukup penting ya satunya tadi ya selain sungkan mereka lebih yang dulu formalya, agak lebih formal sekarang itu lebih efisien kalau bisa efektif lah gimana caranya saya ngomong ini terus langsung ada respon langsung kita bisa kerjakan terkadang karena birokrasi itu ide-ide yang menarik tadi itu karena perlu perjalanan panjang kajian-kajian melihat resiko melihat faktor-faktor kesiapan dari organisasi bagaimana itu terjadi distorsi nah itu kira-kira gambaran secara umum ya.

4. Menurut bapak berarti gen-z itu tipenya yang blak-blakan jadi kayak sungkannya itu enggak ada gitu atau kayak sungkannya itu dikit.

- Artinya gini mungkin terjadi perbedaan persepsi antara kata sungkan dengan yang dulu sama yang sekarang ya kalau dulu itu kan lebih kepada behavior-behavior kalau sekarang lebih ke konten. Konten yang penting cepat dan deliver dan saya tugasnya apa saya kerjakan cepat. Ini kita tidak bicara semua, ini tidak mengeneralisir tapi ini adalah hal-hal yang mungkin menjadi sebuah proses namanya juga kita bersatu dalam learning organization. Learning organization itu adalah organisasi itu juga belajar bertumbuh sama dengan makhluk hidup dimana dia akan sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalamnya tingkat kedewasaan dari organisasi itu. Nah, ini yang baru masuk tadi yang kita sebut sebagai generasi z yang early care stage itu tentunya kan harus melihat bahwa rumah ini nih kayak gimana sih ininya dia harus membaca situasi supaya mudah diterima. Kenapa? Di pekerjaan itu yang berhasil bukan hanya orang-orang yang pintar karena banyak orang pintar itu akhirnya jadi biasa-biasa aja tapi ada orang yang tidak terlalu pintar tapi dia performancenya tinggi itu pertanyaannya? Kenapa? Karena dia mampu meyakinkan atasan-atasan ini bahwa

ini bisa dilakukan terbukti dan bisa diyakinkan bahwa ini punya dampak bukan hanya sebuah teori yang dibawa ke pekerjaan yang di tempat lain itu berhasil tapi tidak punya metode untuk memastikan bahwa oh caranya supaya ini diterapkan itu bisa mudah diterima oleh karena bicaranya kan karyawan yang banyak ya apakah yakin kalau dilakukan ini karyawannya jadi banyak. Contoh begini deh yang paling gampang, misalnya ada ide misalnya kita sering morning sharing session pagi itu kan kalau misalnya di bank itu jam 08.00 sudah buka, morning sharing nya jadinya biasa jam 07.00 kita bikin 6.30 itu kan mengganggu ritme. Misalnya gini mbak veny kuliahnya biasanya jam 08.00 deh terus jam 7.00 itu harus datang ke kampus di alam sutera harus Indonesia Raya dulu apa yang terjadi? Terjadi gejolak gak? Nah itu dia jadi itu adalah contoh-contoh bahwa adaptasi ke situasi itu penting supaya mudah masuk kira-kira itu ya.

5. Ada contoh enggak tentang kehadiran karyawan gen-z memengaruhi budaya perusahaan?

- Pasti, jadi gen-z itu mempengaruhi budaya perusahaan itu kan adalah bagaimana kita akhirnya harus kita bergerak ke arah yang sama ya dari perilaku-perilaku kita basic assumptionnya sama menjadi common value tentunya perusahaan lagi beradaptasi dengan adanya gen-z karena suka atau tidak suka bahwa gen-z ini adalah kader untuk winning the battle in the future ya. Jadi, gen-z juga banyak dibahas di perusahaan karena memang perusahaan sebab di learning organisation itu belajar ya ini bukan dua kutub yang dibedakan tapi dua kutub yang seharusnya berkolaborasi tumbuh bersama untuk winning the battle. Jadi, gen-z ini mewarnai situasi, pola-pola kebiasaan yang ada di perusahaan, pola perilaku, pola pikir, pola tindak, pola interaksi di perusahaan itu sudah diadaptasi. Ya, tentunya dengan gen-z yang tidak suka basa basi. Itu seharusnya gen-z mata uangnya adalah kinerjanya bagus supaya diterima. Jadi, bukan cuma ngomong, tapi ada mata uang yang mereka harus berikan ke perusahaan. Apa itu? Kinerja bagus, benar gak? Kalau orang kinerja bagus itu akan lebih mudah diterima. Kemudian, bahasa yang dikeluarkan seharusnya lebih kepada respect (Mohon maaf pak, mohon izin apa boleh saya sampaikan ini pak?) mungkin ini bisa menjadi referensi dibandingkan “Pak menurut saya bukan begitu seharusnya begini-begini ini menurut

di Bank A Pak begini-begini” itu kan berbeda interpretasinya walaupun kontennya sama. Kemudian, sekali-kali itu harus mulai basa-basi, ikut makan siang, ikut acara kantor, supaya diterima (kata kuncinya itu diterima). Terkadang ide bagus itu bukan karena idenya gak bagus, tapi orang yang membawa pesan itu yang tidak diterima sehingga penting sekali membawa pesan diterima itu dengan sebuah jembatan. Jembatan yang disebut itu dengan ambil hati, basa-basi, ikut acara kantor. Ya kadang itu mengganggu waktu kita tapi itu adalah salah satu metode supaya kita diterima di perusahaan. Yang penting juga yang ke-5 adalah dia tahu sejarah perusahaan. Kalau contoh ya kalau mandiri tuh hebat kan? Terus termasuk bank terbesar di Indonesia ya kan? Berarti ada dong kiprah dari yang senior-senior itu membuat itu menjadi nomor satu nanti kalau dikasih ke kadernya bisa enggak nomor satu sehingga kita harus menerima bahwa kita masuk itu tidak dengan idealisme yang tinggi, tapi dengan sebuah konsep yang kita bisa lakukan dan kita dengan besar hati menerima bahwa kita lagi belajar. Early stage of career gen-z di pekerjaan itu adalah masih tahap dia belajar beradaptasi. Jadi, setelah dia ada passion, kemudian dia growth baru nanti dia bisa perform. Adaptation ini adalah diterima intinya bener kan? Kalau dia tidak diterima, itu akan ke depannya akan agak sulit karena karir itu adalah perjalanan panjang di mana atasan itu akan memberikan referensi untuk kedepannya atau tidak. Jadi penting misalnya begini “Oh, bagus cuman anak ini agak susah dengerin yang lain, pintar bikin analisa kredit tapi bisa gak dia jadi struktural memimpin orang lain, dia sendiri aja kerjanya sendiri.” Nah, kan jadi istilahnya itu mata uangnya ada dua ya, kinerja bagus dan yang kedua adalah berinteraksi dengan baik. Pasti jadinya gen-z ini mewarnai makanya di kantor-kantor sekarang ada namanya flexing hour, kemudian dress code nya sudah mulai tidak pakai batik ya, sudah mulai outfit nya lebih casual. Kemudian, di sosmed tapi internal dibikinkan perusahaan itu namanya Facebook internal atau IG internal itu hanya bisa dilihat di perusahaan ya. Itu warna-warna yang mendrive gitu. Kemudian, yang ke-4 adalah program-program misalnya dikasih voucher itu dia bisa kemana-mana bisa nonton kalau performancenya bagus ya dikasih nonton, dikasih teman-temannya, dikasih voucher fitness. Itu kan sebenarnya flexy benefit namanya itu sebenarnya ada mengadopsi dari bagaimana si gen-z itu ada di pekerjaan. Kemudian, ada namanya e-wallet jadi dia belajar darimana aja dia udah dikasih-dikasih ke

semacam voucher untuk belajar apapun tentang hobi dia bukan hanya pekerjaan, misalnya, suka masak dikasih voucher masak. Nah, jadi sebenarnya perusahaan tuh sudah mulai beradaptasi dengan perubahan tapi tidak bisa cepat. Kalau kita bayangkan itu perusahaan ada 100.000 orang tentu sangat butuh waktu untuk dia changing tapi proses berubah itu sedang terjadi di banyak perusahaan dan kesadaran tentang gen-z ini memang sudah-sudah tinggi ya bahkan organisasi juga udah banyak menempatkan anak-anak muda di pekerjaan tapi generasi awal-awal lah gen y karena kan ini gen-z di bawah gen-y di atasnya.

6. Kalau untuk respon dari karyawan non gen-z terhadap perubahan tersebut gimana? Apakah mereka kayak pertamanya protes atau gimana?

- Pasti, ya namanya juga beradaptasi ya bagaimana sih kalau misalnya mbak Veny ada orang baru datang ke rumahnya? Ada perasaan apa? Orang baru itu tiba-tiba masuk kamar, gak keluar-keluar, suka sendiri, terus keluar cuma nanya wifinya ada gak di sini? Apa perasaannya? Nah, terus habis makan misalnya sudah pergi. Nah, berarti kan wajar ya yang punya rumah bertanya. Nah, artinya apa pasti ada namanya culture shock. Culture shock itu adalah bagaimana si generasi baru ini masuk ke perusahaan dan perusahaan ini sudah mapan dan itu dia melihat ini anak banyak komentar bisa kerja apa enggak? Banyak konsep sana sini, tapi bisa dilakukan atau tidak? Sehingga sebenarnya jembatannya adalah ini intinya adalah pasti sama-sama adaptasi bagaimana komennya terhadap gen-z adalah ingin pembuktian bahwa gen-z ini bisa diyakinkan bahwa dia bisa membawa perusahaan ini menjadi lebih baik ke depan. Oleh karena itu, perusahaan pasti punya program-program ya, bagaimana mereka saling menyapa, saling berinteraksi, memberikan apresiasi.

7. Programnya itu seperti apa?

- Ya, prinsipnya gini perusahaan itu harus punya generasi sebelumnya ya saya bicara apa yang sebaiknya dilakukan oleh generasi sebelumnya. Kita tidak bisa kalau ke gen-z itu hanya memberikan “apa” tapi “mengapa” gitu. “Mengapa kita harus lembur sampai jam 10.00 malam” itu harus ada reason. Yang ke-2 adalah. Ya, kalau memang bagus, kasih apresiasi dengan cepat. Paling suka itu kalau di depan teman-temannya dia bilang

“Oh, ini bagus nih kerjanya.” itu akan membuat dia lebih semangat. Kemudian, konsep berpikir bahwa loyalitas sama dengan jam lembur atau jam kerja itu harus dimulai diperbaiki bahwa loyalitas itu adalah sesuatu walaupun di jam kerja tapi punya dampak produktivitas misalnya gen-z masuk jam 08.00 pulang jam 05.00 tapi produktif itu kita anggap loyal bukan hanya year of services ya lama dia bekerja tapi juga kontribusi. Kemudian, yang berikutnya, generasi sebelumnya juga harus menjadi mentor ya betul enggak? Menjadi mentor ngarahin sama dia mau mendengarkan kira-kira apa saja yang dibutuhkan.

8. Bapak pernah mengamati karyawan gen-z yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi di tempat kerja enggak?

- Oh sering jadi ketika mereka sudah sering ngasih ide tapi sering terblokir dengan bermacam-macam situasi akhirnya mereka juga agak bisa dikatakan frustrasi ya lama-lama dia menjadi orang yang biasa-biasa aja, jarang ngasih ide, kurang semangat, yang penting kerja, yang pagi sampai itu antusiasmenya berkurang. Sekali lagi bukan karena dia idenya enggak bagus cuman how to sell the idea yang menurut saya itu dia harus adaptif, ambil hati mungkin selama ini kadang-kadang juga perlu trik mungkin idenya dari dia, tapi yang bicara adalah senior dia. Pas makan siang “Bro tolong dong.” atau “Mas tolong dong saya punya ide ini. Menurut mas gimana?” “Oh, ini bagus nih.” “Yaudah nanti tolong supaya ini bisa disampaikan pada saat kita meeting.” Nah, itu kan trik ya supaya mereka bisa diterima.

9. Kalau dari yang kesulitan tersebut gimana perusahaan kasih bantuan untuk mereka bisa tetap ngejalanin pekerjaan mereka?

- Ya, perusahaan tentunya punya program budaya ya. Program budayanya itu cukup banyak di antaranya adalah dilakukan yang namanya reverse mentoring jadi yang senior bimbing yang muda terus yang anak-anak muda ini atau gen-z ini bikin kayak seminar kecil lah tentang teknologi kan yang sebelumnya kurang teknologi. Mereka yang bikin seminar-seminar kecil atau sharing session tentang teknologi yang baru segala macam bersosial media (IG), gimana terus caranya ngecek ini itu bahkan dia bicara mengenai adsense. Berbicara yang sifatnya menarik tentang teknologi tentang

AI. Nah, itu kan generasi baru lebih mudah untuk menerima, belajar ya. Nah, itu juga bermanfaat. Itu adalah program bagaimana menjual kapabilitas dan karakter mereka itu kepada yang lain. Yang ke-2 adalah misalnya fleksibel work life policy itu kalau misalnya jam 19.00 atau hari libur itu agak ngurangin batas komunikasi agak jangan ke pekerjaan gitu ya. Ya sekali-sekali yang urgen banget tapi jangan terlalu sering gitu ya. Lagi asik di Ancol lagi berenang tiba-tiba “Oke gini, gimana nih yang presentasi kemarin?” itu terkadang harus dibikin aturan mainnya. Berikutnya adalah kadang-kadang dibikin semacam town hall meeting. Town hall meeting ini adalah pimpinan yang tinggi itu bikin program hanya gen-z aja mereka bisa ngobrol “apa nih tantangannya, kesulitannya, apa yang diharapkan” itu supaya langsung diterima karena kadang batasan-batasan formal di tengah-tengah ini yang menghambat mereka untuk menyampaikan sesuatu yang menarik. Bikin project yang mix jadi kita punya target nanti digabung projectnya supaya yang muda ini bisa punya challenge yang sama yaitu project. “Oke, bikin aplikasi misalnya aplikasi booking untuk reservasi penerbangan” misalnya di internal. Nah, yang muda sama yang senior itu bikin project tim, kemudian tentunya darisitu kan makin kenal ya. Dari kenal itu, mereka kan bisa semakin berempati satu sama lain. Kemudian, misalnya dia bisa melamar di sebuah project. Dia boleh untuk melamar, misalnya open recruitment. Ada posisi di sini dia bisa melamar atau open project. Dia bisa melamar supaya dia punya challenge dan achievement. Kemudian, program-program yang lain adalah misalnya dia dikasih semacam digital recognition di WA Group, misalnya selamatnya mbak Veny anda sudah menyelesaikan presentasi ke direksi tentang ini dan hasilnya bagus.

10. Bagaimana respons karyawan gen-z terhadap hal-hal tersebut?

- Pasti tertarik pada senang kenapa? Di situ ada bridging kepada generasi sebelumnya. Yang kedua, mungkin dengan semakin diapresiasi dengan cepat. Kemudian, kalau langsung dikasih digital recognition itu kan tidak ada basa-basi langsung ada, mereka happy, kemudian mereka merasa bahwa dia bagian dari perusahaan karena sudah mulai di recognize.

11. Menurut bapak apakah dukungan-dukungan tersebut itu bisa membuat gen-z itu merasa dihargai?

- Pasti dihargai kenapa? Karena idenya tersalur, kemudian challenge-challenge yang dia hadapi, itu bisa, dia selesaikan dan diapresiasi. Nah, di situ dia membuat dia lebih punya optimisme, punya semangat, punya keyakinan bahwa dia berada di tempat yang tepat.

12. Perusahaan ada melakukan penyesuaian tertentu enggak untuk kayak bagaimana cara mereka memberikan dukungan kepada karyawan gen-Z?

- Tadi saya sudah jelaskan bahwa beberapa metode kayak flexy hours, flexy benefit. Kemudian kita ada program townhall adalah bagaimana program disusun supaya bisa mengadopsi gen-z supaya lebih betah lebih punya ownership terhadap perusahaan.

13. Jadi, itu secara general di untuk semua tim gitu.

- Secara general, itu jadi program perusahaan.

14. Dari pengalaman bapak ekspektasi apa aja yang biasanya dimiliki perusahaan terhadap karyawan gen-z dalam menjalankan peran mereka dan bagaimana?

- Ekspektasinya pasti karena gen-z ini orangnya cepat-cepat kerjanya itu adalah akan banyak referensi-referensi baru yang mereka bisa create karena kan gen-z ini cepat cari informasi ya. Dia bisa baca jurnal cepat, baca referensi cepat, kemudian tanya temannya juga cepat itu jadi sesuatu yang mungkin menjadi new view terhadap sebuah idea. Yang kedua, ekspektasinya adalah kecepatan gen-z ini kalau dikasih challenge dia gimana caranya walaupun ganti itu dia beresin walaupun darimanapun dikerjakan. Yang ketiga, mungkin dengan dia punya militansinya itu akan muncul. Militansi itu adalah ini harus jadi selesai pada waktunya jangan sampai ini gak jadi gitu. Jadi, itu adalah memanfaatkan kekuatan dari gen-Z.

15. Oke, ekspektasi itu disampaikan secara langsung atau gimana?

- Pasti pada saat biasanya dibentuk tim khusus itu maka mereka akan dikasih brief. Contoh juga gini kalau ada program-program teknologi baru di perusahaan misalnya

bikin aplikasi baru ya berbagai macam itu gen-z ada berada di depan karena lebih mudah dia akan menjadi edukator bagi yang lain. Jadi, menjadi contoh bagaimana menjadi role model untuk mengadopsi sebuah teknologi. Misalnya contoh begini kita kalau mau bahas materi presentasi masukin aja ke online nanti kita bahas rame-rame. Kemudian, kita kalau ada aplikasi tentang melaporkan pekerjaan pakai online aplikasi itu, dia akan jauh lebih mudah untuk menyampaikan itu kepada yang lain. Itu contoh untuk yang mudah diterima ya.

16. Kalo dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ekspektasi itu berbeda atau gimana?

- Kalau generasi sebelumnya itu sangat memegang SOP gitu ya, jadi kalau mau pegang SOP, resiko, jaga resiko segala macam karena udah tahu alur-alurnya terus udah matang di pekerjaan itu. Itu generasi sebelumnya itu adalah akan disitu tapi kalau mau cepat-cepat mau digital, mau cepat, mau multi self learningnya tinggi itu ada di generasi z. Kalau yang generasi sebelumnya tuh lebih kepada proses, generasi sekarang tuh lebih kepada hasil.

17. Dari pengalaman bapak pernah enggak sih kayak ada perbedaan pemahaman ekspektasi perusahaan dengan karyawan gen-z?

- Oh iya, pasti yang tadi contohnya adalah jam kerja kalau gen-z itu kan kalau bisa work life balance pulang sore tapi kadang-kadang kan manajemen perlu sesuatu yang mendadak dipanggil. Nah, itu aja udah terjadi perbedaan. Yang ke-2 adalah sungkan. Pas basa-basi, kalau yang ini maunya kita ambil hatinya dulu, kalau ini langsung kan itu aja sudah menjadi sebuah culture shock, harus di manage.

18. Berarti kalau untuk menangani hal tersebut itu kayak yang tadi bapak bilang townhall sama yang mix project, itu berarti dengan program-program dari perusahaan, kan?

- Iya, jembatannya harus perusahaan. Itulah program budayanya ada di sana.

19. Menurut bapak ini penyesuaiannya ini lebih banyak dari gen-z atau dari perusahaan juga?

- Perusahaan berkepentingan untuk menjaga harmonisasi seluruh karyawan, dengan berbagai macam lintas generasi dalamnya berusaha berkepentingan sehingga perusahaan harus punya sebuah metode bagaimana menarik hati gen-z yang merupakan kader untuk menang di persaingan ke masa depan dan menjaga stabilitas dengan generasi-generasi yang ada sekarang. Ini yang punya kebutuhan pasti perusahaan ya betul? Perusahaan itu kan terdiri dari berbagai macam generasi di dalamnya berarti perusahaan tuh harus menjaga yang itu semuanya kompak sehingga supaya kompak perusahaan itu bikin harus bikin program yang bisa menyatukan generasi z dengan sebelumnya. Kalau generasi z merasa diterima, maka dia akan bertahan cukup lama di sana sehingga dia akan berkinerja baik. Demikian pula generasi-generasi sebelumnya kalau dia sudah menerima generasi z, maka sebenarnya dia akan bekerja dengan lebih cepat kenapa? Karena sudah terkombinasi dengan cara bekerjanya generasi z.

20. Apakah ada hal-hal tertentu yang perusahaan itu enggak bisa ubah walaupun ada ekspektasi dari karyawan gen-z?

- Mengubah kebiasaan itu bukan sesuatu yang instan ya. Gen-Z itu dengan berbagai macam situasi menghadapi tantangan di dirinya sendiri juga bahwa saya itu cocok enggak di perusahaan ini. Makanya, dia akan banyak pindah ke startup kenapa? karena di situ lebih egaliter, mungkin lebih sesuai dengan generationnya tapi kalau bicara demografi dari perusahaan-perusahaan yang sudah maju lebih tinggi atau sudah cukup lama. Itu tentunya kan banyak sekat yang berbeda dengan usaha perusahaan startup ya. Nah, itu tentunya ada yang berhasil, ada juga yang masih proses. Jadi, ini organisasi jadi proses adaptasi itu tadi contohnya gini ya. Kita besok mulai jam 06.30 itu harus di binus harus nyanyi lagu Indonesia raya setiap hari, mau gak?

21. Enggak.

- Susah apa gampang?

22. Susah.

- Berarti mengubah itu sesuatu yang susah, kan? sehingga itulah bicara budaya, tapi kalau di situ rektornya sering datang dan itu ada poinnya datang.

23. Datang.

- Itu sama dengan misalnya satu SKS. Kenapa? Kecintaan terhadap tanah air adalah sangat penting untuk membangun karakter bangsa. Dengan sederhana berdiri, menyanyikan Indonesia raya itu sederhana, tapi ketika dilakukan, itu kan orang bilang ini ngapain sih, pagi-pagi 6.30 enak lagi gue ngopi di apartemen misalnya kan tiba-tiba harus kesana. Nah, itu kan mengubah sesuatu yang perlu waktu, tapi ketika dia tahu artinya bahwa ketika kalian menjadi seorang mahasiswa yang lengkap itu adalah juga bukan hanya good academic but good character. Nah, ketika dijelaskan konteksnya itu kan jauh lebih mudah diterima.

24. Jadi biasa kalau misalnya ketidaksesuaian itu dikomunikasikan langsung ke karyawan gen-znya, atau enggak?

- Ketika ada ketidaksesuaian itu maka harus dikomunikasikan supaya walaupun tidak sesuai dengan ekspektasinya dia itu dia ngerti nih alasannya apa kan gen-z itu yang penting tahu alasannya terus sering-sering dikasih panggung supaya dia itu berekspresi dia kan senang tuh bikin program terus dia mimpin terus nanti situ semua karyawan itu pasti dia suka.

Transcript Participants (HR-3)

1. Bapak sudah berapa lama bekerja di bidang HR?

- Mungkin 12 tahun.

2. Menurut bapak budaya kerja di perusahaan bapak itu bagaimana bisa diceritakan seperti suasananya dan orang cara orang bekerja itu gimana?

- Di perusahaan yang mana nih, saya kan pindah udah 7 kali di perusahaan yang sekarang maksudnya?

3. Boleh yang sekarang aja.

- Kalau yang sekarang itu lingkungan kerjanya atau budaya kerjanya karena kita perusahaan lokal dan family own jadi budaya kerjanya itu masih sangat traditional korporat gitu. Jadi, karena kalau dari sisi industri itu, kita juga harus lihat line of industri nya. Kalau dia kayak startup, kalau dia kayak tech based company sama industri yang lain, misalnya kayak manufacturing atau kalau saya imparticular ada fashion itu styling dan dynamic dari culture itu pasti beda-beda karena line of businessnya juga ada yang B2B, ada yang B2C itu ngeshape dia punya culture di dalamnya juga. Kalau saya di yang sekarang itu kita masih tradisional corporate artinya kita masih punya birokrasi kita masih punya struktur komunikasinya itu chain of commandnya, top-down nya itu dijalankan. Jadi, artinya misalnya ketika kita membawa sesuatu itu ada sifatnya proposal. Proposalnya harus di review sama manager, manager nanti akan propose ke BOD misalnya jadi itu tetap masih ada gitu. Kadang-kadang kalau di perusahaan yang tech-based gitu, semua orang dikasih freedom to choose selama budgetnya udah budgetin dari awal tahun terus kalau misalnya enggak melebihi budget, dia berarti bisa lakukan apa aja yang are in budget. Tapi, kalau misalnya di tempat saya walaupun sudah dibudgetin tapi setiap kali ada key initiative baru, ada executing itu kita tetap harus report ke management kalau kita akan lakukan ini, dan ini akan biayanya sekian nanti return of investmentnya sekian. Jadi, culture itu bisa berbeda-beda tergantung sama line of bisnisnya si company itu. Jadi, kalau di tempat saya, saya masih bilang masih traditional coporate, karena birokrasi ada, kita juga pemimpin-pemimpinnya gitu kayak

boardnya itu usianya udah rata-rata senior di atas 50 tapi manajer level itu usianya starting dari umur 30-an sampai 50-an. Jadi, baru nanti staff level itu anak-anak muda tuh gen-z gitu ya yang baru umurnya 23, 24 bahkan ada beberapa anak internship di sini yang magang itu masih muda-muda banget. Jadi, ya gitu sih gambarannya.

4. Oke, bisa diceritain dari pengamatan bapak bagaimana karya gen-z biasanya berinteraksi dan bekerja sehari-hari?

- Ya, gen-z itu mereka itu unggul di kreativitas dan teknologi savvy. Jadi, mau ngomongin apps macam apapun yang paling baru-baru itu AI dan lain-lain, mereka tuh ahead dari generasi sebelumnya. Jadi, generasi sebelumnya itu lagi catch up, tapi mereka udah jadi adapt user dari sisi teknologi. Lalu, secara kreativitas gen-z juga luar biasa artinya mereka bisa berpikir lebih out of the box dan lebih maju potensinya ya dibanding sama generasi sebelumnya itu kelihatan. Jadi, kadang-kadang idenya mereka itu brilian-brilian, out of the box yang mungkin yang enggak umum gitu itu dipikirkan sama generasi sebelumnya itu keunggulannya. Jadi, ngomong masalah mental healing dan lain-lain tiga puluh tahun yang lalu enggak ada bahasan itu. Bahasan itu baru muncul sekarang-sekarang ketika gen-z udah masuk ke workplace. Zaman dulu tuh “bersyukur lu kerja bisa bikin duit” gitu kan kalau sekarang udah kerja aja masih “aduh kok di pekerjaan saya merasa seperti begini ya” gitu. Jadi, kita generasi sebelumnya ngelihatnya kayak “ya ampun, lemah-lemah banget sih mentalnya ini anak-anak gen-z” itu dinamikanya karena kita dulu ada di masa yang kita kerja dan bisa bikin penghasilan itu udah merupakan sebuah kebanggaan buat keluarg. Tapi, kalau sekarang anak-anak bilang “saya stres di kantor” orang tua bisa bilang “yaudah kamu gak usah kerja dulu lah, mama bisa penuhin kebutuhan kamu” itu it doesnt happen in previous generation. Jadi, begitu banyak privilege untuk generasi yang sekarang yang bikin mereka akhirnya jadi sangat-sangat kreatif atau out of the box thinking, pinter-pinter, tech savvy tapi mungkin dari sisi etiket sosialnya dan handling pressure ya karena mereka enggak terbiasa di pressure dari kecil gitu akhirnya membuat mereka mungkin akan menghadapi kendala ketika masuk ke organisasi yang banyak pemimpin-pemimpinnya itu generasi di atas mereka. Jadi, saya ngelihat sih mungkin di situ tuh gap gitu.

5. Biasa kalau misalnya tadi kayak thinking out of the box itu biasa dilihat dari situasi yang gimana sih pak?

- Banyak hal, jadi karena mereka itu bisa dibilang intensitas pegang gadget dan menerima informasinya itu frekuensi dan durasinya itu lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya otomatis mereka lebih terbuka sama informasi. Nah, informasi itu sekarang kan enggak cuma dari skala nasional doang tapi skala internasional kan? Jadi contoh aja misalnya gini di perusahaan yang dia kerja sekarang itu lagi mengimplementasikan satu program kerja yang bisa dibilang business as usual gitu ya. Jadi, udah dilakukan tahun sebelumnya, sekarang mau dilakukan lagi di tahun ini, business as usual. Tapi, si gen-z ini dia dapat informasi kalau ternyata di google atau ternyata let say di LinkedIn atau di Metaverse itu mereka projectnya bikinnya enggak kayak begini mereka tuh bikinnya lebih sophisticated, lebih cepat, lebih agile pakai metodenya macam-macam gitu kan? Mereka tuh udah terekspos dengan informasi itu artinya ketika mereka masuk kerja terus ngerasa kayak “aduh kok di kantor gue biasa banget sih” gitu kan masih pakai Gantt Chart yang tradisional gitu. Fase-fase itu harus selesaiin fase satu dulu baru masuk ke fase dua, fase tiga gitu kan? Sementara kalau di perusahaan-perusahaan yang silicon valley, mereka kan sangat agile kan? Dalam arti mereka ngejar gimana caranya secepat-cepatnya dan sedinamika fleksibelnya itu bisa berjalan. Nah, tapi itu dia karena mereka lack of experience, mereka ngerasa apa yang canggih-canggih di luar itu semua bisa diterapkan di tempat mereka which is artinya secara komunikasi di internal organisasi juga dia kan harus punya buy-in dari manajemennya juga. Kalau manajemennya cuma ngelihat “ah ini anak muda pinter ngomong doang, tapi enggak bisa eksekusi” ya enggak akan dieksekusi juga karena idenya banyak, semangatnya tinggi, tapi giliran ketemu challenges, ketemu kegagalan mereka langsung “aduh mental well-being gua gak oke nih.” Ini mungkin plus-minusnya tuh di situ tuh mereka pinter-pinter, ahead tapi mental resilience itu bisa dibilang lacking.

6. Kalau misalnya sebagai generasi sebelumnya itu kayak gimana ngelihat gen-z yang seperti itu?

- Nah, kalau gen-z nya itu satu yang pasti kita harus lihat mereka tuh bisa menjadi agen perubahan dan percepatan karena kita juga di organisasi harus lihat organisasi kan enggak bisa begini terus kita juga evolving. 20 tahun lagi gen-z – gen-z ini yang akan jadi leader kan kita yang generasi sebelumnya pasti udah stepback udah pensiun. Nah, kalau perusahaan ini mau tutup jalan (regenerasi) berarti gen-z – gen-z ini harus di grooming (dipersiapkan) kan? Karena nanti mereka yang akan lanjutin perusahaannya. Jadi, artinya yang baik dari mereka pertahankan tapi yang lacking nya juga dibenahi toh beberapa contohnya banyak loh gen-z - gen z yang hebat-hebat dan mereka bisa menjembatani apa namanya generation gap itu dengan baik. Akhirnya, justru mereka jadi pemimpin-pemimpin inovatif tuh. Jadi, lokomotif perubahan di organisasi mereka masing-masing. Nah, itu yang harusnya di contoh ya di ambil sebagai role model bahwa bukannya gen-z itu cuma bisa ngomong doang dan enggak bisa nyambung dengan generasi sebelumnya supaya organisasinya bisa jalannya smooth gitu tapi justru ada contoh-contoh gen-z yang berhasil tapi justru dia bisa bikin generasi selainnya itu respect sama dia dan menghargai ide-idenya mereka alhasil jadinya organisasinya maju kan jadi lebih modern.

7. Dari pengamatan bapak apakah kehadiran gen-z karyawan gen-z itu memengaruhi cara kerja atau budaya perusahaan gak sih?

- Pernah denger nih dari gen-z yang ngomong gini “Why conduct one hour meeting, if all the information can be deliver in five minutes in email.” itu datang dari gen-z tuh. Dari pernyataan ini aja udah nunjukin bahwa gen-z itu gak suka terlalu banyak mingle-mingle (bergaul) kalau dia bisa punya waktu me-time lebih banyak sama handphone nya dia akan pilih itu dibanding harus meeting korporat sejam 2 jam. Nah, ini aja udah nunjukin bahwa working style nya generasi sebelumnya yang semuanya kita problem solving itu harus ngobrol. “Dari sisi pandang lu gimana? sisi pandang gue gimana? terus kira-kira untuk serving propose nya itu dari sisi mana?” Kalau gen-z itu enggak mereka kalau bisa pakai over chat (by chat) gitu ya, yaudah kita overchat aja gitu maksudnya tuh “Jangan ambil waktu gue kebanyakan untuk hal-hal yang kita bisa diskusi pakai chat.” Nah, sementara generasi sebelumnya enggak bisa gitu karena buat kita facial expression, intonasi, cara kita memandang, dan menghargai orang lain di

depan kita its part of the communication kalau anak-anak gen-z itu mereka agak lebih self-centric. Jadi, makanya saya bilang dari awal tuh etika bersosialnya itu mungkin berbeda, saya juga enggak mau bilang kurang sih, tapi mungkin berbeda dengan yang menghargai humanitas lebih tinggi.

8. Bapak pernah mengamati karyawan gen-z yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, boleh diceritakan secara singkat aja?

- Mudahnya kayak tadi tapi backgroundnya mirip-mirip seperti yang saya bilang di awal tadi itu intinya mental resiliencenya itu saya harus bilang perlu sangat diimprove. Ini in general ya, kalau ada yang bagus-bagus, ada juga tapi in general kenapa? Karena once mereka menerima bahwa 1 misalnya idenya enggak diterima atau yang ke-2 hasil pekerjaannya dia itu tidak sesuai atau tidak diterima sama perusahaan atau atasannya. Ini 2 bisa bikin mereka mental breakdown padahal dalam pekerjaan kamu enggak akan 100% selalu sukses apa yang kamu kerjain itu bagus pasti ada waktu momen-momen dimana hasil pekerjaan kamu yang udah lakukan sekeras-kerasnya tapi ternyata gak memuaskan juga buat perusahaan itu akan ada kejadian kayak gitu. Nah, mereka ini karena mungkin terbiasa dengan hal-hal yang berjalan sesuai keinginan mereka ada dari nurturing di sisi keluarganya, dan lain-lain kan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka ketika dapat hantaman kayak gini tuh breakdown kayak patah, motivasinya hilang, energinya hilang, semangatnya hilang, daya pikirnya yang tadinya brilian itu hilang karena mereka enggak bisa tembusin objection dari generasi sebelumnya akhirnya muncul lah yang kayak gitu-gitu yang kamu bisa lihat di Tiktok, Instagram, dan lain-lain disebutnya burnout, mental breakdown, butuh mental health, butuh well being. Nah, makanya kita dari generasi yang sebelumnya ngelihatnya “ya ampun mental lu tempe banget sih, emang lu pikir kerja bakalan enak terus kalau gitu lu bikin perusahaan sendiri aja.” itu dari kita generasi sebelumnya yang ngelihatnya. Tapi, kan kita harus ketemu titik temunya kan nih si gen-z bisa kontribusi apa ke organisasi dan dari organisasi ini pimpinan-pimpinannya ini dari generasi sebelumnya juga harus melihat gimana caranya si gen-z bisa kontribusi lebih ke perusahaan karena enggak ada pilihan nanti 10-15 tahun lagi mereka-mereka ini akan gantiin kita (generasi sebelumnya) nanti kan jadi harus dipersiapin. Nah, ini yang sekarang ini diterjemahkan

sama science tu lagi banyak ngomongin well being, mental health, mindfulness at work, work life balance. Work life balance itu gak muncul kata itu 30 tahun yang lalu baru muncul sekarang. Jadi, orang-orang udah ngerasa “Oh, hidup dan pekerjaan tuh harus seimbang.” Kalau zaman dulu, orang-orang tuh ngeliatnya work life integration jadi work sama life itu terintegrasi bukannya di balance-balance kalau sekarang kan kayak “Oke, kalau gue kerja 8 jam berarti gue harus hiburannya 2 minggu, kalau gue harus kerja segini berarti gue harus punya waktu me time segini.” itu zaman sekarang munculnya, kalau dulu tuh kerja sama hidup jadi satu bukannya di balance-balance.

9. Jadi satu maksudnya gimana? Maksudnya kayak kalau misalnya udah bukan jam kerja gitu?

- Ya, kamu ditelpon jam 11 malam urusan kerjaan, gimana menurut kamu?

10. Ngeribetin.

- Kamu jam 23.00 nih udah siap-siap mau tidurnya nih, kamu udah pake skincare, udah mau tidur nih, tiba-tiba telepon bunyi bos kamu telepon “Ven besok ada ini nih ada meeting dadakan, kamu bisa gak bikin report yang kemarin kamu bilang ke saya, saya tunggu lagi setengah jam ya.” Rasanya gimana?

11. Kayak pengen kesel, tapi kayak gak bisa gitu.

- Karena mindsetnya balance ketika di luar jam kerja yaudah ini waktunya saya istirahat dong. Nah, sementara kalau work life integration bahkan dalam hidup kamu sendiri itu ada waktu-waktu di mana pekerjaan itu harus tetap dilakukan. Nah, ya gak tahu sih tapi kalau saya sih ngelihatnya gitu ya teman-teman itu yang gen-z terutama mental resiliencenya lah. Jadi, kemampuan bersosial dan berempati terhadap rekan-rekan yang lain yang di di luar generasinya dia ya. Kalau generasi sesama mereka cocok-cocok aja karena kan valuesnya sama. Tapi kalau sama yang generasi sebelumnya itu memang rada susah yang terbukti di lapangan makanya selalu banyak banget research mengenai generation gap at work, how to cooperate to gen-z. Nah, saya juga mau sharing gini, waktu tech company booming yang startup-startup semuanya itu, orang-orang berlomba-lomba bikin super apps. Itu kan banyak sekali mereka bikin perekrutan besar-

besaran untuk workforce atau SDM di bidang IT lah developer, IT infrastructure, architecture, apps developer. Dulu kan banyaknya anak-anak muda yang memang kemampuan codingnya itu jago-jago. Nah, zaman itu ini kita ngomongnya tahun 2015 deh 10 tahun yang lalu. Akhirnya, anak-anak gen-z ini di hire dengan gaji gila-gilaan waktu itu tuh pokoknya tech unicorn connect local itu ada beberapa lah. Nah, mereka itu akhirnya berlomba-lomba nyari talent paling bagus yang isinya anak-anak muda tuh. Makanya waktu itu, kalau kamu perhatiin di LinkedIn orang-orang muda nih umurnya belum 40 lah 30 something, atau bahkan ada yang 20an itu titlenya di LinkedIn udah VP, asisten vice president, general manager. Padahal umurnya-umurnya 29, 31 ini di perusahaan-perusahaan startup. Jadi, waktu itu ada tren dimana anak-anak muda bisa langsung melejit karena perusahaan tech atau perusahaan yang lagi melakukan modernisasi itu ngelihat “Wah, this is the next big thing.” Anak-anak muda ini punya energi dan kreativitas luar biasa kita perlu orang-orang ini untuk melakukan perubahan. Itu terjadi sampai beberapa tahun, beberapa nama besar di tech bubble itu ternyata kosong enggak ada isinya. Pernah dengar kasus EFishery ini perusahaan yang melakukan semacam kayak lending pembiayaan untuk nelayan dan lain-lain. Ya, jadi perusahaan tech itu kan dia mirip-mirip dengan e-commerce cara menilai harga perusahaannya jadi kalau perusahaan tech itu mereka pakai valuasi namanya. Nah, valuasinya mereka bagus terus kenapa? Karena mereka melakukan laporan keuangannya itu sehat terus growth. Jadi, secara bisnis itu mereka berkembang tapi ternyata ujungnya fraud. Nah, di Indonesia sendiri udah ada beberapa tuh yang kayak gitu ada yang peer to peer lending, ada yang lending ke UMKM, ada yang consumer financing kalau enggak salah jadi macam-macam. Nah, eranya super apps itu udah mulai pudar sekarang dan beberapa banyak yang besar-besar itu tutup. Dengar Bukalapak tutup? Bukalapak itu tadinya e-commerce saingannya Shopee dan Tokopedia kan tapi sekarang coba search deh apakah mereka masih beroperasi apa enggak? Tapi yang pasti Bukalapak itu salah satu yang bikin shock dunia industri sampai mereka itu mengaku enggak bisa lagi bersaing dengan e-commerce yang lain padahal dia julukannya adalah kebanggaan lokal. Jadi, terus lihat sekarang Tokopedia udah mulai diakuisisi sama tiktok. Jadi, yang tadinya kelihatannya wah ini gede-gede banget ternyata umurnya enggak panjang dan tahu apa yang terjadi? gen-z – gen-z yang

tadinya di hire disana itu banyak yang sekarang lagi bingung cari kerja kenapa? Mereka udah dapat gaji segede-gede gaban dulu tu otomatis sekarang perusahaan-perusahaan yang bertahan yang tradisional, yang enggak terlalu tech based, yang bukan super apps itu ngeliat juga “Buat apa sih bayar orang semahal itu?” Jadi, ada juga fenomena ini terjadi, terutama di Jakarta. Jadi, kalau balik lagi ke pertanyaannya, gimana yang diamati terus apa yang bisa dilakukan dan lain-lain? Harusnya kita berkaca ke fakta-fakta yang udah terjadi walaupun mungkin kalau sepuluh tahun yang lalu belum gen-z ya itu masih gen-y akhir.

12. Dari pengalaman bapak, apakah perusahaan itu memberikan bantuan atau dukungan untuk karyawan gen-z dalam menjalankan pekerjaan mereka?

- Pasti dong, yang pertama seluruh leaders yang ada di organisasi itu pasti akan dikasih tahu dengan apa yang jadi personal aspirationnya si gen-z bahkan contoh beberapa skema compensation and benefit juga disesuaikan untuk mereka, ini di perusahaan saya sih belum ya tapi saya sudah dengar bahwa kalau buat orang-orang yang usianya lebih senior, cuti tambahan itu mungkin enggak terlalu penting buat mereka, mereka lebih pentingin mungkin misalnya fasilitas asuransi yang lebih tinggi tapi kalau buat gen-z kita tawarin kalau mau fasilitas asuransi yang lebih tinggi atau cuti tambahan, mereka kan pilih cuti tambahan. Kan mau healing sementara kalau yang lebih tua kan otomatis karena usianya lebih senior badannya makin fisiknya makin menurun lebih sering sakit toh apalagi kayak mereka yang udah punya keluarga dan mereka juga mikirin “Ah, saya pengen punya asuransi kesehatan buat keluarga saya yang lebih baik” ada anak-anaknya. Kalau gen-z yang belum pada married masih single pikirannya kan pasti buat dirinya sendiri kan? lebih banyak ke situ. Jadi, itu aja dari 1 hal udah nunjukin bahwa perusahaan itu juga bergerak kearah gimana cara mengakomodasi aspirasinya gen-z belum lagi kayak kita ngomong cara bikin acara di kantor pastikan sekarang udah gen-z banget, mau bikin survei pakai mentimeter, pakai kahoot kalau yang zaman dulu kan pakai kertas gitu “Ayo, survei checklist-checklist” sekarang udah dibikin gamification. Jadi, memang udah bergerak ke sana karena perusahaan juga tahu gak bisa juga kita menolak gen-z kenapa? Karena workforce atau SDM di masa selanjutnya isinya mereka-mereka itu kan generasi penerus. Tinggal ngejembatannya aja tuh. Ada yang

berhasil banget smooth bisa akhirnya gen-znya jadi produktif, perusahaan yang juga beradaptasi itu kan yang enak.

13. Dari pengamatan bapak respon gen-z itu gimana terhadap penyesuaian-penyesuaian tadi bapak ada bilang gamification sama cuti tambahan?

- Maksud? Reaksi gen-znya gimana? Ya happy lah. Itu pasti happy kan kita juga akhirnya mendapatkan informasi itu dari mereka juga. Kita bikin questionnaire karyawan “Seandainya boleh memilih kalian lebih menyukai apa? Fitur asuransi tambahan atau cuti tambahan? atau misalnya, nanti bisa jadi kita bilang untuk mereka yang kinerjanya bagus, KPI nya bagus kita mau kasih voucher, vouchernya apanih transmart maunya pilih yang mana?” Dari situ kan kelihatan tuh aspirasinya mereka jadi kalau ditanya mereka happy apa enggak pasti happy karena itu pilihan mereka. Biasanya perusahaan sebelum melakukan adanya perubahan policy atau review dari compensation and benefit, kalau ini pakai benefit. Itu juga mempertimbangkan aspirasi dari karyawannya, contoh di kantor saya yang lama itu kita sampai bikin “Apa sih yang lagi trending nih sekarang, oh ternyata mereka semua pada pengen nge-gym karena mereka pengen physically fit. Oh yaudah ini kita bikin salah satu benefitnya adalah free gym membership di gym yang di satu gedung sama kita.” Jadi, kita fasilitasi juga aspirasi personalnya sejauh perusahaan mampu ya karena itu kan hal yang lebih perusahaan mau kasih bukan sesuatu yang jadi kewajiban.

14. Menurut bapak dukungan reward-reward tersebut itu bikin karyawan gen-z jadi ngerasa kontribusinya dihargai atau gimana?

- Iya dong, kalau kita gak menghargai ngapain kita kasih. Ini justru karena kita menghargai mereka ada di organisasi kita berkontribusi itu dari perusahaan juga akhirnya mau memberikan sesuatu yang sebelumnya enggak ada.

15. Bagaimana bapak bisa tahu kalau misalnya gen-z itu kayak ngerasa seperti itu?

- Kita punya penilaian kinerja kan setiap 6 bulan dan semua yang mereka kerjain kan dibahas di situ “Oke, bulan Januari kamu kerjain ini, oke saya nilai ini bagus, impactnya bagus nanti tolong next time diperbaiki part yang ini-ini.” setiap bulannya itu dibahas

terus nanti dikasih nilai sama atasannya “Oh, oke kamu ada di A, kamu ada di B, kamu ada di C kalau kamu bagus, saya bisa kasih A kalau kamu meet expectation aja kamu ada di B. Oh, ternyata hasil kerja kamu enggak nyampe ke ekspektasi kita nih. Jadi sorry ya tahun ini kamu dikasih C, tahun depan tolong diperbaiki ya.” Hal-hal kayak gini kan menunjukkan bagaimana perusahaan memberi feedback dan respon terhadap pekerjaannya karyawan yang kerjanya bagus-bagus dapatnya nilai bagus, yang pekerjaannya ternyata dinilai agak so-so aja ya mungkin bisa dapat B atau C. Jadi, kayak feedback atas pekerjaan ya kalau bagus, pasti dihargai kan? Dihargai dengan dapat nilainya bagus kalau dapat nilainya bagus apa? “Oh, mungkin review gaji tahun depan, dia bisa naik gaji.”

16. Dari pengalaman bapak ekspektasi siapa yang biasanya dimiliki perusahaan terhadap karyawan gen-z dalam menjalankan peran mereka dan bagaimana ekspektasi tersebut disampaikan?

- Kita yang pasti langsung ngomong bahwa gen-z itu cerdas, gen-z itu cepat, gen-z itu kreatif, tapi gen-z itu enggak pandai komunikasi. Nah, jadi yang kita katakan mereka adalah ekspektasinya “Kamu harus latihan dan mempunyai kesadaran bahwa cara komunikasi kamu ke generasi yang lain itu mungkin perlu diperhalus, diperbaiki, dipoles lah.” Gen-z kan ceplas-ceplos, semua yang ada di kepalanya langsung keluar aja gitu tanpa kadang-kadang mikir apa yang dia sampaikan mungkin bisa menyakiti orang lain. Itu juga salah satu yang ke gen-z itu selalu kita komunikasikan etika sosial itu kalau kita jadi lebih bisa menempatkan diri untuk bicara hal-hal yang krusial itu gimana dan memperhatikan perasaan lawan bicara. Nah, kalau gen-z itu rata-rata apalagi kepotong kemarin Covid kan bikin orang terisolir dan jarang ketemu dan gen-z sekarang itu sebagian waktu remajanya kemarin ada dalam masa itu satu dua tahun tuh enggak berkomunikasi dengan yang lain. Akhirnya mereka sangat teknologi dan itu dibawa sampai sekarang. Jadi, ya pasti kita akan bilang cara komunikasi kalau dari sisi atasan-atasannya itu melakukan teguran dan lain-lain itu bukan berarti hancur dunia kamu selesai, tapi artinya kita butuh ada perbaikan dari kamu. Jadi, kayak gitu aja sih yang bertahan akan bertahan, yang enggak bertahan pasti akan cari tempat yang lain.

17. Dari pengalaman bapak apakah pernah muncul kayak perbedaan pemahaman antara ekspektasi perusahaan dan karyawan gen-z dan boleh diceritain?

- Perusahaan orientasinya ke bisnis, kepuasan customer. Gen-z cuma mau ngerjain apa yang dia mau kerjain. Iya kan enggak ketemu ya kalau kamu mau kerjain apa yang kamu suka ya kamu bikin personal project aja, kita kerjain sesuatu di perusahaan ujung-ujungnya harus bikin duit. Kalau ternyata yang kamu kerjain enggak berkontribusi terhadap perusahaan mau bikin duit ya berarti enggak ada value kan perusahaan. Jadi, kreativitasnya ini harus ada di jalur yang benar. Be creative itu kan sebuah potensi bagus ya, kreatif nih. “Saya suka membuat hal-hal baru yang yang inovatif lah kreatif lah.” Tapi kreatif kalau arahnya bukan sesuai sama tujuan perusahaan sementara perusahaan gaji kamu disini untuk membawa ke arah yang perusahaan mau, yaitu sales dan revenue, misalnya. Tapi kamu kreativitasnya dipakai di sini ya gak nyambung kan? Jadi, kreatifnya ini harus ditaruh di jalur yang tepat. Jalurnya apa? Jalur menuju objektifnya perusahaan makanya sering banyak akhirnya diskusi tapi perbedaan pendapat mengenai sebuah proyek dimana idenya gen-z ini terlalu liar yang akhirnya manajemen enggak bisa ngelihat relevansinya ide-ide ini liar ini tuh dengan keinginan perusahaan itu apa? Manajemen gak bisa lihat hubungannya “Ya, oke kamu kerjain ini terus what the benefit for the company?” Nah, ininya tuh kadang-kadang suka missing makanya gen-z harus ngelihat gimana cara mereka naro kreativitas mereka di jalur yang benar supaya perusahaan juga ngelihatnya “Oh iya benar, ide ini bisa bantu perusahaan.”

18. Apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi situasi perbedaan yang bapak sebutkan tadi?

- Ya, jadi yang tadi saya ceritain mereka kreatif-kreatif tapi arahnya kemana sementara perusahaan ngelihatnya gak ada hubungannya ke arah mana. Ya, otomatis proposalnya ditolak, suruh bikin lagi. Iya kan jadi maksudnya pembelajarannya adalah “Guys, kalian tuh pinter-pinter kreativitasnya bagus tapi tolong kreativitasnya ditaruh di jalan menuju yang sama dengan tujuannya organisasi gitu.”

19. Berarti kayak di pancing biar ngeluarin ide yang kayak bisa sejalan sama perusahaan?

- Pasti dong.

20. Ada enggak sih kayak perbedaan lain gitu?

- Perbedaan lainnya itu dari sisi apanya? Apa perbedaan dari sisi apa? Cara pakai baju jelas beda atau apa? Gak tahu nih saya mau lihat perbedaannya apa, dari sisi ini attendance, misalnya absensi si gen-z ini sering telat habis netflix-an malamnya. Apalagi? Respons time misalnya di wa jawabnya lama gitu, kalau saya sih ngerasa gen-z itu? Ada 2 macam nih ada yang mereka mau jawab cepat tapi akhirnya jawab-jawabannya jadi kesannya kayak asbun karena mereka tapi ada yang jadi akhirnya lama karena mereka mikir dulu tuh “Aduh, saya mau harus jawab apa ya?” Tapi harusnya kalau di situasi profesional, ketika kita dapat WA dari misalnya stakeholder, atasan, departemen lain yang butuh pekerjaan kita dan lain-lain, itu kita harus jawab dengan informasi apa yang ada gitu dan harus cepat karena bisa jadi informasi kita itu dibutuhkan di meeting-meeting tertentu yang lagi mau memutuskan suatu hal. Tapi, karena kamu gak ngasih informasi itu lama, akhirnya keputusan itu jadi enggak jadi gak bisa diambil saat itu gitu.

21. Work life balance? Kayak gimana perusahaan ngerespon kayak menyikapi hal tersebut atau dibiarkan?

- Work life balance, coba saya mau tanya sama kamu, menurut kamu definisinya work life balance itu apa?

22. Work life balance menyeimbangkan hubungan kerja sama yang hal pribadi gitu kayak sama-sama seimbang.

- Contoh misalnya kamu itu kayak gimana?

23. Kayak kalau di weekend gitu kayak enggak boleh dihubungin gitu kek kecuali emang ada hal penting.

- Jadi, maksudnya di luar jam kerja itu enggak boleh kerja gitu maksudnya? Nah, itu yang saya bilang masalah itu baru muncul tuh sekarang, masalah pekerjaannya mungkin karena industri juga semakin keras ya, kompetisi semakin keras. Akhirnya banyak juga membuat organisasi-organisasi itu jadi butuh orang-orang yang ada di timnya dia untuk kerja melebihi waktu jam kerja akhirnya weekend diteleponin

minggu-minggu masih meeting gitu ya. Itu sebetulnya faktor yang terjadi karena industri itu semakin kompetitif dan persaingan itu keras tapi kalau saya lebih suka nyikapinnya gini, kalau sampai ada pekerjaan yang harus dilakukan di sabtu minggu (untuk industri yang normal) ya tapi kalau kamu ada di hospitality, misalnya di hotel, di rumah sakit, kayak saya nih di retail gini sabtu minggu pun kalau diharuskan kerja tetap kerja, kenapa? Karena service kita ke customer tuh enggak ada liburnya gitu kan. Jadi, buat saya tuh work life balance itu bare minimumnya adalah menghargai waktu orang di mana mereka gak kerja waktu gitu aja. Jadi, pas mereka lagi off duty “Ini memang hari libur saya.” Nah, itu jadi saya sebagai atasan sebisa mungkin untuk enggak ganggu dia, tapi apa yang terjadi kalau misalnya ada pekerjaan dia yang harusnya selesai minggu lalu tapi minggu ini belum selesai, apa enggak saya gangguin tuh hari minggunya.

24. Ganggu sih, tapi emang bisa gitu pak? Kalo misalnya pekerjaan belum selesai misalnya, butuhnya minggu depan nih, minggu ini belum selesai, emang bisa?

- Nih, saya punya meeting hari senin depan misalnya, saya udah deal sama si karyawannya hari kamis minggu ini harusnya udah jadi ya decknya. Ternyata sampai hari Jumat decknya belum jadi sementara saya meeting hari senin, sabtu minggunya saya gangguin gak? Ini orang pasti saya gangguin karena komitmennya dia kasih hari kamis jadi bukan salah saya gangguin dia dong. Kamu juga harus lihat perspektifnya dari sisi work life balance itu hanya bisa diomongin kalau konteksnya tepat, kalau konteksnya adalah ternyata pekerjaan tidak di deliver pada waktunya sampai harus ngegangguin sabtu minggu berarti harus kejar dia kan? Kan kita bicaranya objektifnya adalah timeline. Jadi, makanya saya kalau masuk ke arah-arah ngomong work life balance gitu, dan lain-lain, saya cuma pengen tahu aja teman-teman tuh berpikir work life balance kayak gimana sih? Kalau ngomongnya adalah menyelesaikan tanggung jawab gitu ya, work life balance kerja di hari minggu juga itu termasuk balance, kenapa? Karena kalau kamu gak selesain di minggu itu, kamu gak balance kerjanya karena pekerjaan kamu gak selesai bener gak?

25. Dalam menghadapi ekspektasi karyawan gen-z, bagaimana perusahaan itu melakukan penyesuaian tanpa menghilangkan nilai-nilai yang udah ada di perusahaan ini?

- Ya, itu yang tadi salah satunya misalnya bikin policy yang ngasih mereka, di beberapa perusahaan tuh ngasih flexy time, masuknya boleh misalnya start dari jam 09.00-11.00 karena anak gen-z bangunnya siang-siang misalnya gitu ya tapi pulang juga mundur. Itu ada misalnya WFA policy work from anywhere misalnya gitu tapi perusahaan saya sih enggak ada sih karena kita enggak ngelihat itu sebagai sebuah hal yang antara yang jadi cost perusahaan dengan benefitnya itu bisa dipertanggungjawabkan. WFH itu susah monitornya atau misalnya apalagi kita bikin acara-acara engagement untuk karyawannya juga udah dikemasnya gen-z banget misalnya mereka pengennya tahun ini tuh sambil fun, ada kuisnya, ada kopi-kopinya dari cara kita nyuguhiin makanan juga udah beda tuh sekarang jajanannya kekinian gitu. Kita belinya apa gitu yang mereka suka yang kayak gitu-gitu.

26. Kalau untuk hal yang enggak bisa diubah?

- Ya, kalau hal-hal yang gak bisa diubah, pasti lebih banyak dari hal yang bisa dirubah. Ya, mereka harus ikutlah kan kalau dari sisi tenagakerjaan, perusahaan bisa punya produk perusahaan yang mengikat untuk semua karyawannya. Once, mereka ada sign contract, mereka berarti menyatakan telah membaca, mengerti, memahami, dan bersedia mematuhi peraturan perusahaan. Jadi, once kamu ternyata ttd kontrak tuh berarti seluruh pasal yang ada di peraturan perusahaan itu mengikat ke kamu dan itu kan biasanya enggak banyak berubah tuh peraturan perusahaannya mengenai misalnya nih pelanggaran-pelanggaran di dalamnya hak dan kewajiban tenaga kerja, hak dan kewajiban perusahaan itu kan semua yang diatur di situ di peraturan perusahaan. Jadi, biasanya itu makanya orientasi karyawan baru tuh mereka salah satunya harus membaca si peraturan perusahaan. Jadi, kalau perusahaannya bilang “Oke, jam 08.00 semuanya udah harus masuk kerja ya, udah absen di kantor ya.” Kalau gen-z datang jam 09.00 jadi melanggar dong bukannya artinya si perusahaan itu bilang “Yaudah buat yang gen-z boleh masuk jam 10.00.” enggak gitu juga kecuali kalau si perusahaannya bilang oke karena kita lihat nih ternyata banyak juga yang rumahnya jauh, datang ke

kantornya sulit kalau jam 08.00, yaudah kita bikin flexy time aja deh, jadi boleh absen mulai dari jam 08.30 sampai jam 10.00, misalnya. Tapi nanti pulangnyanya juga mundur, yang datang jam 08.30 boleh pulang duluan yang apa datangnya jam 10.00, ya pulangnyanya berarti lebih malam. Justru itu yang menurut saya lebih baik kenapa? Itu kan membuka flexibility dan fair ke semua orang.

27. Menurut bapak kayak gen-z itu harus menyesuaikan diri dan kayak kalau kasarnya sih kayak mengambil hati kayak atasan-atasannya atau gimana?

- Harus, bahkan jangan kan di perusahaan, kamu sama dosen pembimbing kamu juga harus ambil hatinya dia kan? Kamu mau apa jual sesuatu ke orang lain juga kamu harus ambil hatinya dia kan? Jadi, itu gak bisa ditawar karena hubungan antar manusia itu pasti ujung-ujungnya kan seberapa saya nyaman dan percaya ke kamu, kalau enggak hubungan interpersonalnya pasti enggak baik. Nah, itu makanya pertanyaan itu muncul pasti dari gen-z sejauh mana kita perlu ngambil hati? Ya, jawabannya wajib kudu harus, gimana kamu bisa bekerja sama orang lain kalau kamu enggak bisa dapat rasa nyaman dan kepercayaan itu kecuali kamu kerja sama robot mungkin. Ketika kamu interview aja nih, mau kerja, kamu berusaha ngambil hati rekruternya kan? Kalau rekruternya aja kamu berusaha ambil hatinya, gimana atasan kamu? gimana manajemen?

Transcript Participants (HR-4)

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di bidang HR?

- Mungkin udah sekitar 4 tahun ya.

2. Menurut ibu bagaimana budaya kerja di perusahaan ibu?

- Oke, nah, ngomongin soal budaya kerja, itu aku bisa bilang di perusahaanku yang sekarang kita bondingnya itu cukup tinggi. Jadi, kita bondingnya cukup tinggi, tapi karena kita bekerja di IT Consultant ya jadi workload nya itu cukup tinggi juga. Nah, mungkin kalau aku bisa jelasin lebih lanjut, contoh bonding yang tinggi ini terlihat dari mana sih? mungkin untuk suasananya. Nah, di sini tuh, kita punya banyak komunitas gitu. Jadi, mungkin kalau Veny di kampusnya sekarang ada kayak persekutuan doa terus teman-teman yang Muslim juga punya sendiri komunitasnya. Nah, kita juga ada gitu yang seperti itu terus kita juga punya klub-klub lainnya kayak komunitas olahraga. Jadi, mereka cukup banyak sih kayak ada basket, badminton, paddle, dan lain-lain. Kemudian, ada komunitas charity dan lainnya. Aku bisa bilang ini semua inisiatifnya juga, bukan-bukan semuanya dari HR. Jadi, ini komunitasnya juga banyak yang berasal dari karyawan sendiri. Jadi, aku bisa bilang sih mungkin kayak engagementnya udah mengakar, jadi dari karyawan juga banyak yang melakukan inisiatif gitu untuk mereka, membuat komunitas.

3. Dari pengamatan ibu, bisa diceritakan bagaimana karyawan gen-z itu biasanya berinteraksi dan bekerja di perusahaan?

- Nah, untuk cara berinteraksi, aku ngeliatnya sih untuk gen-z itu mereka cenderung untuk lebih suka transparansi gitu ya? Aku rasa sih mungkin semua generasi suka gitu untuk transparansi cuman maksudnya untuk gen-z ini mereka akan lebih vokal dan mereka lebih kritis. Jadi, mungkin kalau ada sesuatu yang mereka rasa ambigu, mereka akan lebih tidak segan untuk menanyakan itu. Dan untuk kritisnya ini, aku rasa sih mungkin kayak lebih kalau gen-z itu ada 2 outputnya kalau aku rasa ya. Jadi, beberapa dari mereka mungkin cenderung kritis itu terhadap ekspektasi pekerjaan. Jadi, mungkin dari mereka expectnya itu leadernya bisa menyampaikan secara clear untuk

ekspektasinya. Tapi, kalau untuk instruksinya mereka mungkin enggak perlu sampai transparan, enggak perlu sampai jelas banget. Intinya, mungkin mereka bisa cari tahu sendiri karena udah terbiasa ya untuk searching di sini kan kita eranya serba digital, udah ada AI dan lainnya mereka bisa cari tahu sendiri. Tapi, ada juga nih mungkin yang menarik ya, ini justru bertolak belakang gitu outputnya. Jadi, ada beberapa dari mereka justru karena udah terbiasa disodori informasi di era yang digital ini, jadi mereka itu cenderung berharapnya itu disuapin informasi gitu kesannya. Jadi, mereka seperti ya kami mau sesuatu itu kayak seakan-akan perlu didikte. Dan mungkin 1 hal lagi yang kelihatan juga ya. Pola komunikasi sih, pola komunikasi mungkin kalau generasi sebelumnya kita bisa melihat bahwa komunikasi antara atasan dan bawahan itu sebatas profesionalisme aja. Jadi, mungkin batasannya itu lebih kaku antara atasan dan bawahan. Jadi, mungkin mereka komunikasi ketika memang ada hubungan pekerjaan aja. Tapi, kalau aku melihatnya sih di kondisi kantornya sekarang dengan kehadiran gen-z, gen-z itu lebih mudah adapting, jadi mereka mungkin komunikasinya akan lebih santai gitu sama atasannya. Jadi, enggak melulu soal kerjaan tapi mereka juga bisa bonding di luar hal itu tapi tentunya dengan batasan yang jelas.

4. Biasa kalau misalnya kayak dalam komunikasi itu biasanya lebih santai itu biasa terlihat dari-dari situasi seperti apa?

- Oke, nah, untuk ini biasanya mungkin mereka ketika di pekerjaan gitu kali ya. Mungkin aku ngeliatnya kalau di generasi yang dulu gitu, mereka kalau enggak kepepet banget, mereka segan untuk bertanya jadinya kayak yaudahlah yang penting-penting aja karena begitu sih. Tapi, kalau untuk gen-z ini even di luar pekerjaan pun kita bisa ngelihat mereka lebih bonding gitu sih sama atasannya.

5. Dari pengalaman ibu, apakah kehadiran karyawan gen-z ini memengaruhi cara kerja di perusahaan atau enggak?

- Oke, aku rasa pasti iya sih. Nah, untuk setiap perusahaan kan pastinya mereka sudah punya culturenya masing-masing dan itu memang sudah mengakar di perusahaan itu. Tapi, karena kita ada gen-z yang membawa warna baru nih otomatis banyak karakter mereka yang serupa dan kita pun dari perusahaan perlu adaptasi gitu pelan-pelan ke

sana karena kita gak bisa memungkiri juga bahwa suatu saat gen-z itu akan mereplace generasi yang sekarang. Jadi, mungkin beberapa contohnya sih kalau di perusahaannya: Terkait jam kerja sih. Jadi, kalau dulu itu kita jam kerja itu bisa dibilang cukup strict. Jadi, kita lumayan mengutamakan kedisiplinan ya. Jadi, memang teman-teman perlu datang kerja itu tepat waktu karena kan kita di IT Consultant dan kita juga sangat bergantung sama jam operasional klien. Semisal nih kliennya itu mereka jam operasional jam 08.00 dan mereka butuh support di jam 08.00. Tapi, kalau karyawan kita telat nih datangnya itu kan agak susah ya jadinya mungkin kita dinilai kayak responnya lambat dan lain-lain. Itu jadi pengaruh ke banyak hal. Tapi, kalau untuk sekarang, kita melihat bahwa kita enggak bisa terlalu strict lagi karena di sini kan kita bisa lihat bahwa gen-z itu cukup menyukai fleksibilitas. Mereka punya value terkait itu juga. Jadi, bisa dibilang sekarang kita udah mulai fleksibel terkait jam kerja tapi tentunya tetap ada rules supaya mengatur ini jangan sampai kebablasan. Contohnya, sekarang kita terlambat itu enggak masalah cuman batasannya itu adalah terlambat itu jangan sampai lebih dari 1 jam. Jadi, kalau misalnya ini Veny datangnya jam 08.30 gitu ya? Nah, itu Veny tinggal extend aja jam pulanginya supaya tetap produktif gitu 8 jam kerja berarti nanti pulanginya bisa di 17.30. Tapi misalkan nih Veny terlambatnya itu di atas 1 jam. Nah, itu konsekuensi yang akan kita berikan adalah memotong jatah cuti mereka, tapi jatah cutinya itu sesuai dengan jam keterlambatan mereka. Jadi, aku rasa fair enough juga ya. Fair enough maksudnya itu disesuaikan dengan jam keterlambatannya mereka, misalkan mereka terlambat itu 1,5 jam, maka kita potong cuti nya juga 1,5 jam.

6. Ini kan tadi ibu bilang kayak harus disiplin karena ngikutin operasional klien, itu pengaruh kesannya gimana dengan fleksibilitas ini?

- Oke, jadi biasanya kita komunikasikan ke mereka bahwa ini tentunya kita sampein dari awal juga ya kan, Jadi, setiap kali kita ada rekrut mereka terutama di posisi yang berhubungan dengan klien, kita komunikasikan bahwa memang posisi ini kita cukup tergantung dengan jam operasional klien. Jadi, tentunya kita butuh fast respon gitu di saat klien chat itu kita butuh fast respon ke kliennya karena kita ada SLA (service level agreement) nya juga terkait dengan itu. Nah, biasanya kita info ke mereka bahwa setiap

kali ada klien chat gitu dimanapun itu ya maksudnya even kamu enggak di kantor setidaknya direspon dulu, itu enggak harus langsung dikerjakan, tapi setidaknya direspon dulu misalkan kayak “Bu nanti saya cek ya gitu.” Itu cara kita untuk mengatasi itu ya, tapi kalau misalkan di beberapa waktu itu klien itu butuh urgent banget gitu. Jadi, contohnya karena aku bergeraknya di perusahaan yang memang vendor HRIS. HR itu kan biasanya urgent adalah tanggal-tanggal payroll/penggajian. Nah, sementara penggajian itu kita enggak mungkin terlambat karena kan karyawan pasti punya responsibility untuk bayar cicilan dan lainnya. Untuk situasi yang seperti itu, makanya biasanya kita sarankan mereka untuk mereka berjaga-jaga gitu, stand by untuk bawa laptop, mereka standby untuk bawa laptop jadi kalau misalkan memang lagi di situasi yang urgent banget, mereka bisa support di saat itu juga. Jadi, memang untuk case yang enggak urgent, mereka setidaknya bisa respon dulu aja kita butuh responnya mereka untuk ke klien, tapi kalau misalkan memang di situasi yang memang sangat urgent gitu, di support saat itu juga kok.

7. Apakah ibu pernah mengamati karyawan gen-z yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di tempat kerja?

- Ada, aku gak bisa bilang banyak sih cuman setidaknya dalam 1 tahun tuh pasti aku nemu 1 kayak gen-z yang mengalami isu terkait ini. Nah, jadi gini kan tadi balik lagi ya karena culture nya perusahaan IT konsultan mungkin bukan hanya di perusahaanku aja tapi di perusahaan IT konsultan yang lain itu memang kita bisa dibilang workload nya cenderung lebih tinggi karena balik lagi sebenarnya bukan dalam artian ini pasti terus-terusan lembur gitu. Gak seperti itu, tapi dalam artian mungkin jadinya ada beberapa hal yang kita harus adjust nih termasuk kayak jam kerjanya kita misalkan kita memang dikontrak itu adalah jam 8.00 sampai jam 05.00, tapi kalau misalkan dari klien itu ternyata butuh support di luar jam itu dan itu urgent maka kita akan support juga di jam itu. Nah, sebenarnya dari HR, kita pastinya sudah sampaikan ini ketika kita lagi rekrut karyawan kandidat kita memang sudah transparan terkait dengan efeknya ini gitu. Tapi, ternyata mungkin dari gen-z yang belum ada pengalaman kerja ataupun mungkin pengalaman kerjanya masih sedikit gitu. Mereka jadinya shock gitu mungkin ya ada culture shock juga terkait dengan itu dan mereka ngerasa mungkin beberapa waktu

“Kok work life balance nya jadi ngeblur nih? Kok aku sabtu (misalkan dalam periode tertentu) teman-temanku bisa pergi, tapi ternyata aku harus lembur.” Jadi, mereka ada concern di work life balance kayak yang mereka misalkan jam 08.00-05.00 di kontrak kerja. Tapi, kali ini ternyata ada butuh support sampai 5.30 ataupun misalkan kerjaannya ternyata belum selesai nih tapi mereka udah mau pulang karena “Ayo udahlah jam kerjaku kan 8-5.” Padahal kerjaannya harus diselesaikan di hari itu. Itu sih yang mungkin jadinya bikin mereka tuh agak kesulitan untuk menyelesaikan diri karena batasan yang jadinya mereka ngerasanya kok ngeblur ya? Antara work life balance karena mungkin work life balance yang di perspektif perusahaan dan employee, itu berbeda gitu ya? itu sih yang bisa dibilang. Dan mungkin yang ke-2, itu gaya komunikasi mungkin ya. Jadi, sempat ada 1 kasus dimana karyawan ini sering mangkir, ini kebetulan gen-z di perusahaanku. Ini kejadian kayak setahun, 2 tahun yang lalu. Nah, dia mangkir jadi dia enggak datang ke kantor tanpa kabar, tanpa info ke atasannya dan waktu itu ketika aku cari tahu ternyata dia ngerasa yang tadi ini dia ngerasa burnout karena kok pulangnyanya jadinya jam 06.00 terus nih atau gimana gitu? Padahal jam kerjanya jam 08.00-05.00, padahal itu memang periodenya lagi hektik tapi gak setiap saat gitu. Kemudian, dia jadi lebih sensitif gitu ya misalkan dari supervisornya ada notice kesalahan pekerjaan gitu kesalahan terkait pekerjaannya yang dia buat dan itu dikomunikasikan ke grup, padahal sebenarnya bahasanya itu dari perspektifku sebagai orang ke-3 gitu ya secara objektif aku melihat itu sebenarnya tonenya biasa aja gitu. Jadi, memang itu dinotified di grup, tapi dengan tujuan untuk teman-teman yang lain yang ada di project itu juga mereka terupdate. Ada isu di bagian ini, ada kesalahan di bagian demgan tujuan kalo misalkan karyawan ini lagi enggak buka WA-ya, maka teman-teman yang lain bisa bantu fix-in. Tapi dari perspektif dia, dia ngerasanya bahwa “Kok peneguran ini dilakukan di grup ya?” Jadi, dia merasa “Iya, harusnya itu dilakukan secara personal.” Padahal sebenarnya kalau dari perspektif lead nya, ini biasanya udah dilakukan juga ke teman-teman yang udah lama bahkan dan gak apa-apa karena ini kan sebenarnya ada isu di 1 project dan memang semua orang yang involve di project itu harus tahu nih progressnya seperti apa, ada isu di mana?

8. Jadi, dari yang gen-z yang tiba-tiba enggak datang itu perusahaan itu gimana ngerespon hal tersebut dan apa yang dilakukan oleh perusahaan?

- Nah, untuk kasus yang seperti ini pastinya kita ada konsul dulu, maksudnya, kita cari tahu juga dari perspektif leadernya maupun dari karyawan ini seperti apa? Nah, ketika kita udah dapet nih perspektif ke-2 nya, kita biasanya akan tanya “Apakah mereka bersedia gitu kalau misalkan kita mediasi?” Jadi, memang HR sebagai mediatornya dan kita biasanya pertemukan mereka, itu yang common practice yang dilakukan. Tapi, aku melihat waktu itu untuk response anak ini memang udah gak bagus sih, memang udah ngelihatnya ini sebagai hal yang udah gak bisa diperbaiki lagi gitu. Jadi, kebetulan yang bersangkutan itu request ke aku untuk “Gimana kalau misalkan saya dipindahin aja nih kak? Saya pindah tim aja karena saya ngerasa saya bisa perform lebih baik nih ketika saya pindah tim.” Nah, sejujurnya kalau untuk pindah tim di kita itu agak sulit, bukannya kita gak mau tapi ini pasti akan mengganggu dinamika tim yang lain, pastinya banyak perspektif yang akan bermunculan kayak misalkan “Kenapa nih kok karyawan ini dipindahin ya ke tim yang lain?” Mereka akan muncul banyak spekulasi kayak misalkan “Apa leadernya kurang bagus ya?” dan itu pastinya nimbulin omongan-omongan yang gak enak gitu dan kemungkinan juga akan ada possibility misalkan nih ada karyawan yang mereka sebenarnya gak apa-apa nih sama leadnya dalam artian leadnya itu enggak bermasalah, tapi mereka enggak suka aja gitu, mereka prefer punya lead yang memang dekat sama mereka yang kebetulan mungkin lain team tapi mereka bounding di tempat lain, di komunitas lain dan mereka prefer untuk join ke sana. Kita menghindari hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Jadi, waktu itu kita info ke dia bahwa “Ini enggak bisa, kalau mau solusinya kita akan mediasi, kita akan coba selesaikan dengan kondisi yang seperti ini.” Tapi yang bersangkutan, ngeliatnya udah enggak bisa gitu, enggak mau jadi akhirnya solusi yang aku bisa kasih sih waktu itu minta dia untuk cari psikolog untuk dia konseling dulu ya mungkin karena sudah burnout dan karena di posisi tersebut dia lagi sensitif untuk komunikasi dengan atasannya langsung. Jadi di fase itu, kita minta di perantarai jadi kalau misalkan memang ada pekerjaan, itu disampaikan dari seniornya. Waktu itu sih pelan-pelan yang bersangkutan rasanya lebih baik. Selama 1 bulan, dia bertahan tapi kemudian dia begitu lagi mangkir lagi dan karena kita ngerasa kita udah coaching juga, kita udah coba kasih solusi bahkan kita

udah berusaha untuk adjust dengan tadi sebenarnya kan untuk yang ngasih kerjaan itu kan maksudnya dari leadernya langsung, ya cuman tadi kita kan harus menyesuaikan kayak “Oke nih, mungkin karena lagi sensitif. Jadi, kita yaudah deh, kita minta seniornya dulu aja yang menyampaikan.” Tapi pekerjaan itu tetap datang dari si supervisornya dan kebetulan yang bersangkutan merasa itu enggak works juga dan tetap memperlakukan terkait jam kerja yang sebenarnya kita udah sampaikan juga gitu dari awal dn yang bersangkutan akhirnya akan memutuskan untuk mundur sendiri dari pekerjaannya.

9. Jadi pas yang dia mangkir kedua kalinya itu baru dia ngedecide buat dia resign gitu?

- Jadi, kita sempat kita sempat follow apa kali-kali. Jadi, gimana kondisinya? Jadi, kita memang ada follow-up secara berkala, apakah sudah baikan atau belum? Tapi, karena yang bersangkutan mangkir dan kita melihat attitudenya mungkin udah sangat enggak pantas gitu. Jadi, sempat ada juga kejadian dimana yang bersangkutan itu posting di sosial media untuk atasannya Jadi, itu yang kita bilang mungkin gen-z itu cukup vokal gitu ya. Ini enggak menggeneralisir tapi sebelumnya kita enggak pernah punya kejadian yang kayak gini. Jadi, kebetulan dia posting di sosial media kata-kata yang gak mengenakan tentang atasannya dan kemudian kayak mengindikasikan kayak perusahaan ini kok gini ya, kayak ya hal semacam itulah dan ketika yang bersangkutan posting di sosial media berarti kan ini di Instagram dan WhatsApp story di mana WhatsApp itu juga berhubungan dengan klien kita langsung. Jadi, klien kita bisa notice juga terkait itu. Nah, jadi kita sempat kasih yang bersangkutan SP juga ya karena juga mangkir tanpa kabar dan tidak menginformasikan ke atasan ataupun HR. Di SP sampai SP ke-2 juga gak ada respon. Akhirnya di hari ke-5 tanpa kabar itu kita harusnya sudah kasih SP 3 gitu. Jadi, itu jatohnya secara regulasi itu kita anggap yang bersangkutan mengundurkan diri, biasanya gitu. Nah, di hari itu akhirnya dia kirim surat resign nya kita.

10. Selain dari case yang gen-z mangkir, apakah perusahaan itu memberikan bantuan untuk karyawan gen-z dalam menjalankan pekerjaan mereka?

- Oke, ini support in general atau ketika ada case seperti itu.

11. Boleh support general aja soalnya tadi kan udah in case.

- Oke, nah, sebenarnya kalau untuk spesifik ke gen-z itu enggak ada, yang maksudnya kayak kalau spesifik ke gen-z, tapi ini kita perlakukan seluruh karyawan kita. Tapi, mungkin ini adalah adjustment yang dilakukan ketika eranya gen-z udah mulai masuk. Mungkin tadi kita jadinya lebih banyakin untuk engagement program. Jadi, contohnya, untuk setiap ada event itu kita akan misalkan kayak independence day, untuk acara iftar itu kita adakan. Sebenarnya, ini udah terjadi maksud untuk diadakan sejak dulu, tapi mungkin kita bikin ini supaya lebih engage, contohnya kita tambahin kayak games yang memang mereka bisa lebih bonding. Umumnya, selain iftar dan lainnya itu kita juga ada beberapa event yang memang di luar. Jadi, misalkan kita ada yang kompetisi untuk badminton dan lainnya yang memang kita bikin mereka itu lebih bonding. Kemudian, tadi sports club itu, meskipun memang inisiatif dari si karyawan tapi itu disubsidi juga oleh company. Jadi, memang ini difasilitasi oleh company supaya mereka lebih mudah bonding. Nah, itu mungkin support yang kita lakukan secara general dan kemudian adjustment yang dilakukan HR juga ini kayak kita terapin di tahun 2023, tahun 2024. Setiap kali ada new hires, itu kan biasanya kita lakukan onboarding. Jadi, kita ada training new hires, kita kenalkan soal company kemudian kita juga ada training untuk mereka melakukan pekerjaan mereka seperti apa. Itu memang kita sudah biasa lakukan gitu di sebelumnya tapi penambahan yang kita lakukan adalah setelah 1-2 bulan mereka join, itu kita akan adakan sesi catch up. Jadi, biasa aku akan panggil mereka untuk collect feedback, kira-kira gimana nih onboarding experiencenya? Jadi, biasanya di sesi catch up itu aku dapetin banyak sekali gitu informasi mereka mengenai banyak hal sih, mungkin dari rekrutmen kemudian terkait dengan trainingnya sendiri apakah dia perlu atau enggak kemudian terkait atasan dan timnya biasanya aku akan tanya di 3 hal itu. Jadi, biasanya aku akan info ke mereka kayak di sesi ini, ini adalah safe space. Jadi, kalian bisa info apapun gitu ya, yang memang kalian rasa perlu di improve ataupun yang udah bagus supaya kita bisa bertahanin. Iya karena kita melihat kan makin ke sini balik lagi gen-z itu udah semakin vokal. Jadi, mungkin ketika kita sediain forum dimana akhirnya diskusi itu menjadi 2 arah, bukan sekedar mereka isi survei doang yang menjadi 1 angka maksudnya kalau survei kan mereka cuma submit doang nih, mereka enggak bisa melihat respon kita tapi

di forum ini jadinya mereka bisa tanya-tanya langsung ke kita juga, kita menjadikan komunikasi ini 2 arah jadi ibaratnya kita provide forum ini supaya mereka bisa akhirnya menyuarakan kalau misalkan mereka bingung ataupun mereka ada feedback terhadap sesuatu.

12. Mungkin ini secara general, tapi saya mau nanya kayak respon gen-z terhadap tadi sama yang engagement program gimana?

- Respon gen-z terhadap yang program ini ya mungkin kalau terkait onboarding ya. Aku ngelihatnya responnya bagus sih. Jadi, memang di gen-z itu kan ada yang mereka ini adalah pekerjaan pertama mereka, tapi dalam artian gini biasanya kita menghire full time itu yang mereka sudah punya experience di intern. Jadi, setidaknya mereka pasti punya pengalaman pekerjaan pertama mereka meskipun mereka sebagai intern ataupun full-time gitu ya. Mereka menilai ini onboarding yang proper karena kita sudah punya standarisasinya. Jadi, kita langsung kasih semua tuh untuk file onboardingnya, semua yang mereka perlu baca apa aja, kemudian apa yang perlu mereka ketahui soal perusahaan dan lainnya. Kemudian, tadi mereka senang juga untuk bisa diadakan forum di mana mereka juga bisa punya komunikasi yang 2 arah gitu dengan HR langsung, mereka dapat informasi secara langsung dan untuk engagement program mungkin yang aku bisa bilang sih ini hasilnya kan terlihat di engagement survei ya, biasanya kita adakan engagement survei itu biasanya setahun 2 kali dan so far banyak mereka yang menghighlight juga sih terkait engagement program itu sesuatu hal yang bagus juga karena kan sebenarnya itu bukan sekedar event tapi kan kita juga bentuknya itu cukup banyak sih. Jadi, kayak kita punya workdays celebration jadi kita misalkan ada employee yang ulang tahun itu kita juga kasih kayak small gift aja gitu tapi kan itu jadi kayak recognition gitu ya buat mereka. Kita ada awards juga dan lain-lainnya tapi mungkin yang kita banyak improve sih belakangan ini lebih ke engagement program itu terkait dengan tadi penambahan sportsclub kemudian juga birthday gift itu baru diadakan juga sekitar 2 tahun lalu. Selain acara-acara besar gitu ya kayak kompetisi dan lainnya, itu kita juga baru tambahkan tahun lalu dan so far sih banyak yang menghighlight.

13. Itu sebenarnya bikin kayak gen-z itu ngerasa kalau kontribusinya itu dihargai enggak sih dari program-program ini?

- Kalau kontribusinya dihargai ini mungkin kalau kontribusi kan ini berkaitan sama pekerjaan secara langsung ya. Mungkin kalau misalkan yang general enggak langsung berhubungan ke sana cuman kalau untuk yang merasa dihargai sih. Mungkin balik lagi yang onboarding feedback ya. Itu kan kita memang tujuannya adalah supaya improvement kita ke depannya. Jadi, ketika mereka kasih feedback, aku mendapati itu sebagai fresh idea sih. maksudnya kayak ini perspektif orang baru yang datang ke sini, menilai ini tuh seperti apa? Jadi, biasanya memang kalau hal seperti itu, kalau ada feedback yang memang baru dan ini kita rasa kita bisa implementasi ini supaya ini jadi improvement ke depannya ya biasanya aku akan saya thank you ke mereka dan maksudnya dengan ide baru untuk kita dan kita beneran implementasiin. Jadi, secara gak langsung mereka memang terlibat untuk membantu HR bikin onboarding yang lebih proper. Kalau untuk kontribusi lebih dihargai mungkin yang secara langsung sih employee awards itu tapi memang kita sudah terapkan dari dulu ya. Jadi, enggak banyak adjustment sih di sini. Mungkin kalau ketika kita jadi komunikasinya lebih 2 arah gitu termasuk ini kan mungkin lebih banyak ke tim sebenarnya, tim yang direct langsung bekerja dengan mereka. Di tim itu, kita mengusahakan kita juga. So far, syukurnya gak ada isu maksudnya jarang sekali ada isu terkait dengan komunikasi dari atasan ke bawahan karena kan kalau kita mungkin kalau veny wawancarain teman-teman HR juga yang lainnya. Aku juga gatau sih, tapi beberapa perusahaan setahuku juga komunikasi itu di birokrasinya mungkin masih kuat sekali. Jadi, komunikasinya itu top down. Jadi, bahannya enggak 2 arah jadi mungkin atasannya kasih perintah ke bawahan udah dan dari bawahan gak bisa komen apapun gitu ke atasannya tapi kan kalau gen-z mereka butuh untuk menyuarakan pendapat mereka biasanya mereka punya kecenderungan kayak gitu dan so far syukurnya dari leader di sini sih mostly mereka gak ada isu soal itu. Jadi, mereka cukup open minded untuk bisa mendengarkan, menjawab pertanyaan gen-z yang kritis bahkan mungkin kalau misalkan ada feedback apapun mereka juga so far mendengarkan.

14. Tadi yang onboarding itu baru dilakukan atau emang udah lama terus disesuaikan gitu?

- Penyesuaian sih, jadi kalau dulu itu kita onboarding feedback lebih ke lewat sistem jadi survei. Jadi, biasanya mereka tinggal isi rating terus mereka isi di notes nya. Jadi, cuma sekitar 10 pertanyaan. Di tahun ini, kebetulan aku kan gen-z juga ya. Jadi, aku bisa observe pattern di generasi kita jadi kebetulan aku yang bikin program itu dan aku melihat sih, kita bisa ulik lebih banyak dari sini karena sebenarnya selain yang tadi aku lakukan aku sebenarnya juga tetap melakukan sih employee survei ini. Jadi, employee survei ini tetap dilakukan misalkan mereka isinya itu 5 5 gitu. Jadi, aku gak tahu ya mungkin kalau survei orang itu cenderung menjawabnya juga kadang enggak objektif mungkin mereka takutnya kayak “Oh, jawaban aku tuh bisa diakses, kalau aku kasih nilai jelek (padahal sebenarnya mungkin ada yang jelek nih). Tapi, ketika aku kasih nilai jelek enggak enak nih, nanti kalau dilihat sama atasan gimana gitu.” Nah, mungkin mereka ada kecenderungan kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ibaratnya interview mereka secara langsung, kita kan jadinya bisa bikin vibesnya itu lebih nyantai misalkan kalau mereka komentarnya awalnya kayak “Oke, kok kak.” Aku biasanya kok akan ulik lagi. “Okenya gimana menurut kamu?” Nah, kalau misalkan mereka jawabannya kayak benar-benar cari aman gitu ya maksudnya oke aja semua. Itu biasanya aku akan ubah tone pertanyaannya jadi kayak “Oke nih, menurut kamu udah bagus semua tapi ada gak sih menurut kamu yang bisa lebih kita improve itu dimana?” Jadi, aku ubah tone pertanyaan aku mungkin yang kayak “Apa sih yang menurut lu gak bagus nih di sini?” Tapi itu diubah, jadinya kayak “Apa sih yang menurut kamu bisa lebih di improve nih, tadi kan karena kamu udah bagus. Tapi kalau lebih bagus gitu menurut kamu apa nih yang bisa kita lakuin?” Nah, biasanya itu nanti akan keluar sendiri. Jadi, hal seperti itu sih.

15. Berarti disesuaikan biar kayak lebih tau jawaban new hires nya itu lebih tahulah, apa yang dirasain gitu?

- Betul-betul-betul.

16. Dari pengalaman ibu, ekspektasi apa yang biasanya dimiliki perusahaan terhadap karyawan gen-z dalam menjalankan peran mereka?

- Ekspektasi perusahaan terhadap gen-z ketika melakukan pekerjaan ya. Nah, pasti dengan kehadiran gen-z itu kan kita banyak hal yang diadjust juga ya, meskipun enggak semua tapi kita bisa melihat bahwa beberapa hal yang mungkin udah dilakukan dari lama mungkin terkait dengan regulasi keterlambatan tadi ya. Itu kan jadinya kita longgarkan, lama-lama kita longgarin gitu. Kita sih berharapnya memang “Oke nih, kita jadinya lebih fleksibel meskipun kita tetap ada rules gitu ya untuk menjaga batasan itu.” Tapi dengan adanya fleksibilitas ini jangan menjadi lewat batas gitu jadi tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada. Kemudian, mungkin terkait perspekti work life balance karena kan ini banyak-banyak sekali konten yang berseliweran terkait work life balance. Kan kamu digajinya cuman dari jam 08.00 sampai jam 05.00 ya bekerjanya sesuai itu aja. Padahal sebenarnya dari perusahaan tentunya bagus kalau kamu memang sudah menyelesaikan pekerjaan kamu 8-5 dan kamu bisa ngabisin waktu sama keluarga kamu maksudnya itu juga secara gak langsung impact juga ke perusahaan. Contohnya, kalau kamu bisa mengatur work life balance itu sendiri, well being kamu pasti akan meningkat juga kan? Dan itu pasti akan improve juga kamu secara performance itu secara gak langsung pasti akan impact. Tapi masalahnya adalah orang enggak melihat bahwa itu juga bergantung dengan responsibility yang kamu lakukan di perusahaan. Jadi, kamu tetap harus menjaga profesionalisme kamu juga jadi misalkan kamu dikasih deadline sama atasanmu 1 hari kamu selesain ini ya gitu ya kalau pekerjaan kamu sudah selesai ya bagus, maksudnya ya enggak apa-apa pulang tapi kan sebenarnya kalau pekerjaan itu enggak selesai dan itu normalnya dilakukan 1 hari, tapi kamu mau pulang juga jam 05.00 karena embel-embel work life balance itu kan jadinya sebenarnya gak kayak gitu loh. Jadi, maksudnya work life balance itu oke, tapi tetaplah profesional. Jadi memang balik lagi tadi kalau pekerjaannya memang sudah selesai ya gak apa-apa. Kita juga senang, Kita perusahaan gak mau juga kayak “Oh, karyawan kita lembur terus gitu kok pulangnyanya malam terus?” pasti kesejahteraannya dipertanyakan juga. Oke, balik lagi profesionalisme itu tetap harus dijaga gitu sih.

17. Jadi kan ada tentang yang gen-z mangkir tapi ini mungkin jawabnya secara general aja maksudnya case-case yang lain gitu. Jadi, dari pengalaman ibu, apakah kayak pernah muncul perbedaan pemahaman antara ekspektasi perusahaan dan karyawan gen-z?

- Oke, perbedaan ekspektasi ya? Oke, mungkin ini sih aku notice kalau gen-z itu fasenya cukup cepat ya. Jadi, mungkin dari mereka itu punya kecenderungan kayak misalkan aku udah kerja setahun nih, kapan aku di promosi? Ya, hal seperti itu jadi misalkan mereka udah ngerasa aku kan udah perform gitu di kerjaanku udah setahun udah 2 tahun bahkan kapan ya aku di promote? Sementara dari segi companyku yang notabenenya kita adalah corporate. Cara kerja kita itu beda dari startup jadi mungkin kalau di startup akan mudah sekali untuk bisa cari posisi karena mereka kan timnya masih kecil dan mereka biasanya akan lebih mudah nih buat kasih notabene mungkin kayak gen-z gitu yang memang fresh graduate itu pengalamannya mungkin masih sedikit, mereka udah berani untuk kasih gaji yang besar yang mungkin di market itu termasuk harga yang tinggi. Nah, sementara di aku yang perusahaan corporate yang memang kita bahkan employee sekarang sudah empat ratusan. Jadi, memang sudah cukup banyak dan kita banyak sekali yang senior di sini mungkin kalau veny bisa bayangkan ya di kita itu bahkan yang kerjanya lebih dari 10 tahun itu ada lebih dari 100 orang. Jadi, banyak sekali gitu loyalis di sini. Nah, untuk kamu berekspektasi satu dua tahun dipromote hanya karena kamu sudah melakukan pekerjaan kamu dengan baik itu tuh agak susah di kita. Jadi, mungkin ketika kamu outstanding banget performance nya itu memungkinkan tapi maksudnya enggak setahun juga gitu ya, tapi mungkin kalau misalkan memang luar biasa sekali dan achievement nya terlihat ya, dampak signifikan bagi perusahaan itu bisa, tapi ketika kamu melakukan pekerjaan kamu dengan baik maksudnya emang ini nih job desc kamu dan kamu bisa melakukan itu dengan baik yaudah berhasil aja gitu. Tapi, maksudnya impact nya gak signifikan itu ke perusahaan dan kamu expect untuk 1 tahun langsung dipromosi 2 tahun langsung dipromosi. Itu agak susah di kita karena kan balik lagi pertimbangan perusahaan pastinya bukan hanya performance. Ketika promosiin soal tentunya tadi kalau misalkan di kita banyak loyalis, ada 10 tahun kalau misalkan mereka melihat “Kok gen-z tiba-tiba levelnya udah se-aku nih.” Itu kan pasti menimbulkan konflik juga gitu kan ya?

18. Dari pengalaman ibu, ada enggak sih kayak hal yang perusahaan itu enggak bisa ubah tapi ada ekspektasi dari karyawan gen-z?

- Ada, ini mungkin bukan hanya gen-z, tapi ini sudah menjadi keinginan juga bahkan di milenial. Tapi mungkin mostly gen-z lah yang lebih berharap ini terkait fleksibilitas WFH. Jadi, tadi kita kan kita fleksibilitasnya lebih ke jam kerjanya kita sedikit longgarin. Tapi kalau yang ini WFH, jadi mungkin kenapa aku bilang ini terjadi di semua generasi tapi mungkin gen-z yang lebih banyak itu karena milenial pastinya mereka juga menyuarakan ini cuman kita memperhatikan polanya misalkan ada gen-z yang instan gitu ya itu karena mereka dapetin opportunity untuk bekerjanya secara remote dan itu mostly gen-z lah kalau milenial kan mereka mungkin patternnya itu cenderung buat cari stabilitas. Jadi, kayak yaudahlah kalau misalkan company sudah nyaman dan mungkin tadi balik lagi karena kita sudah corporate pastinya kita lebih stabil gitu jadi itu menjadi concern tapi mungkin tidak yang utama maksudnya mereka akhirnya lebih prefer yaudah ini aku masuk corporate yang memang aku masuk WFO setiap hari tapi memang aku sudah stabil ketimbang ke startup yang memang mungkin aku bisa dapetin ini remote working tapi possibility untuk misalkan di layoff dan lainnya itu jadinya lebih tinggi.

19. Bagaimana respon gen-z ketika perusahaan itu kayak kan tadi diceritain kalau dia tuh adjustment tapi kayak cuma di fleksibilitas jam kerjanya doang kan terus ini kan karena yang gak bisa diubah itu yang fleksibilitas yang WFH jadi gimana respon gen-z terhadap hal tersebut?

- Yang aku lihat sih so far mungkin karena kita ketika rekrut karyawan itu sudah dikomunikasiin dari awalnya bahwa kita memang tidak bisa WFH. Jadi, mungkin mereka cenderung yaudah mau enggak mau maksudnya kayak meskipun mungkin mereka kontra dengan aturan itu tapi actually mungkin aku memposisikan diriku ini ya karena aku cukup dekat juga sama karyawanku. Jadi, aku bisa tahu dan gitu dari perspektif mereka biasanya aku mencoba menjelaskan sih dari segi perusahaan itu seperti apa. Jadi, mungkin intinya HR itu kan biasanya berhubungan dengan semua layer ya. Jadi peran kita itu sangat penting gitu untuk menjembatani manajemen dengan karyawan kalau karyawan itu gak bisa mendapatkan perspektif kita as management

mereka hanya memikirkan bahwa kita enggak fair nih. Tapi ketika kita bisa mengkomunikasikan itu dengan aman, aku rasa mereka akan lebih mudah terima karena itu kan bukan kita melakukan kebijakan itu bukan semata-mata karena hanya konservatif aja, bukan hanya karena yaudah mengikuti yang ada aja, tapi memang kita punya alasannya dan bisa aku mencoba untuk mengkomunikasikan itu ke mereka dan aku bisa bilang sih forum itu bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang baik juga sama employee karena kalau misalkan HR itu berdiri sebagai organisasi yang kelihatannya mungkin hanya berpihak ke manajemen ketika kita gak punya komunikasi yang baik ke employee, maka employee juga enggak akan lagi bertanya meskipun mereka gen-z ya. Meskipun tadi mereka lebih vokal jadi mungkin cara aku masuk adalah dengan tadi aku menjalin hubungan lebih baik sama employee kayak aku suka join juga di sportclubnya. Iya, akhirnya maksudnya kita menjalin hubungan ke mereka tuh bukan sebagai HR dan employee lagi tapi memang udah sebagai teman, jadi mereka juga feel free gitu kalau misalkan mereka mau tanya apapun itu bisa dan biasa yang pengen mereka tahu itu aku jelasin gitu bahwa dari manajemen kita pastinya kita juga menyampaikan ini ke manajemen kita menyampaikan setiap kali ada engagement survei kita dapat feedback ini untuk kita adjust untuk pekerjaan kita menjadi lebih fleksibel untuk WFH apalagi kan kita IT ya kita biasanya perusahaan IT itu lebih dikenal kayak lebih fleksibel biasanya tapi memang perusahaan kita itu tentunya sudah pernah menerapkan ini dulu di zaman Covid. Tapi dinilai memang tidak efektif ternyata komunikasinya jadi lebih lambat misalkan kita butuh untuk reach out seseorang itu bakal makan lebih banyak waktu mungkin orang ini ke distract sama keluarganya kita enggak tahu apa yang mereka lakukan sebenarnya kalau misalkan mereka di kantor kita bisa langsung sampain tapi kalau misalkan mereka lagi kerjain sesuatu yang lain setidaknya kita jadi tahu nih, kan kita kaya bisa “Oh iya, dia memang lagi prioritasin kerja yang lain yang memang lebih urgent.

Transcript Participants (HR-5)

1. Sebelumnya, terima kasih dulu udah bersedia untuk diwawancarai pertanyaan pertama itu sudah berapa lama bapak bekerja di bidang HR?

- Oke, terima kasih mbak Veny kalau dari saya total pengalaman 17 tahun dan di HR nya sudah 15 tahun.

2. Menurut bapak, bagaimana budaya kerja di perusahaan bapak bisa diceritakan seperti apa budaya kerja di perusahaan bapak?

- Oke, budaya kerja di [Local Company] kalau kita tahu kan [Local Company] hampir secara holding atau company, dia sudah 40 tahunan berdiri. Nah, kalau kita bilang budaya kerja saat ini memang sangat kekeluargaan ya. Jadi, sistem dinamisnya itu kita bilang persentasenya di 20-25%. Nah, statisnya itu, kenapa statis saya bilang karena memang kalau di saat ini kalau kita bicarakan nanti akan coba Veny bahas itu adalah mbak Veny bahas terkait dengan generasi z. Nah, sedangkan kalau di [Local Company], mungkin kita bilang itu sudah ke baby boomer sudah ke sini untuk usianya. Jadi, dari milenials ke masuk ke generasi z tapi untuk beberapa-beberapa petinggi ya, katakanlah kadiv (Kepala Divisi) ke atas atau director levelnya itu memang kita bilang masih ada level-level yang memang di baby boomers cuman kalau secara apakah mereka sudah mengadopt agile development? Kita bilang mungkin belum makanya aku bilang tadi statisnya itu dia masih 75%, di dinamisnya dia 25% tapi kalau overall dia secara ini kekeluargaan.

3. Dari pengamatan bapak bisa diceritakan bagaimana karyawan Gen-Z itu berinteraksi dan bekerja sehari-hari di perusahaan bapak?

- Gini, sebetulnya aku di hr nya aku mulai dari generalist terus aku pernah berada di divisi atau departemen yang menjadi specialist. Nah, di sebagai HRGA Managers saat ini atau Head of HR, aku memang secara generalist dari sisi HR atau human capital nya, atau GA nya itu secara generalist. Tapi, aku belakangan di 7 8 tahun belakang ini memang aku lebih concern di People, Organization, and Development nya jadi di BOD nya. Nah, makanya sistem aku sebetulnya tidak menjustifikasi bahwa gen z itu tidak

sangat tidak berpengaruh. Nah, bahkan saya bilang sebetulnya saya pun juga di masanya menjadi generasi z karena biasanya memang generasi z itu sebetulnya dia untuk kemelekan terhadap teknologi, dia terhadap knowledge itu sangat kita butuhin bahkan ide-idenya dia pun juga fresh. Nah, tapi yang terkadang generasi z ini sebetulnya dia perlu dibina untuk diberikan guideline, diberikan guidance untuk pattern-patternnya dia tahu dan lebih jelas karena kalau untuk dia bisa masuk memang agak sedikit berbeda ya mbak Veny karena dulu aku melihat kalau baby boomers atau milenials kita tuh landasan pertama adalah ethics atau etika. Nah, tapi kalau di baby boomers agak sedikit kurangnya tuh di faktor etika atau berperilakunya karena kalau kita bilang basic kompetensi kan ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, di ethics ini atau di attitude ini cara berperilaku yang kadang-kadang generasi z itu memang bukan kita bilang buruk, tapi perlu diarahkan.

4. Sebenarnya kalau misalnya untuk kayak ethics gitu sebenarnya kayak rada berbenturan gak sih sama budaya kerja di perusahaan bapak?

- Kalau di culture budaya kami di [Local Company] tidak berbenturan karena overall tadi gue bilang secara keseluruhan mayoritas major di perusahaan kami masih baby boomers dan itu etika sangat dijunjung tinggi dan ketika kita mendapati usia yang kita bilang ya makanya kan tadi gue bilang pemimpin-pemimpinnya mungkin udah sepantaran saya nih udah teman-teman yang milenials dan kita sekarang mengelolanya anak-anak yang benar-benar memang generasi z. Nah, tapi kita bilang sebetulnya mereka bisa masuk pada akhirnya karena sebenarnya teman-teman milenials, dia juga butuh update terhadap tadi teknologinya, informasinya terus kadang-kadang ketika mereka kita ajak meeting terhadap ide, gagasan mereka berani untuk menyampaikan hanya saja ethics tadi, pola perilakunya, etika contoh paling gampang, mbak Veny dulu mungkin seumuran aku gitu ya, seumuran kami milenials kalau kita melihat ada orang yang lebih tua daripada kita pasti ketika bertemu kita salaman terus kita mencium tangan untuk lewat saja kita menundukkan kepala gitu ya. Nah, itu mungkin yang tidak sedikit tidak berlaku di teman-teman generasi z, bahkan kalau dulu kita tahu kan ada etos senyum salam 3S. Nah, mungkin kalau teman-teman di z tuh 3S nya tidak jalan

yang sesimpel itu gitu misalnya senyum salad sama gitu. Nah, itu sih yang mungkin kita bilang itu mempengaruhi etika atau cara mereka berperilaku sih sebetulnya.

5. Kalau dari kehadiran gen-z itu memengaruhi cara kerja di perusahaan ga sih?

- Nah, kalau kemarin [Local Company] ini cukup aku bawa ke agile ya karena basicnya S1nya teknik informatika di IT, S2 aku di manajemen SDM. Nah, ini sangat mempengaruhi contoh ya gen-z itu pada akhirnya aku bawa ke hal-hal yang memang sifatnya tadi, dia up to date terhadap di internet informasinya kan ada reels di ig, dia ada Tiktok. Nah, contoh aku meng-agile-kan mereka dengan cara kalau dulu kita kan pakai application form ya. Contoh ya, excel yang harus dikirim tapi sama mereka kita pakainya spreadsheet, dengan mereka kita pakainya gform. Nah, jadi itu yang kita bilang kita terbantu karena gini kita yang konseptual kan, dia yang coba melaksanakan tapi kita arahkan “Tolong dong buat barcode ini pakai gform.” Nah, dia kita tantang, kita challenge karena aku percaya mbak Veny saat ini ada metode pembelajaran 7-2-1 jadi 70%, 20%, 10%. Nah, aku tuh memainkan peran metode itu. Nah, metode itu dijalankan jadi kalau dulu 10% nya itu orang-orang tuh biasanya dapat training (harus training dalam kelas, seminar, workshop) tapi 70% nya itu adalah learning by experience. Nah, aku tuh mengelola mereka dari menjadi learning by experience. Nah, makanya kita tantang dulu “Tolong buat barcode ini atau QR code ini dari gform.” Nah, nanti idenya mereka yang cari tahu gitu lewat tadi ya mungkin lewat tiktok, mungkin mereka lewat reels dari Instagram, atau mereka lewat YouTube. Nah, itu yang kita challenge berikan mereka supaya pembelajarannya mereka learningnya mereka menjadi experience. Nah, kalau kita bilang bagaimana cukup kebantu. Nah, kalau untuk agile di departemenku sendiri untuk support ke perusahaan, kita bilang saat ini 55% sampai 60% kita lumayan terbantu.

6. Kalau untuk respon karyawan non-gen-z gimana?

- Nah, karyawan non-gen-Z ini. Nah, yang ini yang sebetulnya gini kan milenials itu dia juga berangkat dari experience nya dia ya. Jadi, kita pun sebagai para leader ini mengajak karena kan aku selalu bilang sama mereka (departemen-departemen head) ini juga saya ajak menjadi agent of change jadi agen perubahan. Nah, makanya mereka

juga harus bisa menjadikan wadah, mereka jadi pengajar, mereka harus memberikan guidelines, mereka harus memberikan guidance. Nah, mereka harus tahu yang mana yang menginstruksikan, mana yang mendelegasikan, mana yang memberikan contoh. Nah, kadang-kadang respon milenial itu sendiri tergantung pada orangnya kadang generasi z dia dapat user yang user nya tidak memberikan pattern tadi tapi ada juga generasi z yang memberikan pattern tersebut. Nah, tinggal dari sisi selain etika atau adab tadi mungkin yang agak sedikit kurang teman-teman z itu proaktif, ya. Jadi proaktif, mereka kalau tidak ditanya tuh mereka diam. Nah, itu yang salah satunya selain etika dan adab tadi sebetulnya proaktif juga perlu ditingkatkan sih di generasi z. Jadi, ketika diminta tolong, didelegasikan dia tidak tahu caranya harusnya dia balik tanya untuk lebih proaktif itu sih agak sedikit kurang.

7. Jadi kalau kan tadi bapak bilang kayak tergantung orangnya untuk yang jatuhnya kayak memberi guideline gitu kan?

➤ Betul-betul.

8. Itu berarti jatohnya kayak mereka tuh harus mempelajari juga dong?

➤ Yes, jadi sebenarnya gini kita bilang ke teman-teman adalah kalian change agent dan kalian udah menjadi level leader atau head department pada position levelnya mereka harus memberikan guidance-guidance yang jelas. Jadi, sebetulnya tidak semua orang yang mampu untuk mengajarkannya kepada orang lain tapi harusnya basic seorang leadership itu mereka harus bisa tuh memberikan instruksi, mendelegasikan karena itu yang kadang-kadang teman-teman late gen-y itu terlewat. Nah, makanya kita pun kayak yang tadi ya. Jadi, milenials kita sudah mengelola teman-teman generasi z bahkan kemarin dengan adanya magang hub (magangnya pemerintah dari kemenaker) pun mereka kita jadikan instruktur-instruktur dari departemennya masing-masing. Pada akhirnya mereka juga ikut belajar sebetulnya kalau kita di ranahnya leader pasti ketika kita menyuruh menginstruksikan atau mendelegasikan kepada generasi z, kita pun harusnya dituntut juga untuk belajar karena perkembangan teknologi, informasi mungkin mereka yang lebih up to date. Nah, kalau kita di millenials kan tadi ya mungkin ketika sampai di rumah sudah fokusnya hanya untuk keluarga, tapi kalau

mereka masih bisa explore kan bahkan scroll apa dapat informasi apa. Nah, itulah yang seharusnya kita bilang sebagai pemimpin millenials atau baby boomers kita belajar berdemokrasi dalam bagaimana departemen itu bisa tumbuh secara agile tadi.

9. Apakah bapak pernah kayak mengamati karyawan gen-z yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri di tempat kerja?

- Ya, aku karena tadi aku bilang kita generasinya memang untuk kalau di [Local Company] ini aku pegang beberapa store dan kita pegang hampir 1300-an karyawan kemarin dan walaupun sekarang saat ini kita tergerus mulai berkurang tapi pada saat rekrutmen kan kita memang carinya generasi-generasi z. Nah, aku juga melihat dinamika yang ada di generasi z ini ya karena itulah yang kita bilang kemarin kan maaf ya sebutannya generasi micin terus ada generasi yang disebut adalah generasi mie instan. Nah, mereka memang kadang berpola pikir yang instan gitu. Nah, tapi bukan kita salahkan mereka juga tapi tadi faktor leadernya ya harus me-maintain mereka gitu yang harus me-manage mereka. Nah, tapi kalau kita bilang kalau ada yang stuck itu kalau saya sendiri memang tadi faktornya karena aku basicnya di people organization and development atau di people development ini kita ajak mereka ngobrol. Nah, jadi kalau satu dua orang tidak perform terhadap karyawan store atau karyawan yang di head office itu biasanya kita panggil karena saat ini di supervisor atau outlet branch itu kita berikan mereka keleluasaan untuk teman-teman berekspreisikan diri. Nah, jadi kalau yang misalnya dia stuck biasanya kayak tadi itu yang aku bilang mba Veny, dia lebih kepada tidak proaktif terhadap dirinya. Jadi, sebetulnya mungkin dia sadar dari sisi knowledge dia memahami. Nah, tapi kan namanya juga belajar dalam yang tadi kita bilang ini perusahaan punya culture. Nah, mereka harus masuk dulu terhadap culture nya setelah turun dari culture, mereka memahami dulu organisasi structurenya dan turun lagi mereka memahami dulu job-descnya. Nah, itu mungkin mereka kurang begitu deep ya karena tadi mikirnya instan ya “Oh yauda la, udah tau, uda jalanin aja” Tapi kalau di saya, kita melihat dinamika itu dan kita biasanya memanggil untuk melakukan apa mentoring dan juga coaching gitu terhadap mereka.

10. Mentoringnya, maksudnya seperti apa boleh dijelaskan?

- Jadi, pertama tadi ya misalnya dia kita tempatkan di sebagai outlet branch. Nah, tapi dia tuh tadi ya bisa jadi tadi kita bilang sebenarnya secara soft competency dari sisi knowledge, dia sudah oke. Nah, cuman belum tumbuh secara skill dan juga belum tumbuh secara attitude. Nah, itulah yang kita mentoring, kita coaching misalnya “Kamu ketika di lapangan itu kenapa tim kamu tidak mau mendengarkan kamu ketika kamu memberikan instruksi?” Nah, itu bottleneck-bottleneck kayak gitu kita cari solusinya jadi akhirnya dia menceritakan. Nah, kita pun juga kadang-kadang menjadikan penilaian 360, kita tanya juga timnya seperti apa? Nah, karena kan sama nih kadang-kadang mbak feni di level store, dia pemimpinnya z di bawahnya juga z. Nah, itu yang kadang-kadang masih punya ego masing-masing tapi kan aku bilang bahwa di sini ada faktor profesional kalau kita bicara profesional kan ada hirarki di dalamnya ada struktural yang harus didengarkan. Nah, cuman ya kita arahkanlah kepada future leader ini untuk tadi “Oh, kamu harus kita ajarkan dulu ini loh project management, ini loh project timeline, ini lo timeline gitu kan? Ada due date-nya, how to manage peoplenya itu yang kita coba ajarkan ke mereka. Nah, itulah yang kita bilang men-coaching mereka supaya bukan terjadi bahasanya wow ketika saya kemarin ngelamar di sini jadi supervisor outlet kok jadi kepala outlet diceburin begitu saja tidak. Nah, makanya kita bilang disitu prosesnya adalah kita ada mentoring dan juga kita coaching agar dia tahu bahkan sebenarnya jarang sekali yang dia melek terhadap KPI atau OKR (Objectives and Key Results), apa sih sebenarnya yang pengen dituju. Nah, itu yang kita coba mentoring ke mereka.

11. Ini tuh kayak mentoring sama coachingnya itu kayak by case atau sebelum mereka terjun ke outletnya itu?

- Ada 2, jadi kalau yang assisting-assisting katakanlah dia sudah setahun dia terus kita jadikan future leader. Nah, selama di 6 bulannya itu kita sudah masuk ke dalam Semi-MT ya management training di kita. Tapi kalau yang dia katakan potensial misalnya dari kampus ternama, dia kampusnya juga punya predikat yang bagus. Nah, dia pun sebelum kita terjun kan biasanya 2-3 bulan tuh mereka dapat materi dari kita by online.

Nah, nanti yang ke-2 baru case ketika dia sudah diterjunkan, diturunkan kepada posisi tersebut. Nah, kita kontrol dari sisi tadi coaching dan mentoringnya itu.

12. Jadi, kayak respon karyawan gen-z terhadap bentuk kayak coaching sama semi MT itu gimana?

- Responnya memang gini ya kita tahu lah kan kadang-kadang kan di balik lagi ya di penerapannya kita sudah lakukan pendekatannya juga approach nya kita lakukan cuman kadang-kadang kan ada sisi ini ya karena open information banget di eranya teman-teman bahkan mass of information. Nah, jadi kadang-kadang mereka hanya skala prioritasnya aja sih yang balik lagi yang harus fokusnya itu terhadap skala prioritasnya karena kan mereka dapat informasi dari mana-mana kalau kita dulu benar-benar di coaching mereka kan ku bilang tadi ada 721, 10% nya adalah biasanya kita dapat training impact nya 10%, 70% nya adalah learning by experience, 20% nya adalah diulangin lagi tuh learning by experience nya. Nah, kalau di teman-teman sebetulnya responnya adalah tinggal bagaimana skala prioritas yang mereka bangun sih sebetulnya kefokusannya kadang dan konsistensinya itu yang harus balik lagi diingatkan balik lagi diingatkan. Nah, itu yang menjadi catatan gitu di generasi z.

13. Kalau misalnya kayak bantuan atau dukungan ke karyawan gen-z secara general gitu ada enggak pak?

- Jadi, kalau kita kan gini sebetulnya jadi mbak Veny mungkin tahu ya di 5 tahun atau di 6 tahun terakhir sempat ada dari universitas ternama, di lulusan ternama kan sempat viral tuh sebelum adanya masa-masa kayak sekarang “Saya dari kampus ternama, saya pengen digaji 8.000.000.” Nah, terus para perusahaan ini kan ketawa. Nah, sebenarnya bukan tidak boleh digaji ketika dari kampus ternama di gaji 8.000.000 tapi kan balik lagi perusahaan tuh mencari orang yang bisa kerja bahkan orang yang bisa kerja di balik itu ada kompetensi yang diukur. Nah, kalau kita sangat menghargai tadi Mbak Veny, jadi makanya kita bilang kita membuka future leader tadi dengan semi MT 1 tahun untuk dia yang fresh graduate yang sudah 1 tahun. Nah, sama yang baru-baru pun kampus ternama pun dia juga masuk ke dalam program kita. Nah, benefitnya apa? Pastikan kalau dia masih MT berbeda dengan ketika dia sudah dikontrak langsung. Nah,

kontrak langsung pun dia juga masih berkesempatan untuk mendapatkan benefit menjadi karyawan tetap. Nah, benefit-benefit itulah yang kita coba atur kepada mereka. Nah, based on-nya based on apa? Based on effort dari performance nya mereka jadi kita pengen coba secara objektif mungkin kalau dia ber-efortless untuk meningkatkan kompetensi dari knowledge, dari skill, dan attitude itu pasti kita hargain mereka. Nah, itulah yang juga Mbak Veny ini kadang-kadang ke generasi z itu mereka tidak sadar sedang dibangun itu bagi perusahaan. Nah, mereka tahunya “Oh, harusnya saya ditempatkan di posisi ini, langsung nilai, bayarnya langsung bayar dengan saya dengan nilai harga segini.” Nah, tapi kan ada proses sebetulnya kita pengen mengarah sana satu kan perusahaan akan menilai dari sisi trusted nya dulu nih orang benar punya bisa kerja enggak gitu dari knowledge doang beneran bisa ditunjukkan menjadi skill enggak sebuah output kerjanya dan ketika kita sudah bina, apakah attitudenya akan berubah? Adapnya berubah, etikanya berubah. Nah, itu yang menjadi komitmen yang kita bilang tadi perlu konsistensi, perlu komitmen, dan skala prioritasnya mereka yang lebih ke fokus lagi.

14. Kalau kayak penyesuaian tertentu yang dilakukan oleh perusahaan untuk kayak cara memberikan dukungan kepada karyawan gen-z atau enggak Pak?

- Kita biasanya sih ini ya karena aku sekarang di [Local Company] di industri nya entertain yang pasti kalau sekarang kan aku lagi banyak ngebangun untuk posisi Marcomm (Marketing Communication) yang pasti support-supportnya, yang kalau teman-teman di Marcomm itu kan kayak device gitu yang nyediain terus paket internet yang jadi bukan artinya dia modal sendiri, udah cemplung-cemplung sendiri tapi device sendiri, enggak ini kita bener-bener perusahaan menginvestasikan di situ. Ada device nya terus ada alat kerjanya, ada fasilitas kerjanya bahkan kalau sekarang eranya pakai editing pakai cap cut atau pakai apapun yang mereka pakai device nya kita men-support itu jadi benar-benar mereka dihargai yang namanya tadi alat kerja sama fasilitas kerja yang kadang mungkin di perusahaan lain agak lumayan sulit ya karena ketika orang join ya udah enggak dipikirin tuh seperti laptopnya, bagaimana mungkin devicenya, handphone nya, paket datanya. Nah, itu yang kadang-kadang masih harus mikir sendiri tapi kalau kita, kita berkomitmen bahwa ngebangun marketing communication yang lebih besar lagi marcom makanya yang tadi alat kerja, fasilitas kerja itu merupakan

benefit yang mungkin kalau mereka bilang “Kok begini doang ya?” Enggak tadi kita bilang kalau performance review nya tergantung nanti bagaimana hasil result dari efforts nya mereka tapi paling simpel adalah tadi yang aku bilang ke Mbak Veny kita dihargai dulu dari alat kerja, fasilitas kerjanya, benefit kerjanya kan kalau dia harus dia udah jadi marcom, handphone nya iPhone nya dia sendiri, datanya enggak kita fasilitasi pasti dia ngerasa mungkin bagi mereka tidak ngerasa dihargai tapi kalau kayak kita hal-hal kecil dan simple itu ngerasa dihargai sih seperti itu.

15. Tahu ngerasa di harganya itu gimana sih Pak? dari performancenya yang naik atau gimana?

- Yes pertama jelas kalau dari sisi output ya jadi kan kalau di kita ketika kita kan punya setiap masing head ini kita buat seperti ada timeline atau project management. Nah, itu kita minta dari apa namanya satisfaction-nya dari head-nya dulu, nanti baru kita setiap per 4 bulan sekali atau per-tiga bulan sekali HR pun bikin questionnaire “Bagaimana mereka merasa happy berada di perusahaan?” Yang pertama pasti biasanya respon dari si atasannya dulu, atasnya dia happy juga karena timnya. “Oh, saat mengerjakan output nya sesuai, sebanding.” Jadi, apa yang diminta sama outputnya dia sebanding hasil kerjanya. Nah, kadang-kadang walaupun belum optimal tapi itu sudah di atas 65% itu udah menjadi appreciate bagi kita. Nah, itu yang bobot-bobot kayak gitu selebihnya biasanya HR internal kami, kita per 3 bulan sekali suka ada employee satisfaction. Jadi, gimana kepuasan si SDM itu overall ya bukan hanya gen-z tapi seluruh karyawan yang existing itu kita buat employee satisfaction seperti apa?

16. Jadi cuma kayak-kayak survei dong?

- Kalau di HR nya survei tapi kalau ke user, itu user memberikan feedback kepada kami jadi kan kayak tadi ya aku punya slot gen-z yang dari kemenaker magang hub kemarin terus ada gen-z yang memang existing sudah contract langsung sama kita. Nah, itu kita review per triwulan per 3 bulan sekali kuartal.

17. Dari pengalaman bapak, ekspektasi apa yang biasanya dimiliki perusahaan terhadap karyawan gen-z dalam menjalankan pekerjaan mereka?

- Kalau ekspektasi sih sebenarnya kita minta konsistensi dia aja ya misalnya masuk kerja. Nah, itu kan yang kadang-kadang juga kita saat lagi-lagi butuh eh ternyata ya ya kita enggak tahu ya, daya ketahanan mungkin ya alasannya sakit, alasannya keperluan keluarga yang kadang itu ada aja sih. Nah, itu kan kembali lagi ya ke tadi ke adab atau ke attitude atau ke perilakunya dia. Sebenarnya ekspektasinya kita sudah menjadikan kita sebenarnya kayak tadi aku bilang di people development kita sudah buat mereka seolah-olah akan menjadi future leader, dia kita buat menjadi apa namanya key person gitu di dalam satu perusahaan tapi karena tadi konsistensi atau komitmen yang dirasa masih kurang. Nah, itu yang perlu kita tingkatin sih sebetulnya dan itu PR nya para leader bersama juga bukan hanya dari sisi HR.

18. Jadi, ini tuh kayak disampaikan secara langsung atau gimana?

- Iya, kita biasanya jadi kan gini kalau departemen head, dia akan menilai dari dia penilaiannya adalah 180° kalau HR tuh penilainya 360°. Jadi, ketika para departemen head nya itu sudah melakukan penilaian 180°, dia akan menilai langsung. Nah, apabila mereka bisa membina, mereka biasanya membinanya mereka dulu, tapi kalau ketika ada generasi yang tadi dia tidak bisa dibina. Nah, itu biasanya masuk ke dalam catatan-catatan kami di HR. Nah, nantinya kita biasanya akan panggil langsung atau kalau beda lokasi atau beda daerah kita akan mentoring atau coaching nya ini via online seperti ini tapi dihadapkan dengan user nya itu sendiri.

19. Sebentar ini yang tadi mentoring ini berarti karyawannya atau usernya?

- Karyawannya.

20. Dari pengalaman bapak, apakah pernah muncul perbedaan antara ekspektasi perusahaan sama karyawan gen-z enggak?

- Pasti-pasti.

21. Boleh diceritain seperti apa?

- Pasti ada memang di awal-awal ya gen-z ini saya mengalami turn over nya lumayan cukup kencang ya turn over karena tadi ya sebenarnya mereka tuh bukan kurang di kompetensi ya. Soft competency oke, soft skill nya oke hanya saja endurance ya, daya tahan mereka bekerjanya yang lumayan sedikit kurang makanya ketika mungkin ada user yang melakukan gertak atau mau bahasa kita ngomelin itu ketahanannya memang agak sedikit kurang. Nah, itu yang memang bukan hanya ya, harusnya juga pemimpinnya butuh approach dan si gen-z juga sebetulnya dia harus memahami bagaimana atasannya itu caranya dia melakukan menjadi seorang leader. Nah, yang itu yang kita bilang ekspektasi berbanding gen-z nya itu yang kita bilang pasti menjadi turnover rekrutmen yang terbesar karena ketika endurance nya dia ketahanan bekerjanya tidak kuat, ya bentar-bentar dia pengennya resign. Itu di awal waktu sih, waktu itu saya join ya, memang kami sebulan dua bulannya mengalami itu tapi ketika saya adakan tadi ya yang namanya induction training terus review after three months itu kita lakukan. Nah, mereka akhirnya dia memahami dan satu sama lain, seorang pemimpin yang milenial tadi juga kita berikan brainstorming gitu.

22. Induction, training tuh maksudnya seperti apa Pak?

- Seperti pembekalan jadi kayak tadi kita bilang kan dia masuk ke MT berarti dia masuknya adalah katakanlah pembobotan informasinya berapa bulan dia akan mendapatkan induction materi. Jadi, kalau yang MT ini kan sebenarnya dia kita ajarkan bagaimana dari sisi operation nya sebuah perusahaan terus dia belajar tentang bagaimana perspektif finansialnya, perspektif customernya. Nah, itu adalah induction jadi kalau karyawan baru gabung biasanya 3 hari kita induction training dulu tapi kalau MT dia langsung masuk katakanlah dapat pembekalan selama 6 bulan.

23. Berarti dari program-program ini jadi kayak turnover enggak setinggi dulu?

- Enggak, karena kan dulu bedanya orang tidak tahu knowledge nya ya terhadap tadi ya company ini culture nya gimana? organization nya seperti apa? hierarkinya terus regulation terus, dia punya policy, dia kan tidak terlampau di melekkan dari awal makanya itu yang membuat ketika digertak sekali atau dimarahi sekali dia langsung

tumbang, langsung minta resign tapi ketika kita kasih tahu bahwa dunia bekerja tuh seperti ini, ini ada namanya culture budayanya perusahaan, ini ada organisasi, ini ada regulasi, ada kebijakannya, ini ada job desk nya yang harus kalian. Nah, itu menjadi mereka jadi self belonging nya dia trust gitu “Oh, oke deh, saya build a trust juga di perusahaan ini” gitu.

24. Kalau misalnya kayak ada perbedaan kayak pemahaman gitu biasa perusahaan itu responnya gimana?

- Kalau ya tadi kita bilang ya kalau sebenarnya kalau di head office aku punya turnover gak terlalu tinggi tapi yang rata-rata tuh beda pemahaman itu tadi kepala tokonya itu dia memang masih temen-temen gen-z yang baru-baru gitu ya, ketemu gen-z yang muda-muda. Nah, kalau ada juga yang lebih banyak lagi yang karena [Local Company] tadi aku bilang dia mayoritas adalah karyawan lama. Karyawan lama ini kan sebenarnya posisinya dia baik, mengarahkan gitu ya. Nah, cuman salah pahamlah di generasi z tadi mungkin cara penyampaiannya, mungkin atasannya emosional. Nah, itu tadi endurancenya dia tidak kuat. Nah, itu banyak sekali aku bilang di awal saya join ini di [Local Company], dia memang rata-rata dia tidak kuat atas tadi mungkin bukan makian loh, kalau makian mungkin negatif ya. Ini kita bilang diomelin gitu untuk diarahkan tapi dia tidak kuat. Nah, itu banyak sekali kemarin di store-store yang cabang-cabang tuh banyak sekali turnovernya seperti itu. Apalagi kan tuntutan di store itu adalah sales ya bagaimana mereka bisa menjadi agent of sales nya untuk membantu menjualkan produk-produknya walaupun kita bilang produknya entertain, tempat bermain anak, wisata anak, wahana anak tapi kalau dari sisi customer service nya aja gak ramah, gitu kan? Kita udah suruh ramah nih tapi ya tadi yang ketahanan dan etika atau perilakunya enggak bagus? Nah, dia sulit untuk menerima itu gitu.

25. Jadi, yang dilakukan perusahaan berarti kembali lagi mentoring sama coaching?

- Betul, coaching dan mentoring. Kenapa sih? fungsinya itu supaya tadi ketika di mentoring, apa yang sudah teman-teman lakukan itu bisa dievaluasi misalnya, apakah tindakannya? misalnya, kita bilang “Servicenya 3S ya, senyum salam sapa.” Tapi enggak dijalanin ya itu akan di remind terus tuh. Nah, ketika sudah di mentor, di

coaching dilakukan lagi, diajarkan kembali gitu. Jadi, di refreshment lagi terhadap materi-materi yang mereka sudah dapatkan di awal gitu. Nah, yang sebelumnya tadinya ketika orang join dengan tidak adanya induction, tidak adanya materi pembekalan seperti coaching, mentoring ini gitu. Mentor, coaching ini mereka tuh seibaratnya kayak karyawan yang banyak diceburkan aja gitu. Oh, udah masuk udah nih, tanpa dikasih pembekalan gitu, kalau sekarang kita coba perlakukan adanya namanya, mentoring dan coaching gitu.

26. Kalau menurut bapak, apakah perusahaan itu juga melakukan penyesuaian atau kayak gen-z lebih banyak gen-z yang diharapkan untuk menyesuaikan diri?

- Kalau aku lihat di industri yang lain harusnya gen-z menyesuaikan tapi kalau dibilang tadi ya karena [Local Company] basically culture nya adalah kekeluargaan dan aku lihat dari baby boomers leaders nya sampai ke millennial leaders nya itu cukup mengayomi. Jadi, tingkat kesabarannya masih tinggi, tapi kalau di industri yang kebanyakan rata-rata yang namanya kita bekerja ya kondisinya kita yang suruh beradaptasi terhadap culture tersebut.

27. Menurut pengamatan bapak, bagaimana dampak dari mentoring coaching itu terhadap karyawan gen-z secara keseluruhan?

- Ya, dampaknya yang jelas gini kita bertumpu dan bertuju kepada kompetensi sebetulnya mbak Veny. Jadi kita sangat-sangat mengharapakan gini kan dalam kompetensi itu ada 3 ya, kita nyebutnya KSA (knowledge skill attitude). Nah, kita tuh pengen di kompetensi ini knowledge nya itu mereka supaya terus bertambah dari sisi knowledge pengetahuannya, sedangkan skill nya kita berharap skill terus ditingkatin gitu ya dan attitude dia dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi, kita saat ini mengacunya ke sana sih jadi benar-benar kita pengen upgrade sebenarnya ini ya paling simple adalah growth mindset mereka yang kita ini jangan stagnan mindset gitu. Jadi, growth nya yang kita pengen tumbuhin jadi dampak kenapa kalian harus di guidance, kalian harus di coaching, di mentoring adalah dampaknya adalah sebenarnya supaya kompetensinya tadi meningkat, knowledge nya terus bertambah, skill nya terus ditingkatkan, terus kemampuan tadi etika yang tadinya kurang baik dia menjadi lebih

baik, lebih baik terus gitu. Itu sih sebenarnya target kita dan itu kita sampaikan terus kepada kita punya karyawan generasi z ini.

28. Kalau untuk menghadapi ekspektasi karyawan gen-z itu gimana perusahaan melakukan penyesuaian tanpa menghilangkan kalau di perusahaan bapak kan kayak nilai kekeluargaan yang udah ada di perusahaan gitu?

- Oke, jadi kenapa kita tanam jadi gini di people organization and development atau people development, kita punya ini tolak ukurnya. Jadi, misalnya gini ya, mereka dari level staf atau mereka dari level magang, magang tuh ada indikatornya sendiri-sendiri terhadap aspek kompetensinya ketika mereka menjadi seorang staf itu ada aspek indikatornya kompetensinya. Jadi, level supervisor dan terus jenjang-jenjang di atasnya itu sih yang harus kita kasih pemahamannya gitu. Jadi, ekspektasinya mereka ketika mereka bertanya pasti gini pertama kali begitu join “Apakah di sini ada opportunity untuk kita meningkatkan karier?” Jelas ada karena kita buat tadi level of authority nya. Jadi, indikator-indikator per level itu sudah kami buat. Jadi, ketika mereka effortless nya bagus untuk mencapai sebuah kompetensi level itu, ya harusnya mereka harusnya sudah layak gitu. Nah, tapi kalau misalnya indikator of level of competency nya belum tercapai. Nah, itu harus mereka kejar gitu di quaterly atau di physical years berjalan gitu sih.

29. Ada enggak sih kayak hal-hal tertentu yang perusahaan itu enggak bisa ubah, tapi kayak ada ekspektasi dari karyawan gen-z?

- Ada pasti kayak misalnya permintaan after performance review gitu ya. Itu kan sudah kita state bahwa misalnya kalau dia dapat grade di penilaian di a atau di b plus ke atas itu kan sudah di state ya bahwa persentase kenaikannya sekian. Nah, kadang-kadang mereka masih minta ini negotiation sedangkan kita gak bisa itu udah regulation yang kita tetapkan per setiap 1 tahun sekali. Makanya, di dalam perusahaan itu di November atau Desember itu biasanya suka ada rapat kerja untuk menentukan bagaimana percented terhadap performance review tersebut. Nah, cuman kadang-kadang generasi z yang mereka tidak sabar ya jadi pengen naik kenaikannya itu looping nya pengennya mereka increasenya gede gitu. Nah, itu yang kita bilang itu yang harus sabar. Nah,

itulah tadi kita bilang generasi instan itu enggak cukup gitu ya bagi seseorang yang mungkin tadi yang tidak sabar.

30. Ada enggak sih pak selain kayak after performance review gitu yang kayak karyawan gen-z itu kayak banyak yang mau tapi enggak bisa diubah?

- Iya, kalau aku bilang sejauh ini sih faktor performance apprecial itu ya dan ketentuan yang tadi sudah baku kalau dia saya kan [Local Company] ini kita ada 70 an outlet dan nasional gitu ya yang kadang-kadang ketentuan seperti misalnya perjalanan dinas itu kan memang juga sudah baku ya, dia melekat kepada level position level jabatan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang mereka “Pak ini bisa enggak di level kami pun dapet kesetaraan misalnya untuk uang perjalanan dinasnya sekian.” Kita bilang authoritynya belum bisa karena kan ketetapan budget itu biasanya selain performance tadi, hasil result terhadap performance operational. Nah, biasanya perjalanan-perjalanan dinas yang mereka pertanyakan seperti itu.

31. Kalau untuk respon gen-z terhadap yang kayak perjalanan dinas apa jatuhnya enggak bisa di reimburse kalau mau di reimburse kayak ada budgetnya gitu. Itu gimana responnya?

- Iya, sejauh ini sih manut-manut ya cuman kadang-kadang kan tadi ku bilang ya bagi yang tidak sabar terhadap ya karena kan mostly dimanapun perusahaannya itu pasti punya kebijakan dan regulasi ya dan kadang itu dalam 1 tahun full dia tidak bisa diubah gitu ya paling yang tidak sabar dan tidak punya ketahanan bekerja ya paling dia manut-manut ya paling setelah itu 2 bulan, 3 bulan ini dia resign gitu.

32. Berarti dengan after performance review juga seperti itu responnya?

Enggak kalau di performance review sih, aku tidak mendapati ya dia lebih kepada perjalanan dinas karena bagi sebagian orang yang memang operation support dia kan tingkat mobilitasnya tinggi ya dia harus ke 1 tempat pindah lagi ke 1 tempat karena untuk wahana bermain kita kan lumayan cukup agile nih kita hampir setiap 2 bulan sekali itu ada aja store baru gitu. Nah, itu yang mungkin menuntut mereka kayak gitu.

Transcript Participants (Gen Z-1)

1. Bisa diceritain, kamu sudah bekerja berapa lama dan rolenya apa?

- Saya sudah bekerja selama satu tahun dan role saya di business development terkhusus di divisi deposit loan retail product.

2. Bisa diceritain sehari-hari kamu seperti apa terutama dari cara kamu berinteraksi dan bekerja dengan orang-orang di sekitar kamu?

- Ya paling saya sehari-hari bekerja berkomunikasi sama rekan kerja kalau misalnya emang ada yang perlu bantuan gitu ya saya ada lah tanya-tanya kepada senior saya terus kadang diarahin juga sama paling kalau misalnya emang di minta bantuin ada pekerjaan tambahan juga ikut bantulah.

3. Dari interaksi tersebut, apa yang kamu rasain?

- Dari interaksi tersebut, sebenarnya aku ngerasa kalau misalnya mereka itu enak banget buat diajak berdiskusi terutama kalau misalnya tiba-tiba ini ada yang ada muncul masalah kan setiap di pekerjaan itu pastinya ada problemnya atau sesuatu gitu yang timbul di tengah-tengah ketika kita kerja nah di sana itu kalau misalnya kita menyampaikan pendapat atau misalnya kita ngajak diskusi mereka sebagai senior itu sangat welcome banget untuk menerima masukan dari saya saya rasa sih seperti begitu.

4. Menurut kamu, budaya kerja di perusahaan kamu itu seperti apa?

- Budaya kerja di perusahaanku lumayan chill tempatnya jadi mereka kerja pas kerja-kerja serius tapi pas bercanda ya bercanda gitu terus semuanya lumayan terstruktur gitu.

5. Bisa diceritain, enggak waktu pertama kali bekerja. Itu apa yang kamu bayangin tentang cara kerja atau enggak suasana kerja di perusahaannya?

- Sebenarnya pertama ketika aku masuk dalam perusahaan tersebut kan itu perusahaan Banking dari China ya paling aku ada lah kalau ngerasa kalau misalnya suasana kerjanya mungkin bakal sehectic itu karena bagaimana yang kita tahu itu bekerja sama orang terutama perusahaan China itu working pace nya itu biasanya lumayan

padat dan hectic gitu dan mungkin sebagai first timer saya sebagai intern bisa dibayangkan ini langkah pertama saya masuk ke dunia kerja ya mungkin ekspektasi saya ke lingkungan kerja mungkin lebih intens sama ada peraturan ketat lah yang harus diikuti.

6. Jadi, ini kerjanya langsung dengan orang ke atasannya orang China asli, atau gimana?

- Sebenarnya dari atasan yang dari head nya kita ngomongin head nya itu ya head nya itu orang-orang China asli mainland, tapi supervisor saya yang head bagian divisi saya itu orang Indonesia. Jadi, dia bukan ini yang ini yang menjadi ekspektasi yang berbeda dari pandangan saya. Ketika oh ternyata saya itu kerja bukan sama orang China langsung lebih ke kebanyakan kerja sama orang Indonesia cuma kadang kalau misalnya diperlukan ya kita ada lah berinteraksi sama orang expat luar negeri ya mostly China sama Hong Kong sih.

7. Kan kamu mikirnya kayak yang kamu bayangin kan bakal hectic, dan yang tadi itu terus pas dijalanin itu gimana ada yang beda enggak?

- Ternyata sebagai intern itu pekerjaannya tidak sehektik yang saya bayangkan mungkin di beberapa saat yang memang lagi urgent banget itu ya itu lumayan hectic lah kadang ada beberapa saat itu bisa lembur Cuma sebagai intern ternyata kita itu tidak diberikan terlalu banyak akses ya ke dalam perusahaan tersebut soalnya jatuhnya kan status kita itu sebenarnya masih intern kan mungkin mereka juga tidak mau terlalu membocorkan atau ngespill rahasia perusahaan gitu ke anak-anak intern juga sih kayak masih belum terlalu berani untuk membiarkan anak-anak intern untuk memegang kendali lah kecuali memang dikasih atau dimintain buat bantu gitu.

8. Jadi selama kamu kerja di sini tuh, bisa ceritain gak momen di mana yang kayak kamu ngerasa kamu tuh dapat dukungan atau bantuan dari atasan atau senior kamu?

- Tentunya ada sih pas kemarin itu pernah sekali kan saya ada tuh kayak ngolah data terus kayak lumayan lah ada suatu saat itu aku nge stuck kan kayak logiknya gak masuk gitu nah itu ada dibantuin sama supervisor gitu kayak di minta dijelasin juga kan kayak oh ini ternyata harusnya seperti ini gitu habis itu dikasih tunjuk juga kayak caranya itu

seperti apa itu ada dikasih lihat juga sebenarnya mereka lumayan supportif lah dalam hal apapun baik itu secara pekerjaan atau di luar pekerjaan menurut saya.

9. Apa yang setelah dapat dukungan tersebut, apa yang kamu rasain?

- Tentunya saya ngerasa ternyata supervisor saya bisa diandalkan lah atau bisa dibilang saya bisa belajar banyak nih dari supervisor saya soalnya ketika anak internnya ngestuck dia bisa ngebantuin gitu kan kadang ada supervisor di mana kalau misalnya kamu ngestuck itu dia ya gak mau tahu dia minta kamu untuk pikirkan sendiri kayak cara kerjanya gimana nah ini kalau yang ini tidak jadi aku ngerasa leadership dari mereka itu juga lumayan bagus lah.

10. Pernah gak sih kayak ngerasa kayak pendapat kamu tuh diabaikan atau kayak ngerasa apa yang kamu kerjain tuh enggak di apresiasi sama atasan?

- Kalau itu gak pernah sih mereka selalu apresiasi kayak mau apapun itu kayak dibantu dikit itu selalu apresiasi.

11. Kenapa ngerasa kayak gitu?

- Karena biasa setelah kayak dibantu atau emang ada pendapat ya udah dikasih terus kayak at the end of the working time gitu itu mereka selalu say thank you bahkan kemarin sebelum kelar intern aku ngerasa kayak mereka juga pengen aku lanjut di sana jadi kayak ya bisa dibilang itu sebuah bentuk apresiasi bagi saya.

12. Kamu rasanya gimana dari kamu sendiri? Maksudnya kayak kamu ngerasa kayak gitu tuh gimana?

- Tentu happy dong kan kayak kamu sebagai intern bukan hanya kayak dianggap berlalu-berlalu gitu kayak ah ini cuma intern biasa doang tapi kayak juga dianggap sebagai bagian dari mereka gitu jadi happy sih.

13. Selama kamu bekerja di sini tuh, ada enggak sih hal yang paling kamu ngerasa ada yang paling diharapkan oleh perusahaan atau dari atasan kayak ekspektasi mereka ke kamu tuh gimana?

- Sebenarnya kalau dari ekspektasi mereka ke aku tuh sebenarnya menurut saya sampai sekarang sih bisa di bilang gak terlalu besar lah ekspektasinya ke saya soalnya saya kembali lagi itu cuma anak intern tapi mungkin ada beberapa ekspektasi yang mereka ada di pikirannya kayak mereka expect saya tuh untuk kayak bisa ngerjain data atau apa gitu paling itu sih ekspektasi dari mereka kayak buat ngebantu support mereka dalam kinerjanya juga.

14. Gimana ekspektasi tersebut biasanya sampai ke kamu kayak dibilang secara langsung atau kayak kamu ngerasa?

- Seberapa kadang mereka ada bercanda kan kayak mereka nanya saya kayak kamu bisa ini kan ya bisa lah harusnya bisa lah kayak gitu walaupun itu sebuah bercandaan tapi menurut saya itu juga termasuk salah satu ada lah ekspektasinya kayak buat saya kayak bisa lah saya kayak ngelakuin ini buat ngebantuin mereka terus ya saya sebagai seorang intern ya harus adaptasi dan juga berusaha sebaik mungkin sih buat ngesupport kerjaan mereka.

15. Biasanya kamu kayak tau kamu udah sesuai atau belum dengan harapan mereka tuh gimana atau?

- Sebenarnya kalau kayak gitu sih kelihatan sih kayak misalnya nih mereka minta aku bantu sesuatu itu terus kayak aku bisa tuh aku kerjain terus kayak kelar kan pekerjaannya terus kayak misalnya mereka lagi nge stuck nih terus aku bantu terus kerjaan mereka selesai ya kelihatan dong kan mereka pasti kayak kadang ada menunjukkan rasa terima kasih gitu lah ke saya kayak say thank you atau apa gitu ya itu berarti ekspektasi mereka ke saya udah terpenuhi kayak mereka puas gitu terus paling kemaren pernah sih pas yang di saat di mana saya sudah mau di akhir-akhir kontrak internku ya, mereka juga lumayan mikirkan kalau misalnya aku gak di sini kayak yang ngebantuin mereka siapa gitu jadi ya bisa dibilang ekspektasinya lumayan terpenuhi dilihat dari ekspresi-ekspresi mereka lah.

16. Waktu mulai bekerja di sini tuh kamu punya ekspektasi apa ke tempat kamu kerja?

- Ekspektasi yang besar itu sebenarnya gak ada sih cuma paling yang seperti yang saya bilang tadi itu saya expect kalau misalnya lebih hectic terus bisa berinteraksi langsung sama expat gitu.

17. Jadi, selama kamu bekerja pernah enggak sih ngerasa adanya perbedaan ekspektasi perusahaan ke kamu dan? Sebaliknya.

- Perbedaan tentunya harusnya ada ya cuma tidak terlalu signifikan sih menurut saya kayak bisa dibilang kan aku expect ke perusahaannya itu dia lebih strict ke saya tapi namun aku tidak ngerasain hal itu contohnya kayak misalkan aku expect kalau misalnya supervisornya bakal lumayan strict gitu ternyata mereka lumayan welcoming terus sama ekspektasi perusahaan ke aku gak terlalu signifikan sih.

18. Kalau ekspektasi kamu sendiri, saat kamu bekerja?

- Ekspektasi aku sendiri terhadap saya sendiri seberapa pertama kali masuk magang ya aku gak expect aku bisa apa-apa sih soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin tentang ekspektasi ini contoh kita magang ke suatu perusahaan ya mungkin kita expect kayak beberapa hal itu harusnya kita udah bisa dan ada beberapa hal-hal yang mungkin kita tidak bisa contoh misalkan kita kuliah kan terus kita di kuliah itu ada nih belajar tentang teori ABCD gitu tapi kan secara teori dan secara praktik itu beda ya kalau misalnya di bawah ke perusahaan nih misalkan kerjanya ternyata beda sama apa yang kamu pelajari misalnya coding kan coding itu banyak language ya misalnya kamu belajarnya python terus tiba-tiba di dunia kerja tuh pakai nya java ya yang kamu ekspektasiin ke diri kamu sendiri itu oh aku bisa coding tiba-tiba languagenya beda kan ekspektasi kamu juga ikut jadi buyar ya jadi kayak ternyata dia pakainya language yang ini dan saya tidak bisa gitu namun ya hal-hal paling penting itu ya lebih ke adaptasi sih jadi kalau misalnya ekspektasi ke diri sendiri ya cuma bisa bekerja kayak bantu adaptasilah sebaik-baik mungkin gak terlalu besar sih ekspektasi saya ke diri saya sendiri.

19. Menurut kamu, atasan kamu sadar ga sih kalau kamu tuh kayak lagi ngerasa bingung atau ga nyaman gitu?

- Kalau pas saya lagi bingung itu mereka sering tuh kalau misalnya kasih kerjaan itu selalu nanya bisa atau ada yang bingung engga. Nah, mereka itu selalau ada nanya buat konfirmasi. Apakah aku itu udah sepenuhnya mengerti apa jobdesc aku kayak apa yang harus saya bantu gitu. Mereka itu kalau misalnya kita bingung juga bisa tanya-tanya ke mereka dan mereka juga bakal approach kita nanyain bisa atau engga gitu.

20. Menurut kamu, gimana atasan kamu ngatasin hal tersebut?

- Menurut aku, dari atasanku itu mereka sering banget ngajak bonding kayak misalkan tiap hari Jumat. Nah, hari Jumat itu biasa lebih free time gitu kan. Nah, biasa kalau pas siang jam makan siang itu selalu diajak mau makan bareng gak terus kalau misalkan ada event atau apa contoh kayak deket-deket tempat kerja itu ada bazaar atau apa selalu diajak buat bonding buat ngobrol nanya-nanya gitu. Lumayan sih, mereka sangat menjunjung tinggi yang namanya kekeluargaan antar rekan kerja.

21. Kalau seiring waktu bekerja di sini tuh, gimana kamu cara kamu nyesuain diri dan nentuin batasan dalam menghadapi norma kerja dan hierarki yang ada supervisor gitu?

- Boundaries lebih ke saling lebih menghormati aja lah soalnya kan mereka juga bisa dibbilang usianya lebih tua pengalamannya lebih besar ya even though kadang mereka bisa dibbilang kalau misalnya kerjanya maaf kata ada kekurangan atau apa gitu ya saya sebagai intern juga lumayan segan untuk komplain soalnya aku bakal mikirin cara kalau misalnya ada problem gitu aku bakal mikirin cara dulu gimana ini caranya biar pekerjaannya bisa selesai walaupun ribet lah contoh ini mereka turun-turunin raw data itu dari internalnya ke saya kan kadang itu datanya itu terstruktur gitu nah saya sebagai anak intern gak mungkin saya langsung bilang ah kak ini gak bisa lah datanya gak jelas aku gak mungkin ngomong kayak gitu karena balik lagi kan ya di sini saya sebagai anak intern yang inexperienced gitu bukan menurut saya saya tidak ada hak buat banyak komplain sih jadi ya kalau misalnya dikasih kerjaan apa atau ada sesuatu gitu ya saya ya tetap respect aja lah terus lanjut kerjain kalau misalnya emang udah buntu ya aku

baru minta arahan gitu dari mereka lebih ke kenal posisi sama kenal usia juga ya kita sebagai anak yang lebih muda juga kita harus ada attitude sama self respect lah sama orang-orang kerja selain itu kan juga bisa jadi pandangan mereka ke kita juga kan kalau misalnya kita baru awal-awal masuk intern gitu terus attitude kita udah tidak sebaik itu ya gimana caranya kita melanjutkan pekerjaan kita sehari-hari dengan working environment yang kurang memadai karena bisa dibilang kalau misalnya kita attitudenya jelek ya kan pasti ada dong personal feelings yang kurang mengenakan gitu antar sesama rekan kerja lebih ke itu sih apa yang saya pikirkan itu.

22. Kan sebelumnya kamu ada bilang kayak segan sebagai Intern ya kayak gak ada hak buat ngapa-ngapain maksudnya gak bisa apa lah? Enggak bisa banyak bisinglah gitu waktu ngerasa itu, apa yang kamu rasain? Maksudnya kayak di posisi yang enggak bisa ngapa-ngapain ya gitu lah jatuhnya? Apa yang dirasain?

- Gak ada yang ngerasa kayak gimana sih kayak ya nothing personal aja soalnya kan emang as an intern kan gak mungkin kamu punya hak buat kayak nge-komplain kalau misalnya emang ada pekerjaan-pekerjaan yang dikasih dari atasan jadi perasaannya ya cuma bisa tetap sabar terus kayak nunggu arahan aja jadi untuk kayak kerjaan-kerjaan selanjutnya kayak kalo misalnya dikasih kerjaan apa ya tetap nanggapi dengan profesional jadi kayak gak terlalu dipikirin juga.

23. Berarti jalanin aja gitu.

- Bener eventually kalau misalkan kayak semakin kerja terus kayak ternyata kerja kita benar ya makin lama makin lama dari hasil kerjaan itu bisa ngebentuk mereka percaya sama kita gitu.

24. Jadi, ada cara tertentu yang kamu terapin gak kayak supaya bisa tetap nyaman bekerja kayak cara komunikasi?

- Enjoy aja sih sebenarnya kan mereka kerja juga bukan yang mereka serius kalau pas ke jatuh serius tapi kalau bisa pas becanda ya ada lah becandaannya ya ikut nongkrong kadang kayak misalnya ini kan mereka pas hari-hari jumat gitu yang hari-hari yang gak sehectic itu sering lah kita bonding keluar makan bareng atau apa gitu sambil ngobrol-

ngobrol ya dengan begitu kan kita lumayan menyatukan koneksi kita ya sama chemistry antar rekan kerja ya itu sih jadi ya mereka asik kita asik juga gitu loh sering saling imbangin aja sih emotionalnya atau itu saling menyesuaikan keadaan lah antara satu sama lain lebih ke itu sih.

25. Dalam berkomunikasi dengan atasan itu, kayak kamu ada mengubah cara kamu dibandingkan pas awal kamu kerja gak kayak ada perbedaan gak di antara pas kamu awal kamu kerja sama yang sekarang gimana?

- Tentunya beda lah kalau misalnya pas awal-awal kerja itu kan ya masih tidak terlalu sering ngobrol ya sama mungkin lebih kaku lah kalo pas awal-awal gitu kalau sekarang kan udah lumayan kenal kan jadi kayak udah tau juga sifat mereka kayak gimana jadi kayak ya kalau misalnya mau ngobrol apa ya santai aja tapi dengan catatan santai tapi tetap jaga perkataan sama jaga attitude bukan berarti kayak oh mereka udah santai nih aku malah kebablasan kayak misalkan ngomongnya kelewatan gitu kayak mungkin kata kasar atau apa gitu ya saya sebisanya buat kontrol diri untuk tidak ngomong yang terlalu berlebihan walaupun sekarang udah lumayan enak ngobrolnya ada pecandaan gitu tapi ya tetap tahu diri aja sih.

26. Ada enggak hal-hal yang pas awal kamu kerja itu, kamu ngerasa kurang cocok terus gimana cara kamu menyikapinya?

- Masa awal kerja ya mungkin mungkin ada tapi dikit karena paling pas awal-awal kerja itu masih jarang banget lah dikasih handle data atau apa gitu benar-benar yang step by step gitu loh ya waktu itu mungkin aku pernah ngerasa kalau misalnya apa aku tuh salah ya magang atau apa gitu masa kayak magang di tempat kerjaannya gitu jadi sebenarnya cara saya mengatasi itu lebih ke tetap positive thinking aja sih jadi kayak misal-misalkan kayak mungkin aku lebih ke positive thinking oh mungkin ini masih baru awal-awal aku masuk intern gitu jadi ya belum dikasih handle buktinya kayak masa-masa sekarang gitu setelah 6 bulan itu aku lumayan involve ngebantuin banyaklah di divisi itu.

27. Gimana caranya involve maksudnya kayak gimana cara mulai kayak udah mulai banyak involve gitu ke atau tipe yang pas awal kasihnya dikit-dikit-dikit terus kayak dilihat kayak kerjaan kamu gimana? terus baru nanti oh, bisa nih yang dikasih yang rada berat baru nanti dikasih yang berat gitu?

- Sebenarnya bener sih yang aku ngerasain walaupun mereka tidak ngomong secara langsung ya soalnya pas awal-awal itu kan ini saya intern di business development seharusnya kan aku megang yang bagian data gitu lah jadi kayak awal-awal itu kan masih disuruh bantuin translate itu ada dokumen tuh di buat translatein ke mandarin itu pas awal-awal pernah itu aku ngerasa kayak ini kenapa kayak gini soalnya pas di interview katanya oh saya bantuin ini data gitu cuma ya aku gak pernah ngeluh aku gak pernah ngeluh kayak apa yang mereka kasih itu saya anggap sebagai sebuah experience baru walau even itu cuma ngetranslate dokumen atau ngebantu yang kecil-kecil doang jadi kayak ya aku gak pernah ngeluh terus kayak mereka minta apa aku ngerjain dengan bener kayak misalnya tiba-tiba dikasih data kayak gini terus kayak di dia mintain akun tuh terus aku bantu pikirin oh ternyata bisa terus ada kadang beberapa project mereka kayak yang perlu bantuan data gitu aku selalu diminta bantu gitu kan ya lama-lama kayak oh kalau ada ini ya udah kamu kerjain aja gitu jadi lama-lama itu ke involve sendiri lebih ke buktiin diri sih kayak kalau misalnya dimintain ini bisa dimintain itu bisa gitu loh terus kayak aku bukan tipenya ngeluh juga kan kayak gak pernah aku ngeyapping gitu di pas di kantor gitu ya aku pas di kantor bener-bener yang kayak jadi orang yang kayak yang penting kerjaan sampai-sampai ke tangan saya saya pastiin selesai ya gitu.

28. Kayak kamu ngerasa ekspektasi perusahaan kamu tuh sama ya kamu sendiri tuh kayak masih kayak nyambung gitu.

- Oh kalau itu emang nyambung kayak ekspektasi perusahaan ke aku sama ekspektasi aku ke diriku sendiri ya masih nyambung la seakan dari mereka juga tidak expect saya betah ya pas awal-awal ya dan dari diri saya juga tidak expect kalau misalnya aku masuk ke sana langsung bisa bantu ini tuh gitu loh langsung kayak oh aku harus involve gitu pas masuk ke sana jadi kayak dari mereka juga gak terlalu besar ekspektasinya dari saya juga gak terlalu besar ekspektasinya ya karena kita sama-sama tidak terlalu

ekspektasinya tidak terlalu besar ya balik lagi kalau misalnya ada apa-apa ya gak ada yang kecewa gitu jadi kayak menurutku masih masuk-masuk aja sih dari ekspektasi kita berdua malahan kayak setelah ada beberapa saat magang di sana kayak ekspektasi yang rendah itu makin lama makin naik kan jadi ya dari saya menurutku kayak masuk-masuk aja sih masih equal banget kalau ngomongin masalah ekspektasi ya.

29. Di tempat kerja kamu, ada gak suasana yang kayak kekeluargaan misalnya rekan kerja atau atasan yang care, saling bantu, atau ada kedekatan personal di luar urusan kerjaan? Bisa diceritain?

- Di tempat aku sebenarnya ada kayak kekeluargaan misalnya rekan kerja atau atasan yang care itu ada, soalnya dari pengalaman saya rekan-rekan kerja saya itu kebanyakan itu dia umurnya di atas saya. Jadi ya apalagi pas awal-awal masuk itu mereka termasuk yang lumayan care yang bisa saling bantu walaupun itu tentang kerjaan atau di luar kerjaan mereka itu ada saling care gitu kayak dengan cara sering ajak ngobrol, sering ajak bonding di luar jam kerja ya.

30. Dari pengalaman kamu, suasana kerja yang seperti apa yang paling membantu kamu menyesuaikan diri? Apakah suasana yang lebih kekeluargaan, atau lebih profesional dan terstruktur, atau kombinasi keduanya?

- Sebenarnya juga suasananya selain profesional juga ada rasa kekeluargaan jadi kayak misalkan profesional pas jam kerja yang seharusnya kerja seharusnya serius itu selalu serius. Jadi, ada strukturnya kayak kalau misalkan lagi kerja, lagi kerja, kalau misalkan ada bercanda, bercanda, kalau misalnya ada lagi cerita, cerita. Tapi bukan berarti kayak setiap jam kerja itu bercanda mulu atau cerita mulu ada jeda-jedanya lah.

31. Bisa diceritakan suasana kekeluargaan itu kamu rasain dari hal apa di tempat kerja kamu?

- Lebih ke mereka sering ajak aku ngobrol sih kayak mereka ada cerita apa, mereka lumayan terus terang, lumayan blak-blakan terus sering ajak bercanda gitu dan begitu aku di sana juga bukan yang ngerasa tertekan banget karena mau ngomong apa sama

atasan-atasan tersebut atau sama rekan kerja yang lebih walaupun umurnya jauh lebih tua daripada saya itu tetap nyaman tetap bisa gitu.

32. Bagian mana dari suasana kekeluargaan itu yang kadang bikin kamu merasa tidak nyaman atau terbatas?

- Nah, kalau misalkan berbicara tentang suasana kekeluargaan yang kadang bikin aku ngerasa tidak nyaman itu sebenarnya dia hampir gak ada sih paling beberapa kali kadang mereka bercandaannya kayak agak aneh gitu atau aku gak nangkap gitu mungkin karena faktor yang perbedaan umur yang lumayan jauh jadi jokesnya enggak masuk aja sih tapi kalau yang benar-benar tidak nyaman itu gak ada sih kalau dari pengalaman kerja saya.

33. Di perusahaan kamu, ada gak program atau kegiatan yang membantu kamu menyesuaikan diri atau berkembang, seperti training, mentoring, atau onboarding? Bisa diceritakan?

- Kalau misalkan untuk program-program atau kegiatan sih sebenarnya kurang ada ya karena dari sana itu tidak ada seperti kayak program-program training atau apa kalau terlebih khusus intern mungkin lebih ke mentoring lah dari rekan-rekan kerja atau atasan. Ya, kayak di guide kalau misalnya gak bisa, bisa tanya terus kayak mereka juga sering approach saya kan kalau misalkan saya kurang ngerti atau saya lagi ngestuck ini kayak mereka itu bakal yang ngejelasin balik kalau misalkan kebutuhan mereka itu apa terus kayak tujuan mereka apa. Ya lebih dari sana sih yang aku ngerasa kalau bagian yang didukung ya oleh rekan-rekan kerja.

34. Kalau dibandingkan dengan dukungan dari atasan atau rekan kerja, program tersebut lebih terasa membantu atau tidak?

- Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan dukungan dari atasan atau rekan kerja. Ya, mentoring ini terasa membantu sih kayak terlebih ke knowledge-knowledge apalagi kan saya kerjanya di banking dan di masa-masa perkuliahan saya kan bisa dibilang hampir tidak pernah eksplor ke arah banking dan saya itu magang benar-benar yang pertama kali di daerah banking gitu loh. Jadi, dengan mereka mentoring aku kayak

masalah-masalah kayak deposit, loan atau foreign exchange ya lebih kerasalah dukungan knowledge-nya itu loh lumayan membantu.

35. Di tempat kerja kamu, ada gak kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau berdiskusi langsung dengan atasan?

- Kalau tentang di tempat kerja saya, ada kesempatan untuk mendapatkan pendapat atau berdiskusi langsung dengan atasan sebenarnya ada kadang itu mereka ada nanya kayak menurut saya kayak cara mendapatkan hasil ini itu better gimana gitu kayak ada ga cara yang lebih gampang atau shortcut untuk ngedapetin hasil yang mereka mau. Nah, di saat itu aku lumayan bebas untuk berpendapat pun dapat misalkan kayak ada acara yang lebih singkat atau lebih cepat saya bakal kasih tahu terus mereka kalau ngerasa kayak oh ini oke banget ya mereka nanti bakal implementasikan.

36. Menurut kamu, kesempatan itu membantu kamu merasa lebih didengar atau tidak? Kenapa?

- Menurut saya, di sana aku ngerasa ya lumayan ada didengar. Jadi, bukan yang aku harus ikutin mereka terus mereka juga pengen aku lebih mungkin lebih muter aja sih logic nya soalnya kan ada kadang itu ada beberapa data yang lumayan ribet banget dan seharusnya ada beberapa cara yang bisa memudahkan aku untuk mengelola data tersebut. Nah, paling di bagian sana sih mereka itu ingin aku lebih tahu lah cara analisis datanya, cara mengolah datanya aja sih dan di sana aku dikasih kesempatan untuk selain buat kasih pendapat dan juga dikasih tunjukkan hasilnya kalau misalkan oh cara saya itu lumayan berguna atau lumayan berhasil.

37. Menurut kamu, mana yang lebih berpengaruh dalam membantu kamu menyesuaikan diri? Apakah dukungan dari program perusahaan seperti training atau mentoring, atau suasana kekeluargaan di tempat kerja? Atau keduanya sama-sama penting?

- Menurut saya, mau itu program seperti training atau mentoring ataupun kayak suasana kekeluargaan di tempat kerja itu menurutku itu dua-duanya itu saling supporting. Yang pertama, training atau mentoring itu menurut saya lebih ke arah ranah profesionalnya.

Jadi, training yang sama mentoring itu kan basically buat nge implementasi knowledge ke kita ya apalagi sebagai baik itu fresh graduate atau misalkan magang ya training atau mentoring itu sebenarnya wajib karena kita datang dengan walaupun kita mau ipk nya tinggi atau mau nilainya tinggi di kampus, di dunia kerja itu kan beda cerita jadi kita datang dengan pengalaman yang bisa dibilang nol hampir 0 enggak ada. Nah, di training sama mentoring itu nge support ke arah knowledge implementationnya. Jadi kayak transfer knowledge dari atasan ke kita lewat training kalau untuk suasana kekeluargaannya itu lebih ke bonding kayak mendekatkan diri sama staf-staf yang udah lama di sana baik itu atasan ataupun staf biasa. Jadi, itu demi membuat suasana kerja yang lebih nyaman kan kalau misalkan di tempat kerja tuh gak ada suasana kekeluargaannya itu kan juga susah ya kalau misalnya kita mau kerja karena bisa aja kita lebih kerasa pressure nya dengan ada rasa kekeluargaan saling bonding kayak mengenal lebih dekat. Jadi, kita juga tahu rekan kerja kita itu cara kerjanya gimana terus kayak sifatnya dia kayak gimana dan juga habit-habit dia di kantor tuh seperti apa. Nah, walaupun itu kelihatannya kayak hal-hal kecil namun itu juga menjadi poin penting saat kerja bagi gen-Z sih itu lumayan penting.

38. Menurut kamu, suasana kekeluargaan itu termasuk bentuk dukungan dari perusahaan, atau kamu melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda?

- Kalau suasana kekeluargaannya itu juga menurutku juga bentuk dukungan sih dari perusahaan misalkan ada beberapa perusahaan yang kayak mereka cuma fokusnya di kerja-kerja-kerja dan itu intens banget dan sesama rekan kerja itu sama sekali tidak ada rasa kekeluargaan atau bonding. Jadi ya, sebenarnya itu juga jadi kurang sehat sih untuk persaingan antar rekan kerja karena jatuhnya itu kayak kerja sendiri-sendiri kayak kurang ada bondingannya lah. Jadi, menurut aku, itu juga termasuk dukungan bentuk dukungan dari perusahaan tersebut, kayak perusahaan tersebut bagaimana caranya mereka agar karyawan-karyawannya bisa memiliki menjalin hubungan erat, setidaknya saling respek 1 sama lain misalkan perusahaan ngelakuin event internal karyawan kayak buat kenal lebih dekat sama rekan-rekan kerja itu kan sebuah suasana yang harusnya ada di provide oleh perusahaan mungkin itu sih menurut saya dari dukungan perusahaan ya suasana kekeluargaan itu termasuk dari dukungan dari perusahaan

terlebih kayak hubungan-hubungan antara CEO atau bosnya atau atasan dengan karyawan-karyawan atau staf-stafnya.

39. Kalau dari pengalaman kamu sejauh ini, menurut kamu program atau pendekatan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung Gen Z di tempat kerja?

- Kalau dari pengalamanku sejauh ini program paling efektif untuk mendukung gen-Z sebenarnya kalau program sih mentoring sih soalnya program mentoring itu kan basically di mentor sama atasan kalau program training itu kan kayak walaupun di mentor secara atasan itu kan kayak lumayan bisa dibilang per group kayak training seperti biasa pada umumnya gitu kalau mentoring kan itu beda ya kayak dari atasan terus merangkul ke karyawan. Nah, menurut saya itu, selain knowledge transfer profesionalnya dapat itu juga lumayan ngaruh ke emosionalnya dari para gen-Z sebagaimana yang kita tahu kan gen-Z sekarang juga lumayan tidak suka banget kalau misalnya ketemu yang atasan-atasan seperti yang kayak kasih pekerjaan banyak yang tidak sewajarnya apalagi sebagai intern ya kayak cuma sebagai atasannya yang cuma tahunya kayak “Oh iya, ini deadline intinya tanggal segini udah harus kelar.” kan gen-Z gen z itu lumayan ya kalau misalkan pakai emotional approach sih mereka mungkin bakal lebih nyaman buat kerja di perusahaan tersebut dibandingkan kayak di press-press gitu mungkin itu sih kayaknya kalau untuk program sih lebih ke program mentoring sih.

Transcript Participants (Gen Z-2)

1. Boleh dikasih tahu bekerja di perusahaan apa dan rolenya apa?

- Saya bekerja di [MNCs] dan posisi saya itu sebagai SEO Specialist.

2. Bisa diceritain enggak keseharian kerja kamu di sini seperti apa terutama dari cara kerja dari cara kamu berinteraksi dan bekerja dengan orang-orang di sekitar kamu?

- Keseharian kerjaku aku itu memperbaiki artikel dan dan memantau traffic website [MNCs] terus cara berinteraksi dan bekerja dengan orang sekitar saya itu mungkin karena karyawan-karyawan disana itu kebanyakan gen z juga ya jadi kayak cara berinteraksinya juga kayak temen tapi tetap formal gitu.

3. Kalau misalnya sama mentor, supervisor atau manager rasanya ada beda enggak?

- Tentunya ada rasa bedanya kalo sama mentor mungkin karena masih sesama gen-z ya. Layaknya. Eh, maksudnya ngobrolnya itu kayak temen tapi tetep sopan tetap formal gitu. Kalau misalnya ke supervisor manager sejauh ini masih belum banyak interaksi sama mereka. Jadi, mungkin kalau ngobrol langsung mungkin harus lebih formal dibanding ngobrol sama mentor ya.

4. Kalau mau nyampein pendapat tuh kamu rasanya gimana?

- Kalau nyampein pendapat ke mentor mungkin karena mentornya juga very open akan pendapat ya. Jadi, biasa dikumpulin semua pendapatnya itu kemudian di brainstorming kemudian diskusiin lagi bagusnya gimana

5. Menurut kamu, budaya kerja di perusahaan kamu seperti apa?

- Menurut aku, budaya di kantor aku itu karena emang mentor-mentor aku juga gen-z semua. Jadi, kayak lebih fleksibel aja. Ya, dikasih tugas tetap dikerjakan sesuai deadline nya sih. Other than that mungkin gak ada yang gimana-gimana banget.

6. Bisa diceritain enggak waktu pertama kali kamu bekerja di sini. Apa yang kamu bayangin tentang cara kerja atau suasana kerja dari perusahaan ini?

- Waktu pertama kali kerja di sini mungkin yang saya bayangkan eh kantornya sangat hierarkis ya terus cara kerja karena saya udah tau role saya jadi apa, saya udah juga sempet searching, saya juga tau kerjaan saya itu memperbaiki artikel dan memantau traffic websitenya. Jadi, mungkin gak jauh beda dari bayangan saya gitu.

7. Setelah dijalani, ada enggak yang berbeda dari bayangan kamu?

- Setelah dijalani ternyata kantornya tidak sehierarki itu karena konsep kantornya itu sangat open space dimana enggak ada batasan antara anak intern, mentor, dan juga managernya.

8. Selama bekerja di sini bisa diceritain enggak momen di mana kamu merasakan mendapatkan dukungan atau bantuan dari atasan atau mentor?

- Em mungkin di saat website yang saya optimasi itu muncul di first page nya Google nih dari mentor-mentor itu banyak yang memberikan apresiasi terus kalau misalnya kalau bantuan itu kalau misalnya saya lagi ada kesusahan mungkin cara menggunakan tools atau gimana bisa menanya mentor-mentor itu juga sangat membantu memberikan solusi.

9. Setelah mendapatkan dukungan tersebut, apa yang kamu rasakan?

- Yang saya rasain saya sangat berterima kasih berterima kasih karena mereka udah mau meluangkan waktu untuk membantu saya terus di saat saya mendapatkan first page diapresiasi saya juga merasa lebih senang karena apa yang saya kerjakan itu ada hasilnya, ada hasil baiknya.

10. Apakah kamu pernah ngerasa ada momen dimana pendapat kamu diabaikan atau apa yang kamu kerjakan tidak di apresiasi oleh atasan? Bisa diceritain gak?

- Atasan ini kalau misalnya mentor sih gak pernah diabaikan sih malah diapresiasi kebanyakan tapi kalau sama manager gitu mungkin emang ga pernah interaksi langsung jadi kayak ga pernah di apresiasi sama mereka.

11. Kenapa kok bisa ngerasa kayak gitu?

- Mungkin karena mentor-mentor aku itu kalau misalnya emang kasih tugas terus kita kelarin mereka ada say thank you gitu loh mungkin karena itu kali aku ngerasa diapresiasi juga sama mentor-mentor aku.

12. Selama kamu bekerja di sini, hal-hal apa yang kamu rasakan paling diharapkan oleh perusahaan atau dari atasan?

- Apa yang saya rasa eh apa yang diharapkan perusahaan mungkin mereka berharap bahwa artikel yang saya pegang itu bisa mendapatkan traffic tapi secara tidak langsung mereka juga mengharapakan saya untuk mendapatkan leads dari itu.

13. Apakah ekspektasi tersebut disampaikan secara jelas sejak awal atau kamu pahamiya seiring waktu?

- Jadi, ekspektasi yang traffic itu mungkin emang disampaikan secara langsung ke saya tapi seiring waktu mereka itu menuntut bahwa saya harus secara tidak langsung menuntut saya untuk mendapatkan leads dari artikel-artikel yang saya optimasi.

14. Jadi, kamu tau kamu udah sesuai atau belum dengan harapan atasannya itu dari gimana?

- Dari naik turunnya ranking artikel yang saya optimasi di website.

15. Kamu lebih banyak belajar dari situasi dan kebiasaan kerja atau dari arahan langsung?

- Sebenarnya saya banyak belajar dari kebiasaan kerja dan juga arahan langsung. Jadi, tugas saya itu tiap harinya itu ada daillytask dimana saya itu udah gak usah diarahin lagi kecuali ada perubahan dari algoritma Google jadi saya itu harus melakukan penyesuaian yang banyak, yang masif dan biasanya itu diarahkan oleh mentor.

16. Waktu mulai bekerja di sini, kamu mempunyai ekspektasi apa dari tempat kerja kamu?

- Saya mempunyai ekspektasi dimana bisa belajar banyak dari per-SEO-an itu dan dapat pengalaman kerja langsung di dunia kerja.

17. Apakah ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan?

- Yang tidak sesuai itu gak ada tapi kalau misalnya sesuai itu malah melebihi dari ekspektasi saya karena yang saya belajar itu lumayan banyak terutama pada tools-tools SEO.

18. Selama kamu bekerja pernah enggak kamu ngerasa ada perbedaan antara ekspektasi perusahaan ke kamu dan ekspektasi kamu sendiri?

- Eh, setelah bekerja di sana melihat dari suasana tempat kerja dan juga maksudnya dari situasi tempat kerjanya, saya menjadi sedikit menurun ekspektasi saya akan perusahaan dan juga terhadap diri saya sendiri juga.

19. Perbedaannya?

- Eh, perbedaannya mulai mungkin munculnya beneran dari awal saya masuk ya dimana tempat kerja kan sangat open space tapi ada unwritten rule nya itu apa sih? Aturan yang tidak tertulis dimana kami itu gak boleh terlalu banyak ngobrol lama sesama rekan kerja sama mentor. Jadi, kayak ngomongnya itu gak boleh terlalu besar. Jadi, mau brainstorming dan segala macam itu pun mungkin agak kesusahan di awal-awal. Jadi, saya merasakan oh mungkin dari sana saya agak susah untuk mendapatkan ilmu.

20. Kalau gitu, bikin kamu ngerasa lebih tertekan atau biasa aja?

- Tentunya tertekan karena kan saya baru masuk ya dimana saya masih pengen-pengennya untuk mendapatkan ilmu sebanyak banyaknya.

21. Kan kamu tadi bilang unwritten rule yang ga boleh terlalu banyak ngobrol gitu kan terus kamu juga bilang brainstorming itu susah gitu. Nah itu tuh jatohnya kayak kamu kesusahan gitu dong buat kamu ngedapatin informasi gitu loh kalo kayak gitu sebenarnya atasan kamu itu sadar ga sih kalau kamu ngerasa kayak gitu?

- Harusnya sih engga ya soalnya kan kita bisa kayak maksudnya mungkin di POVnya mereka itu kami ini bisa nanyanya lewat chat la gitu-gitu. Jadi, ini kayak ga harus ngomong secara langsung untuk dapetin informasi yang perlu didapetin gitu. Soalnya dulu pas awal-awal intern masuk tuh kami dibilang sama yang ngatur onboarding ini sampai dibilang kayak “kalian jangan terlalu bising, kalau mau ngobrol atau emang ada perlu ngomongin sesuatu gitu boleh di WA aja.” Mungkin karena rame kali ya jadi gak mau bikin bising gitu.

22. Sering waktu bekerja di sini, bagaimana cara kamu nyesuain diri dan nentuin batasan dalam menghadapi norma kerja dan hierarki yang ada?

- Mungkin saya menyesuaikan diri dengan tahu posisi saya di perusahaan itu gimana dan lebih respect aja ke atasan-atasan.

23. Jadi, kayak biasa cuma nyimak gitu atau gimana?

- Eh, karena emang posisi saya itu gak secara langsung ngobrol sama manajer dan atau supervisor. Jadi, ya saya lebih banyak nyimak.

24. Ada enggak sih kayak cara tertentu yang kamu pakai supaya tetep nyaman bekerja?

- Em, balik lagi kayak tadi saya lebih respectful aja kalau misalnya lagi di lagi di kantor.

25. Eh kalau misalnya berbicara eh dalam berkomunikasi dengan atasan, ada enggak sih cara yang kamu ubah dibandingkan awal waktu pertama kali masuk kerja?

- Kalau sama mentor dibanding awal masuk lebih bisa di lebih bisa ngobrol secara santai, lebih bisa diajak bercanda juga sekarang dibanding awal-awal masuk

26. Kalo eh, ada enggak sih kayak hal-hal yang kamu awalnya ngerasa kurang cocok tapi sekarang, kamu ada cara nih buat e menghadapinya dengan cara tertentu?

- Mungkin lebih ke yaudah menerima aja hal-hal yang kurang cocok gitu dan menyesuaikan diri lagi.

27. Di tempat kerja kamu, ada gak suasana yang kayak kekeluargaan misalnya rekan kerja atau atasan yang care, saling bantu, atau ada kedekatan personal di luar urusan kerjaan? Bisa diceritain?

- Sama mentor pastinya ada ya soalnya kan mentor duduk satu meja sama kami jadi kalau misalnya emang mau nanya atau mau brainstorming ke mereka itu sebenarnya bisa. Kalau secara personal sih mungkin emang mentor-mentor ini agak kalau di aku ya memang ada boundaries gitu loh kayak sebatas mentor dan muridnya. Kalau yang aku rasain seperti itu tapi mereka bantu banget sih jujur kami ada pertanyaan apapun dijawab, dibantu sebisanya mereka juga. Dari aku yang gatau apa-apa, bener-bener di guide banget yang diarahin banget, di arahin banget sih.

28. Dari pengalaman kamu, suasana kerja yang seperti apa yang paling membantu kamu menyesuaikan diri? Apakah suasana yang lebih kekeluargaan, atau lebih profesional dan terstruktur, atau kombinasi keduanya?

- Kalau aku mungkin kombinasi. Nah, yang pertama kalau kekeluargaan pasti ada rekan kerja yang baik, mereka yang bantu aku bener-bener menyesuaikan diri di kantor sih terus kalau profesional menurut aku emang di semua tempat kerja butuh aja profesionalitas itu. Kalau emang cuman kekeluargaan doang menurut aku malah bisa lama-lama jadi semena-mena gitu loh. Jadi, emang butuh juga profesionalitas di tempat kerja.

29. Bisa diceritakan suasana kekeluargaan itu kamu rasain dari hal apa di tempat kerja kamu?

- Mungkin sama kayak tadi ya, mungkin kayak bantu kalau misalnya aku ada kesusahan aku bisa nanya tanpa harus segan gitu loh. Kalau misalnya aku emang gak ngerti

mereka tuh ada niat buat ngebantu aku, ngajarin aku juga bukan kayak yang sombong dan tidak mau membantu gitu loh.

30. Bagian mana dari suasana kekeluargaan itu yang kadang bikin kamu merasa tidak nyaman atau terbatas?

- Kalau gitu mungkin jujur segan pasti ada ya tapi kalau misalnya ke atasan yang beneran atasan gitu loh seperti manager tapi karena aku sendiri jarang berinteraksi sama mereka dan emang posisi aku tuh tidak diharuskan buat ngomong langsung ke mereka, mungkin aku gak ngerasain itu ya.

31. Di perusahaan kamu, ada gak program atau kegiatan yang membantu kamu menyesuaikan diri atau berkembang, seperti training, mentoring, atau onboarding? Bisa diceritakan?

- Mungkin onboarding kali ya? Soalnya pas masuk gitu ga tau specifically perusahaannya itu ngapain, proses workflownya juga gimana masih gatau. Jadi, onboarding ya dijelasin semua mulai dari companynya jual apa, flownya gimana terus posisi aku tuh job descnya apa aja. Mungkin itu sih yang ngebantuin aku buat “Oh, ternyata nanti untuk ke depannya, aku bakal ngapain-ngapain aja”.

32. Di tempat kerja kamu, ada gak kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau berdiskusi langsung dengan atasan?

- Kalau diskusi langsung sih ada ke mentor kalau misalnya emang menemukan kesalahan gitu di bagian mana pun. Jadi, kalau misalnya kita kasih tau “Oh, ini ada salahnya nih disini.” Biasanya mentor aku itu langsung cari solusi buat memperbaiki gitu.

33. Menurut kamu, kesempatan itu membantu kamu merasa lebih didengar atau tidak? Kenapa?

- Pastinya dong, soalnya kalau misalnya mereka udah kayak gitu kan pastinya “Oh, berarti kita berguna nih disini nih” gitu itu yang dirasain sama aku ya.

34. Menurut kamu, mana yang lebih berpengaruh dalam membantu kamu menyesuaikan diri? Apakah dukungan dari program perusahaan seperti training atau mentoring, atau suasana kekeluargaan di tempat kerja? Atau keduanya sama-sama penting?

- Kalau buat menyesuaikan sih, kekeluargaan sih di aku ya karena aku merasa di welcome, di terima gitu loh yang bikin aku lebih gampang menyesuaikan diri juga disana karena mungkin karena mereka udah baik mau ngeguide, ngearahin, ngebantu aku juga kali ya. Jadi, kayak ngerasa gak sesusah itu gitu loh untuk kerja disini.

35. Menurut kamu, suasana kekeluargaan itu termasuk bentuk dukungan dari perusahaan, atau kamu melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda?

- Menurut aku, tidak karena itu datang dari diri sendiri aja sih. Karena aku ngerasa gada written rules dimana mereka harus baik ke orang lain yang maksudnya yang baik-baik-baik banget yang sampai membantu-bantu banget gitu loh. Gak ada gitu loh rulesnya disana ya menurut aku ya baik, baik buat ngeguide kami ini datang dari diri sendiri aja sih.

36. Kalau dari pengalaman kamu sejauh ini, menurut kamu program atau pendekatan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung Gen Z di tempat kerja?

- Menurut aku ya, mungkin kalau awal-awal masuk kerja mungkin boleh kali ada bonding sessionnya gitu sebenarnya ngobrol aja termasuk bonding sih, memperbanyak ngobrol biar dapat mempererat hubungan.

Transcript Participants (Gen Z-3)

1. Jadi, bisa diceritain kamu kerja dimana dan role nya apa?

- Saya kerja di perusahaan retail salah satu terbesar di Indonesia [Local Company] sebagai intern divisi account receivable.

2. Bisa diceritain enggak keseharian kerja kamu di sini seperti apa, terutama dari cara kamu berinteraksi dengan orang sekitar dan cara kerjanya?

- Sebenarnya kerjaan aku gak terlalu banyak berinteraksi dengan orang, kerjaan aku mostly itu ngerekonsiliasi si keuangan yang ada di perusahaan cuman kalau berhubungan sama orang itu cenderung ke divisi yang beda kayak minta di billing atau by email minta pemindahan buku gitu-gitu tapi selebihnya enggak terlalu berinteraksi sih selain sama atasan langsung.

3. Kalau misalnya berinteraksi dengan atasan gitu rasanya beda gak sih kalau misalnya dengan temen gitu?

- Beda sih soalnya sebenarnya atasan aku sorry gimana ya bilanganya ada bedanya karena tetap ada senioritas kan di dalam pekerjaan cuman dia bukan tipikal yang kaku yang sampai kita ngomongnya juga harus baku gitu masih bisa bercanda cuman tetap serius pada pekerjaan.

4. Kalau untuk bagian nyampe pendapat gitu kamu ngerasanya gimana?

- Cukup terbuka sih soalnya orangnya juga tipikal yang sangat membuka atas ide-ide baru dan tidak strict gitu.

5. Menurut kamu, budaya kerja di perusahaan kamu seperti apa?

- Jadi, perasaan aku sendiri nih itu senioritasnya sih kurang ya. Jadi, kayak antara gap antara junior dan senior itu tidak terlalu jauh sehingga junior bisa bicara dengan santai dengan senior ataupun atasan sehingga pendapat yang diutarakan oleh junior juga tetap didengar atau bahkan malah diimplementasikan menjadi sebuah solusi atas masalah tersebut jadi bisa dibilang lumayan bagus ya. Tapi untuk jam kerjanya sendiri mungkin

fleksibel karena mendapatkan toleransi atas jam masuknya yaitu jam 08.00 sampai jam 09.00 sehingga kayak karyawan bisa masuk sesuai jam yang ditentukan cuman untuk jam pulanginya mungkin agak terlalu sering lembur tipis-tipis gitu sih walaupun masih intern.

6. Bisa diceritain enggak waktu pertama kali kerja di sini tuh apa yang kamu bayangin tentang cara kerja atau suasana dari perusahaan?

- Aku mikirnya kalau di kerjaan di kantor suasananya bakal yang sangat-sangat kaku, yang hening, yang serius semuanya. Tapi ternyata pas langsung ke kantornya itu kayak rame banget semua orang becanda, ada waktunya mereka kayak becanda terus ada yang mampir-mampir cuman untuk sekedar cerita-cerita hal random dalam waktu yang singkat ya tentunya terus enggak sekaku yang kita bayangkan.

7. Selama kamu kerja di sini tuh ada gak sih dapet bantuan atau dukungan dari atasan gitu?

- Banyak banget sih kayak dari hal-hal yang aku enggak ngerti atau yang ingin aku mengerti walaupun itu sedikit tidak terlalu berhubungan sama pekerjaan aku, aku tanya-tanyain dia tetap sangat open sih kayak kalau aku minta saran dan banyak hal walaupun di luar kerjaan juga kadang dia juga open.

8. Setelah mendapatkan dukungan tersebut, kamu merasanya gimana?

- Supportif banget sih lingkungan kerjanya.

9. Apakah kamu pernah ngerasa ada momen dimana pendapat kamu diabaikan atau apa yang kamu kerjakan tidak di apresiasi oleh atasan? Bisa diceritain gak?

- Emm, aku enggak pernah ngerasain di mana aku kerjaan aku gak diapresiasi atau pendapat aku gak didengar sih. Kalau pendapat aku enggak diimplementasikan itu pernah tapi kalau enggak didengar enggak pernah soalnya untuk work environment aku lumayan mendengarkan semua solusi dari bawahan gitu sih.

10. Selama kamu bekerja di sini hal-hal apa yang kamu rasakan paling diharapkan oleh perusahaan?

- Yang paling diharapkan adalah ide yang kreatif sih, ide-ide baru dan kayak yang paling diharapkan ide-ide baru yang bisa membuat apa ya gebrakan baru sih iya kayak gitu-gitu yang kayak jangan textbook disuruh apa kerjain apa buat inisiatifnya yang tinggi gitu-gitu.

11. Jadi, ekspektasi itu dijelaskan secara jelas sejak awal atau kayak kamu pahaminya seiring waktu?

- Aku pahamnya seiring waktu sih, mereka gak pernah secara eksplisit bilang kamu harus inisiatif ya tapi secara enggak langsung dari tindakan mereka, mereka mengharapkan kita inisiatif.

12. Kamu merasa kamu udah sesuai ekspektasi mereka gak?

- Udah.

13. Terus kamu belajarnya itu dari situasi atau biasa situasi dan kebiasaan kerja atau dari arahan langsung?

- Kebanyakan sih dari situasi sih jadi kayak kita belajarnya seiring berjalannya waktu kayak lebih-lebih belajar banyak lagi sedangkan ya, di awal-awal cuman kayak sekilas yang paling dasar-dasarnya aja gitu.

14. Waktu mulai kerja di sini tuh, kamu punya ekspektasi apa dari tempat kamu kerja?

- Aku bakal belajar aku berekspektasi aku akan belajar yang banyak terus kayak aku diperkenalkan dengan dunia kerja yang lebih luas enggak cuma sekedar divisi aku terus aku expect nya aku akan berinteraksi dengan banyak divisi seperti meeting-meeting kayak gitu sih.

15. Ini ekspektasi tersebut sesuai enggak sama kenyataannya?

- Enggak terlalu sesuai karena enggak terlalu banyak berhubungan dengan di orang di luar divisi sih.

16. Selama kamu kerja pernah gak ngerasa kayak ada perbedaan antara ekspektasi perusahaan ke kamu sama ekspektasi kamu sendiri?

➤ Kayaknya enggak.

17. Pernah gak ada situasi di mana kamu ngerasa ada hal yang kurang nyaman atau kurang sesuai sama yang kamu harapkan meskipun mungkin hal kecil?

➤ Kalau hal yang kurang nyaman sih si pasti tetap ada karena kita harus mengimbangi cara mereka yang sudah bekerja di corporate selama beberapa tahun sedangkan kita ya baru intern yang baru masuk dan mulai mengetahui tentang dunia corporate sehingga tetap ada gap atas pengetahuan tersebut dan kadang ekspektasi atasannya terlalu tinggi yang berharap untuk kita cepat menyesuaikan dan mengetahui banyak hal itu bisa dibilang kurang nyaman karena tidak bisa mengerti alasan bawahannya ataupun usaha yang dikerjakan bawahannya walaupun tidak mayoritas dan yang saya harapkan adalah atasan itu tetap akan membimbing bawahannya kan apalagi intern walaupun tidak secara mendetail tapi ada harapan bahwa kita akan mendapatkan banyak hal ataupun banyak knowledge yang ditransfer ke bawahan cuman atasan yang aku dapetin kebetulan lebih memilih untuk mending kamu yang cari tahu sendiri gitu dan dia tidak begitu ingat poin-poin penting yang mungkin seharusnya dia sampaikan lebih dulu gitu.

18. Jadi, seiring waktu kerja itu, gimana cara kamu nyesuain diri dan nentuin batasan dalam menghadapi norma kerja dan hierarki yang ada?

➤ Hmm, ya keep it profesional aja sih menurut aku kayak kalau ditegur dia sebagai atasan aku negur aku dan segala macam kayak ya udah maksudnya emang tugas dia sebagai atasan seperti itu kan, Jadi, kayak ya udah keep profesional, jangan bawa ke ranah pribadi dan ya kayak gitu lah kurang lebih.

19. Ada gak sih kayak cara tertentu yang kamu pakai supaya tetap nyaman bekerja?

➤ Jangan terlalu kaku sih kayak bisa jokes dan bisa bercanda juga kayak sama sekitar kayak ada interaksi-interaksi yang di luar kerjaan yang kayak singkat-singkat kayak gitu supaya enggak bosan, dan membuat lingkungan sekitar kerja kayak nyaman aja sih.

20. Kalau dalam hal berkomunikasi dengan atasan gitu, kamu mengubah cara kamu ngasih kalau dibandingkan pas awal kerja.

- Berubah sih maksudnya karena dari atasan juga bukan yang kaku. Jadi, dari aku kayak awalnya mungkin kaku terus melihat respon dia yang open yang tidak strict dan kaku. Jadi, aku mulai bisa enggak terlalu serius lah kalau ngobrolnya.

21. Ada enggak sih kayak hal-hal yang awalnya kamu kurang cocok terus kamu ada cara tertentu buat menyikapinya gitu?

- Yang ga cocok dalam hal apa? Lingkungan atau kerja?

22. Lingkungan bisa, bisa suasana kerja juga.

- Ini yang kurang cocok kan awalnya karena jam kerjanya yang terlalu agak ditahan-tahan kayak iya jangan-jangan terlalu cepat pulang-pulang. Pulangnya nunggu atasan general senior manager dulu pulang baru boleh pulang gitu-gitu. Aku agak kurang sih soalnya pulang jauh kan jadi pengennya cepet pulang. Jadi, ngatasinnya adalah datangnya lamaan jadi aku datangnya lamaan pulang juga agak lamaan gitu.

23. Itu kalau mereka lembur gimana ya?

- Kalau lembur ya em tungguin aja.

Transcript Participants (Gen Z-4)

1. Bisa diceritain bekerja dimana dan rolenya apa?

- Oke, jadi saya bekerja di [Local Company] dan role saya itu IT service delivery di bagian QC.

2. Bisa diceritain keseharian kerja kamu seperti apa dari cara kamu berinteraksi dan kerja sama orang-orang sekitar?

- Oke, jadi cara bekerja saya itu yang pertama saya perlu berinteraksi dulu dengan business analyst untuk mengetahui requirement yang dibutuhkan untuk di testing. Kemudian, setelah itu, saya harus bertektokan juga dengan developer yang dimana semisal saya menemukan bug di aplikasi tersebut, saya bisa reach out ke mereka untuk diperbaiki. Jadi, sebelum saya bikin test script dulu biasanya saya menanyakan equirement terlebih dahulu ke business analystnya. Setelah itu, baru saya testing.

3. Dari interaksi tersebut, apa yang kamu rasain?

- Yang saya rasakan, apa ya rasain maksudnya gimana? Kan tadi flownya, aku cuma jelasin flownya cara aku bekerja maksudnya aku ngerasa gimana? Rasanya feelingnya gimana? Maksudnya feeling apanya?

4. Feeling dari kamu interaksi dengan orang di kantor gitu loh.

- Formal sama informalnya atau gimana?

5. Ya, apa yang kamu rasain dari semua itu? Ya, kamu ngerasanya gimana?

- Aku ngerasain flow kerjanya terstruktur itu pertama, untuk komunikasinya juga sebenarnya sangat fleksibel ya jadi aman kalau misalnya ada pertanyaan ataupun keperluan terkait testingnya.

6. Kalau misalnya sama atasan gitu, gimana?

- Kalau sama atasan biasanya mungkin lebih ada pressure, tapi biasanya kalau ngomong sama yang atasan atau section head itu biasanya kalau ada keperluan aja seperti meminta izin ataupun minta approval terkait testing.

7. Atasan ini maksudnya bisa mentor juga.

- Oh, kalau misalnya mentor biasanya lebih-lebih nyantai sih jadi maksudnya nyantai itu lebih enggak yang kaku banget karena mereka masih ga beda jauh ya. Pertama dari umur terus jadinya ngobrolnya masih nyambung-nyambung dan juga enggak seformal itu dan biasanya mereka juga membantu dan informatif.

8. Kalau misalnya mau nyampein pendapat gitu, kamu ngerasanya kayak gimana? Kayak bisa langsung nyampein atau kayak segan gitu?

- Nah, tergantung kalau misalnya sama mentor biasanya sih lebih gampang sih untuk menyampaikan pendapat ataupun mau bertanya dan enggak perlu terlalu mikirin tata bahasa yang terlalu kasar yang penting mesti sopan aja. Kalau misalnya sama section head mungkin bakal lebih formal dan lebih kaku aja karena mungkin ya karena jarang berinteraksi juga dan ngerasa lebih tinggi jadi harus lebih sopan aja sih.

9. Kalau menurut kamu budaya perusahaan itu gimana?

- Menurut aku, budaya di perusahaan [Local Company] ini pertama sangat fun terus mereka enggak terlalu pressure tempat kerja lingkungannya santai dan juga semua kakak-kakaknya juga baik informatif dan suka membantu gak ada senioritas dan nyaman aja sih kerjain di sana.

10. Sebelum kerja di perusahaan ini, apa yang kamu bayangin tentang cara kerja atau budaya kerja dari perusahaannya?

- Yang kubayangin tuh yang pertama seperti kantor-kantor pada umumnya ya kayak yang tegang terus enggak boleh bising dan juga mungkin lebih ada senioritasnya. Sebaliknya, dari yang sebenarnya terjadilah.

11. Bedanya, dimana?

- Bagian terasa bedanya ya dari budayanya sih walaupun ini baru pertama kali kerja cuman udah beda banget dari ekspektasi awal dari sisi mentor, pertemanan dan cara kerjanya juga udah beda sih dari ekspektasinya.

12. Bisa diceritain momen dimana kamu ngerasa ngedapetin dukungan atau bantuan dari atasan?

- Mungkin momen kayak misalnya lagi testing 1 menu gitu terus kita kebingungan nih. Nah, terus baru kita langsung reachout aja sama mentornya biasanya tuh langsung dibantuin walaupun masalahnya kecil, sepele ataupun sebenarnya kita harusnya udah enggak pahamiin terus cuman kita masih lupa dan kita bertanya ke mentornya, mentornya masih ngajarin.

13. Setelah mendapatkan bantuan tersebut apa yang kamu rasain?

- Aku rasain pertama terbantu terus biasanya sesuai sih sama solusi yang dibutuhin ke masalahnya dan juga biasanya sih responnya cepat ya.

14. Pernah enggak sih kayak ada momen dimana pendapat kamu tuh diabaikan dan atau kerjaan gitu nggak diapresiasi sama atasan?

- Aku sejauh ini sih gak pernah ngerasain itu karena semua testing itu pasti penting ya maksudnya kan kita sesuai sama requirement nya? Jadi, gak pernah ngerasain sih kek gak diakui atau enggak diapresiasi.

15. Kenapa ngerasa kayak gitu?

- Ya, balik lagi karena yang saya kerjain itu semuanya sesuai sama requirement. Jadi, setiap sisi itu pasti dites lagi sama usernya dan itu pasti penting jadi gak mungkin diabaikan sih.

16. Selama kamu kerja di sini, kamu ngerasa hal apa yang paling diharapkan oleh perusahaan?

- Aku ngerasa kalau di perusahaan ini yang diharapin itu kita bisa on track sama tugasnya selesainya, kita harus bisa ontrack dengan deadline terus kedua kita bisa keep up juga dan ngerti tentang bisnis flow yang ada di requirement biar kita bisa sesuaiin dengan test script nanti terus ya paling sama menaati aturan aja sih menurutku.

17. Cara perusahaan nyampain ekspektasi tersebut itu gimana?

- Caranya menurut aku sih pertama dengan memberikan deadline dan kebetulan kita pakai sistem sprint atau pakai scrum. Jadi, itu per minggu itu udah ada deadline nya yang kita harus selesaiin dan tugas-tugasnya juga udah dibagi langsung di hari pertama sprint tersebut. Nah, jadi caranya dari deadline.

18. Dari awal tuh jatuhnya udah di briefing dulu?

- Betul, kita ada namanya sprint planning dimana kita udah bahas-bahas dan per requirement dan per testingnya itu udah dibagi dari lead qc saya. Jadi, saya tinggal mengerjakan aja yang sudah ditentukan di testscriptnya dan menyelesaikan itu di sprint.

19. Biasanya tau kamu udah sesuai sama harapan atasan itu dari deadline yang udah dikerjain atau gimana?

- Biasanya sih kalau udah sesuai itu biasanya kita lihatnya dari ini ya di requirement ya pastinya dan biasanya tuh udah ditulis juga requirement nya apa aja sama business analystnya dan kita cocokin sama expected report kita yang ada di test script dan kalau misalnya kita testing udah sesuai yaudah kita tinggal bikin oke aja. Tapi kalo misalnya di requirement yang gak ditulis dan mungkin ada agak membingungkan ya case nya kita biasanya langsung tanya ke business analystnya langsung ataupun usernya.

20. Sebelum bekerja di perusahaan, apa yang kamu harapin dari perusahaan?

- Aku harapin dari perusahaan apa? Aku harapnya sih sebenarnya cuman dapat pengalaman dan juga skill-skill yang mungkin bisa bermanfaat untuk masa depan aja.

21. Selama kamu kerja pernah enggak sih kayak ada perbedaan antara ekspektasi perusahaan sama ekspektasi kamu sendiri?

- Selama aku kerja, sebenarnya gak ada sih kalau untuk perbedaan ekspektasi karena ya intinya kita mau kelarin aja sih tugasnya dan sesuai juga sama requirement.

22. Kalau ada momen yang kayak kurang nyaman atau enggak sesuai sama yang kamu harapkan gitu, ada gak?

- Ada sih, kadang mungkin kayak requirement nya yang agak susah dan juga kita belum terlalu ngerti apa sih yang sebenarnya disuruh testing dan kadang agak bingung dan juga kadang bisa segan juga ya kalau mau nanya sama senior. Jadi, kadang itu sih paling hal-hal ga nyamannya.

23. Kenapa gitu?

- Karena mungkin dari sendirinya juga sih kayak kurang bisa keep up dan masih agak kebingungan.

24. Apa yang kamu lakuin?

- Yang aku lakuin itu biasanya aku pertama nanya ke senior dulu sih kayak ini sebenarnya gimana sih flownya terus kalau misalnya aku masih belum terlalu ngerti aku biasanya baca-baca lagi requirement nya sampai aku paham prosesnya sih.

25. Kalau gimana cara atasan buat nanggapi perbedaan tersebut?

- Caranya dengan biasanya sih kalau misalnya kerjaan aku masih konteksnya belum masih sisa dikit dan bukan yang masih sisa banyak biasanya sih dia Cuma ngajarin aja sih kayak harusnya gini-gini dan mungkin dibantu dengan beberapa query yang biasa kita gunain query ya sebagai konteks itu buat yang ada di testscriptnya lah intinya terus kalau misalnya testscript nya itu masih banyak biasanya ini sih dipindahin beberapa ke teman-teman yang lain yang udah selesai.

26. Yang kamu rasain apa?

- Yang aku rasain terbantu sih pastinya karena kadang tuh bisa overload juga kerjanya kalau misalnya proyeknya lagi susah jadi misalnya harus ada adjustment lagi sih di pertengahan itu.

27. Seiring waktu, gimana cara kau nyesuain diri sama hierarki perusahaan sama norma kerja budaya kerja di perusahaan?

- Seiring berjalan aku ya ngelakuin aja sih yang sesuai sama perusahaan jadi kayak udah ikutin aja misalnya peraturannya gimana dari cara masuk kerjanya, absensinya, terus cara mereka membagi tugasnya, ngerjain tugasnya, deadlinenya gimana paling ya sesuain aja sih dari awal pelan-pelan sampai udah terbiasa aja.

28. Ada gak sih yang kayak hal yang gak cocok di perusahaan gitu?

- Enggak ada sih untuk hal-hal yang enggak cocok soalnya aku ngerasa nyaman aja ya.

29. Kalau misalnya dalam konteks komunikasi dengan atasan ada perubahan enggak dibandingkan yang awal?

- Ada sih karena seiring berjalannya waktu kita kan pasti lebih sering ngumpul atau ngobrol jadi kayak lebih akrab dan tidak lebih canggung lagi. Jadi ya ngobrolnya atau bertanya pun lebih gampang gitu, enggak sesegan dulu.

Transcript Participants (Gen Z-5)

1. Bisa diceritain enggak kamu kerja dimana dan role nya jadi apa?

- Aku kerja di [Local Company] sebagai asisten product manager jadi aku ngisi role di bagian digital technologynya.

2. Bisa diceritain gak keseharian kerja kamu seperti apa terutama dari cara kerja berinteraksi, cara kamu berinteraksi dan bekerja dengan orang-orang di sekitar?

- Oke, jadi karena posisi aku tempatin itu masih intern dan kebetulan intern di divisi aku ini kerjanya secara hybrid. Jadi, ada 2 cara kerja WFH dan WFO kalau misalnya WFH caraku kerja adalah ketika aku bangun pagi aku chat sama mentor aku terkait apa yang perlu dikerjain hari ini. Lalu, update progress berkala aja sih di hari itu tentang gimana pekerjaan aku dan kalau ada kendala aku omongin. Mirip juga kalau WFO, pagi datang ketemu cuman bedanya enggak perlu terlalu laporan kali ya di pagi soalnya kan ketemu tuh face to face dan untuk interaksi kalau sama mentor aku sih lumayan santai, sama supervisor aku yang lumayan jaga formalitas karena beliau gak sering berinteraksi sama aku secara langsung.

3. Dari interaksi tersebut, apa yang kamu rasain?

- Yang aku rasain seperti sangat dibantu sih mereka nganggep aku kayak aku di sini bener-bener untuk belajar dan mereka siap ngajarin aku gitu apapun yang aku tanya mereka jawab dengan baik dan sabar.

4. Kalau misalnya untuk nyampein pendapat gitu kamu ngerasanya gimana?

- Aku ketika nyampein pendapat ngerasa diterima juga sih soalnya kita di situ tuh umurnya cuman beda 2-3 tahun 1 divisi semuanya. Jadi, ketika ngobrol sama satu sama lain tuh gak ada senioritas atau semacamnya ketika kita ngobrol nyampein pendapat atas segala macem. Itu kita bahas dengan logika aja kayak pendapat a gimana kalau masuk akal ya udah kalau enggak ya coba pendapat b jadi no hard feelings sama sekali.

5. Menurut kamu, budaya kerja di perusahaan kamu seperti apa?

- Mungkin untuk satu perusahaan dari yang aku tangkep ya, itu perusahaannya build on trust alias kepercayaan jadi ketika bahas sesuatu yang berat atau kerjaan yang penting gitu itu budayanya itu tetap keep it chill aja kita bahas ya sama-sama open minded jadi kayak stay profesional tapi chill juga.

6. Bisa diceritain enggak waktu pertama kali kerja di sini tuh apa yang kamu bayangin tentang cara kerja atau suasana kerja dari perusahaan ini?

- Oke, waktu pertama kali aku kerja di sini itu aku masuknya masih WFH. Jadi, aku ngira ini kayak perusahaan yang bakal kaku, banyak orang tua, formalitas. Formalitas senioritas. Ya, seperti apa kantor-kantor pada umumnya lah cuman ternyata aku salah karena sejak aku coba ke kantor sekali mereka semua ternyata menyambut anak intern dengan sangat hangat.

7. Selama kerja di sini tuh bisa diceritain enggak momen dimana kamu ngerasa dapet bantuan atau dukungan dari atasan gitu?

- Bisa. Jadi, untuk yang ini aku perlu ceritain konteks dulu ya, di divisi aku kerjanya itu kita kolaborasi beberapa tim karena aku ngisi asisten PM, jadi aku dari tim PM dan aku perlu kerja sama tim developer buat siapin produk yang kita bikin kan produknya berbentuk aplikasi. Nah, disini tuh kalau misalnya aku mau nemuin kejanggalan atau ada kesalahan dari produk yang kita bikin biasanya tuh aku mungkin infoin dulu ke mentor aku. Tapi ketika aku komunikasiin ya mentor aku tuh selalu backup aku dan bantu aku gitu kayak “Oh, ini tuh yang disampein bener lho sama si [Gen Z-5] gitu.” Ya, kurang lebih gitu sih.

8. Setelah mendapatkan bantuan tersebut apa yang kamu rasain?

- Aku merasa sangat dihargain untuk kerja di sini karena kayak apa yang aku sampaikan didukung sama mentor aku kan.

9. Apakah kamu pernah ngerasa ada momen dimana pendapat kamu diabaikan atau apa yang kamu kerjakan tidak di apresiasi oleh atasan? Bisa diceritain gak?

- Gak pernah, mungkin faktor utamanya di pengaruhi oleh umur kayak atasan dan mentor-mentor aku tuh mentok beda 2-3 tahun dari aku. Jadi, cara kita berinteraksi satu sama lain tuh lebih chill juga, lebih santai mungkin karena satu generasi juga. Ketika kita bahas kerjaan kayak lagi bahas group project aja kayak di sekolah atau di kampus. Jadi, kita full of respect sama kita appreciate satu sama lain lah ketika ada masukan dari aku atau atasan-atasan aku.

10. Selama kamu kerja di sini, hal ada gak sih hal-hal yang kamu rasakan paling diharapkan oleh perusahaan atau dari atasan?

- Ada sih, yang aku rasain sangat diharapkan dari aku ketelitian untuk nge-review dokumen yang ada, aku juga ngerasa problem solving juga sangat diharapkan sih dari aku karena kita perlu menelaah gimana caranya setiap kali kita dapat masukan dari user, kita harus sampein ke tim developernya, dan ketika ada masalah, kita harus bahas secara internal dan sebagian besar masalah-masalah tuh biasanya PM yang coba solve dari segi flow nya.

11. Ekspektasi tersebut itu disampaikan secara jelas sejak awal atau kayak kamu mahamin seiring waktu?

- Yang itu aku paham seiring waktu sih.

12. Kamu biasa tau kalo kamu tuh udah sesuai ekspektasi itu dari gimana?

- Em. Pas mentor aku mulai muji aku dan aku notice “Kenapa nih? Oh, ternyata karena yang aku lakuin tuh udah sesuai ekspektasi dia.” kadang dia bilang kayak good job gitu atau semacamnya. Nah, dari situ aku tahu tuh.

13. Eh, kamu tuh lebih banyak belajar dari situasi dan kebiasaan kerja atau dari arahan langsung?

- Oh, oke. Aku lebih banyak belajar dari situasi dan kebiasaan kerja karena yang aku pelajarin kayak misal soft skill soft skill dan hard skill juga sih termasuk itu tuh aku belajar sebagian besar dari ngeliat gimana cara mentor aku ngehandle things in situasi yang sulit gitu.

14. Waktu mulai bekerja di sini, kamu punya ekspektasi apa dari tempat kamu kerja?

- Aku punya ekspektasi bahwa intern akan dibabuin, dikasih kerja yang banyak, dan enggak terlalu dihargai aku kira ya di awal. Ternyata itu salah, di divisi aku intern tuh dikasih tugas sewajarnya, bahkan mentor aku ketika dikasih tugas dia sampai nanya “Eh, segini kebanyakan gak? Kalau kebanyakan kabarin ya.” dia tuh mau sebisa mungkin kerjaan aku tuh enggak terlalu banyak biar intern-intern tuh gak stress terus terkait yang pendapatnya gak dengar segala macam itu juga beda ternyata karena yang aku pernah jelasin di poin sebelumnya ternyata sangat didengar dan dihargai.

15. Selama kamu kerja, ada enggak sih ngerasa kayak perbedaan antara ekspektasi perusahaan ke kamu sama ekspektasi kamu sendiri?

- Menurut aku, gak ada sih kayak yang aku rasain ekspektasi perusahaan sama ekspektasi aku kayak aku lumayan sejalan karena aku ngisi role aku sebagaimana itu dideskripsikan di awal pas aku daftar sih.

16. Pernah gak ada situasi di mana kamu ngerasa ada hal yang kurang nyaman atau kurang sesuai sama yang kamu harapkan meskipun mungkin hal kecil?

- So far ga ada sih, aku ngerasanya nyaman-nyaman aja dan sesuai di lingkungan kerja aku karena sebagai intern ya aku ngerasa gak sepatutnya terlalu berekspektasi banget sama halnya seperti karyawan-karyawan berekspektasi sama intern juga. Ya sama-sama manage expectation lah buat menghadapi posisi intern ini.

17. Seiring waktu, gimana cara kamu nyesuain diri dengan norma kerja dan hierarki yang ada?

- Aku menyesuaikan diri dengan cara awalnya aku banyak nanya yang pasti karena aku perlu tahu dong kayak gimana sih kalau misalnya aku nanya ke A gimana sih kalau aku nanya ke B dan kira-kira yang mana yang lebih mengayomi aku ternyata yang paling mengayomi itu mentor aku dibanding supervisor aku dan untuk menentukan batasan akhirnya karena lebih sering berhadapan sama mentor aku. Akhirnya aku bisa lebih santai dari segi norma kerja dan hierarki ya. Ngobrol lebih santai dan kadang bercanda-bercanda juga dengan mentor aku sedangkan dengan supervisor aku kayak harus lebih serius karena masih ada semacam barrier gitu batasan yang harus dijaga.

18. Ada ga sih kayak hal-hal pas awal kamu kerja itu, kamu merasa kurang cocok terus cara tertentu kamu menyikapinya gimana?

- Ada, mungkin dari cara kerja pembuatan dokumennya, ada banyak hal yang aku rasa gak cocok. Lalu, gimana caranya aku bisa tetap nyaman? Kayak aku coba konsultasiin sama mentor aku kayak “Oh, apa aja yang bikin aku gak nyaman?” Aku coba ngomong dan aku coba propose solusinya dan kita coba cari gimana caranya kita dapat jalan tengah gitu dari solusi aku dan cara kerja yang ada dan akhirnya kita mendapatkan jalan tengah tersebut sehingga kita bisa lanjut kerja dengan nyaman.

19. Kalau misalnya dalam hal berkomunikasi dengan atasan kamu dibandingkan awal ada beda engga?

- Wah, sangat berbeda sih. Awal-awal tuh aku sangat canggung nih sama mentor aku terutama karena kan aku bingung gimana cara jaga sikap gimana cara jaga image juga kan kayak “Wah, sepertinya aku akan stuck dengan orang ini selama 1 tahun ke depan.” dan sekarang udah beda banget cara kita berkomunikasi karena sering banget kan jadi ya sangat berubah sih dibanding awal.

20. Dari pengalaman kamu, suasana kerja yang seperti apa yang paling membantu kamu menyesuaikan diri? Apakah suasana yang lebih kekeluargaan, atau lebih profesional dan terstruktur, atau kombinasi keduanya? Kenapa?

- Lebih ke kekeluargaan, contohnya di kantor aku ketika seorang mentor dikasih intern. Nah, itu mentornya bener-bener kayak mengayomi dan welcome banget intern-internnya kadang suka sampai informal juga ya untuk mendekati diri, ngobrol, bercanda, malah kadang curhat juga. Nah, dari situ kan kita mulai deket antar intern dan mentor terus otomatis kalau misalnya kita ngobrolin tentang kerjaan juga jadi lebih less pressure karena kita tau kayak mentor kita itu orangnya gimana sih ketika ketemu masalah di kerjaan dan di luar kerjaan jadi lebih santai.

21. Bagian mana dari suasana kekeluargaan itu yang kadang bikin kamu merasa tidak nyaman atau terbatas?

- Sebenarnya ini bagus buat pekerjaan ya tapi bagian yang bikin ga nyaman justru kalau misalnya ada pekerjaan yang gabisa deliver on time atau ada job desc yang kena delay gitu. Itu kan jadi ga enak kan karena kita kadang sampai ngerasa oh ni mentor kita sudah berasa kayak teman kalau misalnya kita ada yang ga selesai atau terlambat gitu kan jadi ngerasa kayak teman kita yang dirugikan gitu.

22. Di perusahaan kamu, ada gak program atau kegiatan yang membantu kamu menyesuaikan diri atau berkembang, seperti training, mentoring, atau onboarding? Bisa diceritakan?

- Jadi ini lebih ke semacam onboarding sih dan periodenya satu bulan pertama setelah aku join sebagai intern. Di satu bulan ini, aku full belajar dari module online yang diberikan isinya tentang pembelajaran terkait posisi yang masing-masing intern isi setelah itu di ringkas dan di submit ke mentor masing-masing lalu kita di plot ke project lalu kita lanjut untuk explore project masing-masing.

23. Kalau dibandingkan dengan dukungan dari atasan atau rekan kerja, program tersebut lebih terasa membantu atau tidak?

- Tidak, menurut saya kayak yang lebih membantu dibandingkan program tersebut adalah dukungan dari atasan atau mentor karena dari yang aku pelajari dari mentor-mentor aku itu lebih align sama real case yang kita hadapi di masa intern. Jadi lebih berbobot gak kayak modul-modul yang tadi sempat aku sebut itu gak semuanya necessary dan sesuai sama apa yang kita kerjakan.

24. Menurut kamu, mana yang lebih berpengaruh dalam membantu kamu menyesuaikan diri? Apakah dukungan dari program perusahaan seperti training atau mentoring, atau suasana kekeluargaan di tempat kerja? Atau keduanya sama-sama penting?

- Disini menurut aku yang lebih berpengaruh adalah suasana kekeluargaan karena di saat kita bisa menganggap suatu lingkungan itu suasananya kekeluargaan kan berarti kita merasa dekat dengan satu sama lain, sama orang-orang di lingkungan tersebut sebenarnya ini aku mau miripin sama lingkungan sekolah sama kampus sih dimana kalau misalnya kita menyesuaikan diri di lingkungan kantor itu kan kita full belajar tuh ya mirip sama sekolah sama kampus tapi kalau di sekolah sama kampus kita belajar dari guru, dari teman-teman sekitar bedanya disini sama mentor aja sih dan kalau misalnya sama mentor kan dia ngajarin intern untuk menyesuaikan diri kan sebenarnya kita hubungannya mutualisme ya untung bagi dua pihak. Jadi kalau misalnya suasana kekeluargaannya dapat antara minimal sama mentornya di kantor deh itu uda oke banget deh.

25. Menurut kamu, suasana kekeluargaan itu termasuk bentuk dukungan dari perusahaan, atau kamu melihatnya sebagai sesuatu yang berbeda?

- Menurut aku, suasana kekeluargaan itu bukan bentuk dukungan dari perusahaan kalo misalnya mau dibilang bentuk dukungan itu lebih ke dari orang yang berusaha untuk menyampaikan suasana kekeluargaan tersebut karena itu bukan sesuatu yang bisa di tetapkan oleh perusahaan untuk di lakuin gitu. Itu sesuatu yang takes effort dari diri orang sendiri-sendiri untuk ciptain suasana tersebut.

26. Kalau dari pengalaman kamu sejauh ini, menurut kamu program atau pendekatan seperti apa yang paling efektif untuk mendukung Gen Z di tempat kerja?

- Dari yang aku alamin, yang paling efektif buat dukung gen z itu lebih ke gimana caranya mentor untuk bisa ngebangun kepercayaan pada gen z sih jadi kayak misal jangan di monitor tiap saat pekerjaannya cukup di cek secukupnya aja karena aku ngerasa di generasi kita sekarang justru kalau misalnya diawasin mulu mentalnya akan tertekan terus fokusnya buyar. Nah, itu justru malah jadi ga bagus buat kerjaan